

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА
Філологічний факультет

Збірник статей за матеріалами
Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференції
«Коворкінг 4.0: мовознавство, літературознавство, журналістикознавство»

21 квітня 2026 року

Харків – 2026

УДК 8+070](063) 3-41

Рекомендовано до друку рішенням
Вченої ради філологічного факультету
від 10 квітня 2026 року (протокол № 12)

Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Чекарева Є. С., канд. філол. наук, доц. Савчук Г. О. (відповідальний редактор), канд. філол. наук, доц. Гурова О. М., д-р наук із соціальних комунікацій, проф. Хавкіна Л. М., канд. філол. наук, доц. Бутко С. Г., Гурова С. О.

Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференції «Коворкінг 4.0: мовознавство, літературознавство, журналістичкознавство» (21 квітня 2026 року), м. Харків. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026., 215 с.

3-41 У збірнику вміщено статті учасників Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференції «Коворкінг 4.0: мовознавство, літературознавство, журналістичкознавство». Для молодих науковців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної філології. Статті подано в авторській редакції.

Зміст

Слово, значення, культура: семантико-стилістичні й лінгвокультурологічні аспекти.....	4
Є. Р. Томаєва.	
Лексичні особливості есе Володимира Кисілевського «Перші настрої».....	4
Є. В. Мирошник. Мовні особливості жіночої репрезентації образу війни (на матеріалі збірки поезій О. Рубаняк «Дорога життя»)	6
П. К. Попова. Кольоративи як засоби репрезентації концепту СМУТОК у творчості Тейлор Свіфт	11
І. В. Гаркавенко. Фемінітиви в сучасних мовознавчих парадигмах	18
О. В. Мишко. Мовний образ бджоли в українському лінгвокультурному просторі	23
М. О. Маркова. Гендерні стереотипи у сучасній англійській відеореklamі та специфіка їхнього перекладу	28
К. В. Курушина. Засоби експресивного синтаксису в збірці малої прози Артура Дроня «Гемінгвей нічого не знає»	34
Мова в системі когніції, соціуму та особистості.....	40
А. Д. Дрижаног. Основні напрями застосування штучного інтелекту в освіті.....	40
Л. В. Шкворець. Онлайн-словники англійського сленгу.....	44
Ю. П. Прокопенко. Комунікативний намір як категорія мовного оцінювання (на прикладі рівня B2 з української мови як іноземної)	49
А. Ю. Марсова. Порівняння південно-східного, південно-західного та північного наріччя української мови та їхній вплив на літературну мову.....	55
В. М. Юрченко. Англійцизми в сучасному цифровому спілкуванні українців (на матеріалі повідомлень у вайбер-каналах для батьків і вчителів)	61
М. О. Семерніна. Сучасні тенденції сприйняття українцями гендерних стереотипів (порівняння результатів опитувань з вибірками різного розміру)	66
С. С. Дзерин. Особливості бойківської говірки села Либохора Самбірського району Львівської області	73
Ю. С. Воскобойник. Порівняльна характеристика академічного та краудсорсингового підходів до лексикографічного опису сленгової лексики	79
К. А. Томілін. Соціолінгвістичний вимір документації гетьманських канцелярій Б. Хмельницького та І. Мазепи	88
Літературознавчі студії: підходи та інтерпретації.....	91
Ю. М. Каніболоцька. Модель чарівної казки в тексті Валерія Шевчука «Чотири сестри»	92
С. І. Пужак. Сходи в бентежне минуле: роль музики в трансісторичному розслідуванні в романах Роберта Галбрейта «Бентежна кров» і Бориса Крамера «Зламани сходи»	97
Ю. О. Човник. Проблема соціальної мобільності та мотив відчуження в романі А. Свидницького «Люборацькі».....	103
Н. О. Михайліченко. Мотив очікування як сюжетотворчий чинник у новелі Юрія Яновського «Шаланда в морі» (до проблеми композиції у мариністиці)	108
А. О. Терещенко. Проблема внутрішнього роздвоєння у драмі «Чорна Пантера і	

Білий Ведмідь» В. Винниченка й етюді М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»	114
Д. С. Залозна. Барокові театральні коди у повісті «Початок жаху» Валерія Шевчука	120
С. Р. Мірських. Символіка води та концепт «пам'яти» у поетичній збірці Івана Андрусяка «Третя світова тиша».....	125
А. Д. Чернишова. «Наречена Христа» у повісті Валерія Шевчука «Розсічене коло»	131
Д. А. Панкратова. Трансформація архетипу Матері в казці братів Грім «Рапунцель» та в її анімаційній адаптації.	137
Журналістика в умовах інформаційної війни. Традиційні ЗМІ та новітні медіа в Україні і світі	143
В. І. Бандура. Роль спортивної журналістики у формуванні телевізійного контенту.....	143
Д. С. Гаркавченко. Науково-популярний блог як сучасний медіаформат	146
О. В. Голиш. Документальне кіно як інструмент фіксації та медіатизації воєнних злочинів (на прикладі фільму «1% війни»)	154
А. О. Житко. Особливості висвітлення COVID-19 на сайті «Тексти.org.ua» за 2022 рік.....	158
О. М. Завражна. Просування власного бренду через особисту сторінку в TikTok на прикладі Анастасії Момот	161
М. О. Рибалко. Висвітлення війни в Секторі Гази у матеріалах BBC та Al Jazeera за 1 серпня 2024 – 31 жовтня 2024: порівняльний аспект.....	164
Т. М. Сукачова. Війна смислів: порівняльний аналіз стратегічних наративів України та росії в сучасному медіапросторі.....	170
Креативно-функціональні особливості сучасного медіапростору. Українська журналістика: жанри, проблеми, методи.....	176
Є. В. Володько. Креативні методи політичної комунікації В. Зеленського в сучасному медіапросторі (на прикладі передвиборчої кампанії 2019 року)	176
Є. О. Мороз. Салтанат Нукунова та Куандик Бішимбаєв в медіа та платформах спільного доступу: висвітлення проблеми домашнього насильства.....	181
А. В. Одинець. Скандал як інструмент формування медіавпливу інфлюенсера: на прикладі Ігоря Лаченкова (Лачена)	186
А. М. Рашевська. Висвітлення теми диких тварин у цифрових медіа (на прикладі «Суспільне Новини» та «hromadske»)	192
В. В. Склярова. Продакт-плейсмент у турецькому серіалі «Вирок».....	203
М. І. Сова. Медійне зображення жінок у програмі «Міняю жінку» як чинник формування гендерних стереотипів	209

Слово, значення, культура: семантико-стилістичні й лінгвокультурологічні аспекти

Є. Р. Томасва

Лексичні особливості есе Володимира Кисілевського «Перші настрої»

Володимир Кайє-Кисілевський (1896–1976) – визначний український історик, журналіст та дипломат, життя якого було присвячене боротьбі за українську державність як на полі бою у складі УСС та УГА, так і в інтелектуальному просторі Європи та Канади. На момент публікації тексту «Перші настрої» 1925 року, автор вже здобув докторський ступінь у Віденському університеті, заклавши фундамент своєї академічної кар’єри, того ж року, емігрувавши до Канади. Там він почав працювати редактором часопису «Західні Вісті» та став ключовим голосом української громади за кордоном.

Тож сьогодні пропоную розглянути культурологічний есей Володимира Кайє-Кисілевського «Перші настрої». Провідною темою якого є знайомство автора з передсвятковим Парижем, де майстерно поєднані опис міської метушні та щире захоплення європейською культурою. Митець влучно зображує французький колорит і побут: роботу поліціантів, легковірність місцевих жителів, поїздки в метрі та особисті пригоди. Есей же створює настрій хвилюючого очікування свята та його приємної метушні. Розповідь чудово наповнена гумором і самоіронією, що залишає приємний післясмак після прочитання. Я щиро закохалася у Париж, яким його зобразив Кайє-Кисілевський, тож це послугувало причиною, чому я обрала саме цей есей з усіх можливих, з надією на те, що після, ви полюбите його не менше.

Моя наукова робота присвячена двом типам лексики: французьким лінгвокультурним елементам та лексичним маркерам, характерним для західноукраїнського варіанта літературної мови тих часів та авторському ідіолекту.

Як французькі лінгвокультурні елементи розглянемо топоніми та інші.

Топоніми

Найуживанішим топонімом у тексті є «Париж», який разом із похідними формами згадується 11 разів. Пряма назва міста вжита 6 разів у різних значеннях: як захоплений вигук – «Святочний Париж! Аж серце

б'ється!», об'єкт художнього зображення на стіні магазину – «На цілій стіні відбитий Париж, наче в натурі...» та метонімія для позначення всієї міської громади – «...здається, цілий Париж зійшовся в магазини». Прикметники «паризькі» та «паризького» вжиті по 1 разу, описуючи святкові вулиці та професійне «вправне вухо» місцевих шоферів. Вживання назви «парижани» (2 рази) підкреслює їхню легковірність: «Які ж ці парижани довірливі!» і терплячість до іноземців, а слово «парижаночка» (1 раз) виражає особисте захоплення автора вродою містянок.

На противагу Парижа, автор використовує такі топоніми: Львів згадується 2 рази для порівняння сервісу в кафе – «...вони зовсім не такі, як у Львові!», а прикметник «львівська» (1 раз) описує особливості вимови автора. Похідне «коломиїсько-французька вимова» вжите 1 раз із самоіронією. Для підкреслення винятковості французької столиці згадуються Відень, Рим та Берлін (по 1 разу) у контексті жіночої вроди. Навіть простір магазину згадується як «арабське місто» (1 раз), де «продають килими».

Через топоніми автор не лише позначає конкретні локації, а і майстерно зіставляє свій та чужий менталітет. Географічний каркас розповіді формують: Quartier Latin, що згадується 2 рази як «вчена» початкова та кінцева точка маршруту; район Лувру із магазином Grands Magasins du Louvre, який згадується 3 рази, постаючи центром свята. Boulevard St. Michel, Boulevard du Palais, Place du Royal та острів Сіте згадуються лише по одному разу як етапи міської екскурсії. Природні та архітектурні орієнтири представлені Сеною, мостом Pont des Arts та вежею Ейфеля, які також зазначені по 1 разу.

Інші лінгвокультурні елементи

Лінгвокультурний простір тексту формується через семантичні групи, що відображають побут, естетику та соціальний устрій тогочасного Парижа. До соціального устрою належать «франки», які слугують мірилом вартості розкоші, та «пас», що символізує бюрократичну сторону подорожі та візит до «консуляту». Міська інфраструктура та розвиненість технологій представлені «метро» з його «шаленою підземною їздою» та «компуаром», що демонструє темп споживання кави. Естетика виражена мистецтвом, модою та святом; вона охоплює карнавальні образи «паяців та арлекінів», «рококо» в оформленні вітрин та елементи вечірнього дрес-коду, як-от «фрак» і «смокінг». Працівники магазину в «лівреях» порівнюються з «полковниками» через їхню виправку та авторитет у черзі. Завершує цей

колорит гастрономія та дозвілля, що враховує назви закладів «Café-Restaurant», замовлення «café crème» та опис «чудернацької кухні» з її традиційними «слимаками».

Якщо ви були уважними, то помітили, як варіюється кирилиця із латинкою. Я припускаю, що латинка у тексті є візуальним маркером іноземного простору, що краще допомагає читачеві поринути у паризький колорит та надає тексту певного шарму. До того ж важливо зазначити, що автор використовує латинку у назвах державних установ та вулиць, що, на мою думку, є правильним письменницьким рішенням, яке додає уточнень. Я переконана в тому, що безвиняткова заміна латинки кирилицею зробила б текст доступнішим для кожного із соціальних прошарків, але водночас убила б його унікальність, тож часткової заміни для загальноживаних назв цілком достатньо. Наприклад, «café crème» сприймається як конкретний французький напій, тоді як «кава з вершками» звучить надто побутово, через що сприйняття реальності теж змінюється. Тож якщо говорити про виняткову кирилицю, то в такому разі важливо зазначити, що текст скоріше став би художньою переробкою, проте це лише моє суб'єктивне твердження.

Є. В. Мирошник

Мовні особливості жіночої репрезентації образу війни (на матеріалі збірки поезій О. Рубаняк «Дорога життя»)

Поетичне мовлення є предметом дослідження науковців упродовж багатьох століть від часів Античності. У вітчизняному мовознавстві відомі праці Л. Булаховського, І. Дишлюк, С. Єрмоленко, Л. Лисиченко, В. Калашника, О. Потебні, Л. Ставицької, Г. Сюті, М. Філона та інших. Вивчаючи слово як лексичну одиницю, його внутрішню будову, мовознавець О. Потебня випрацював базові теоретичні положення лінгвопоетики [4, с. 48]. Подальша увага науковців зосереджена на поняттях *концепт*, *концептуальна картина світу*, *мовна картина світу* тощо, зокрема І. Дишлюк інтерпретує терміни *загальномовний концепт* і *поетичний концепт* як складники мовної картини світу і поетичної картини світу [1, с. 31]; Г. Сюта розмежовує *літературну* і *поетичну* мову, пояснюючи останню як «джерело формування і критерій становлення літературної мови та літературної норми» [7, с. 121] та ін. Сьогодні набувають популярності дослідження в царині лінгвософії.

У поетичних текстах спостерігаємо реалізацію рефлексивної функції мови – людської здатності до саморефлексії. Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну зумовило активізацію поетичної творчості й появу великої кількості нових імен в українській літературі. Яскравою представницею сучасної української поезії є Оксана Рубаняк – військовослужбовиця (позивний «Ксеня»), яка півтора року боронила Україну в складі кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а сьогодні є командиром роти ударних БпАК і відомою авторкою п'яти збірок: «Орнаменти долі» (2020), «Назустріч смерті» (2022), «Дорога життя» (2024), «Народжені у волі не бояться смерті» (2025), «Полум'я перемоги» (2026). Поезія О. Рубаняк – це тексти, створені жінкою-воїном, тобто на перетині чоловічого й жіночого мовомислення.

Темою вивчення особливостей чоловічого та жіночого мовлення опікувалися не лише українські мовознавці (Л. Білоконенко, Я. Журенко Є. Корнелаєва, Ю. Маслова, Н. Собецька,), а й іноземні, зокрема професорка лінгвістики в Університеті Чорногорії Славіца Перович. Окрім дослідження історії розвитку гендеру, вчені все частіше спрямовують свою увагу на розвиток нового напрямку в науці – лінгвогендерології, у якому Л. Ставицька окремим розділом виділяє феміністичну лінгвістику [2, с. 32]. Попри велику кількість науково-обґрунтованих праць, продовжують поширюватися і стереотипи, як-от: «...жінок зображують передусім такими, що дбають про дітей, зайняті хатньою роботою, стурбовані своєю зовнішністю...» [6, с. 33]. Саме в аспекті зміщення стереотипних ролей творчість О. Рубаняк є особливо цікавою, адже військовослужбовиця – жінка, яка сприймає світ по-жіночому, але при цьому захищає країну, тобто виконує чоловічу функцію, що зумовлює зміни на мовному рівні, чим і визначаємо актуальність нашої роботи.

Метою нашого дослідження є аналіз лексико-семантичних засобів вираження образу війни крізь призму жіночого світосприйняття у віршах Оксани Рубаняк на матеріалі збірки «Дорога життя».

Поетична збірка О. Рубаняк «Дорога життя», видана у 2025 р., написана у Донецькій області під час війни і присвячена загиблим побратимам Олегу Койляку Берету та Віктору Бірюкову Ріо. За словами авторки, назва книга виникла, коли Ріо виносили «дорогою життя» («...вузька болотяна стежка біля посадки на передовій, де бруд перемішаний із кров'ю українських захисників» [5, с. 5]).

В обраній нами для аналізу збірці основним є образ війни, що в традиційному розумінні асоціюється із болем та кровопролиттям. Саме в такому ключі О. Рубаняк зображує ситуацію у вірші «Зима. Автомат. І окопи: *«Краплями кров біля тіла / Кипіла і стигла, як лід»* [5, с. 13]. Поєднання контекстуальних антонімів *кипіла і стигла* вказують на швидкий перехід між життям та смертю. Підсилюється ця ідея також у контексті *«Ця зима не була, як зазвичай, біла – / Червона від крові і збитих ніг»* [5, с. 13]. Через використання епітета червона О. Рубаняк констатує кривавість подій.

Зображення образу війни як страшної дійсності показано в контексті: *«Ворог штурмує другий день нашу лінію оборони, / Санітар-стрілець рятує двадцятого за час боїв / <...> Бо, крім важкого трьохсотого, ще два напіввідбиті»* [5, с. 46]. Сполучення *штурмує другий день* вказує на несамовите бажання ворога захопити території у найшвидший час. Через воєнну термінологію *рятує двадцятого, важкий трьохсотий, два напіввідбиті* письменниця описує жахливі наслідки цього явища.

Подібні візії спостерігаємо в рядках: *«У хатах безлюдних не горить світло, / Не чути гомону дитячих забав, / Тільки миша доїдає шиноно безуспішно, / Вона єдина, хто вижив, хто зостався»* [5, с. 115]. Атмосферу спустошеності позначено за допомогою образів *безлюдних хат* та неприродної тиші (*не чути гомону дитячих забав*). Авторський образ миші набуває семантичного дисонансу, адже, за словником символів культури України, втілює душу померлої [2, с. 502–505], а у вірші це єдиний очевидець життя.

Війна чітко протиставляє дві категорії, що утворюють універсальну бінарну опозицію – життя і смерть. У більшості поезій О. Рубаняк переважає образ війни, що набуває традиційно семантики смерті: *«Він хотів звичайного буденного життя, / Він хотів просто бути, просто існувати <...>; Все, про що він так мріяв, у результаті не здійснилося – / Він загинув. Учора. Рідним ще не сповістили»* [5, с. 85]. Антитеза *життя – смерть* вказує на те, що на війні висока вірогідність раптово померти.

Примітно, що письменниця уникає прямого називання лексеми *смерть*: *«Чорна стрічка огортає гострий кут твого портрета»* [5, с. 24], *«Ти лежиш нерухомо, спокійно і витримано, / Терпляче чекаючи, коли ж труну опустять у могилу»* [5, с. 24], *«Залишивсь навечно в бою, з постійним головним болем»* [5, с. 33], *«Нерухоме тіло нагадує гіпсову статую – / Таке ж бліде, кам'яне і вагоме»* [5, с. 133]. Образ смерті змальовано через дієслова минулого часу *лежиш, залишивсь* та прислівників *навечно,*

нерухомо, а також слів *чорна стрічка, труна, могила, гіпсова статуя*, що посилюють психологічну напругу. На наш погляд, описове зображення страшних подій відповідає жіночій мовній естетиці, адже пом'якшує вплив на емоції читача.

Типовим для аналізованої поезії є образ ворога, наприклад, у рядку: «*“Посмотріте на своїх хохлов”, – мовить радісно окупант, / Чиї руки в крові, а горло наповнене слиною / Від щастя за вбивство чужого народу, дітей*» [5, с. 37]. Через лексеми *окупант, вбивство*, фразеологізм *руки в крові* цей образ набуває семантики зла, насильства.

Образ війни набуває особливої гостроти через опис звірячої поведінки ворога, як-от у вірші «*Їй було 23 дні...*»: «*Їй було 23 дні.../ Янголятку з Херсонщини... / Снарядом убило всю сім'ю / Із семи людей / <...> / Забрало життя в невинних, / У немовляти*» [5, с. 67]. Дитячий образ, представлений зменшено-пестливою формою іменника *янголятко*, протиставляється образу загарбників, вгадуваних за дієсловами *убило, забрало*. Масштаб кривавих дій ворога підкреслено сполученнями *всю сім'ю, із семи людей*.

Воєнні часи оприявили прірву між полярними настроями суспільства, зокрема неприйняття цивільним населенням реалій війни: «*“Ми вас сюди не посилали”, – чую дедалі частіше / від перехожих. / “Ти сама обрала такий шлях”, – одного разу сказав мені / знайомий. / “Я не народжений для війни, я цивільний, воїн / економічного фронту...”*» [5, с. 34]. Через дієслова із заперечними частками *не посилали, не народжений*, а також протиставлення *я/ми – ти/ви* О. Рубаняк підкреслює байдужість і відстороненість цивільного населення.

Ще одну проблему – збагачення, кар'єрного зростання завдяки війні – порушено в поезії О. Рубаняк «*Пристосуванець*»: «*Скитається від одного до іншого, підшиптує мудрі поради, / Як змії триголовий, обхоплює слизькими пазурами <...>; Справа в тому, що його сила тільки в словах. А ціль – / влада / І звання поласіше, щоб вибитися в начальники*» [5, с. 52]. Свої ідеї авторка передає за допомогою слів звання *поласіше, підшиптує*, що вказують на хитрі наміри людини. Не випадково письменниця порівнює зі змієм, який, за словником символів культури України, символізує підступність, лукавство, облесливість [2, с. 157–161].

Через воєнні події у військових змінюється життя, а відтак і звичне оточення, близькими для них стають побратими: «*Повернутись до рідних і до болю знайомих чужих, <...>; Вони моя сім'я, за ними я скучала*» [5, с.

28]. Через контекстуальні антоніми *знайомих – чужих* лексему з позитивною конотацією сім'я авторка передає особливий зв'язок на фронті.

Реалізуючи образ війни через образ військового, авторка не оминає тему гендеру: *«А ця дівчина ще той креміль, ще той боєць – / Стільки сили і гарту не знайти навіть у танкістів»* [5, с. 134]. Свої ідеї О. Рубаняк втілює за допомогою метафор *креміль, боєць*, що свідчать про відважність дівчини. Тотожні думки спостерігаємо у рядку: *«Вона – оберіг бригади, вірний і однозначно надійний. / Вона з тих, кого називають янголом у білому халаті, / щонайменше / Вона з тих, хто дається раз на сотню років з неба»* [5, с. 134]. Зіставлення *вона – оберіг, янгол* вказують на пошану серед бійців. Як бачимо, в образі дівчини поєднано жіночі й чоловічі риси, що зумовлено реаліями війни, адже жінка мусить брати на себе чоловічі функції – бути сильною і захищати.

Війна – це не лише про смерть, а й про віру у життя та здатність цінувати моменти: *«І я обираю жити, / Вдихати ранковий запах росяних трав, / Ходити босою по стежках дощовитих, / Милуватися перемінністю сонячних барв»* [5, с. 43]. Авторка підкреслює свою ідею сполученнями слів з позитивною конотацією *обираю жити, вдихати ранковий запах, ходити босою, милуватися перемінністю*. На наш погляд, у наведених образах зображено жіночу візію щастя – життя, сповнене приємних відчуттів, запахів і барв.

Отже, у збірці О. Рубаняк «Дорога життя» визначальним є образ війни. Його традиційно створено з використанням мілітарної лексики, зокрема назв військової атрибутики (*автомат, кулі, зброя, снаряд, вистріл*), номінацій на позначення українських воїнів (*побратим, санітар-стрілець, механіки-танкісти*), ворогів (*окупант*). Трагедію війни авторка також передає через образи зруйнованого мирного побуту, материнства та родини (*безлюдні хати, дитячі забави, сім'я, немовля*). На наш погляд, використання таких одиниць вказує на специфіку жіночого бачення війни, реалізовану через різке поєднання полярної лексики в одному контексті: інтимізована та зменшено-пестлива лексика (*янголятко*) стикається з жорстокими дієсловами деструкції (*убило, забрало*), що посилює емоційну напругу. Натомість мовне конструювання образу жінки-військової, який, на нашу думку є квінтесенцією поетичного самовираження авторки, відбувається за допомогою поєднання лексем на позначення традиційно маскулітних ознак із лексикою сакральності та захисту (*дівчина-креміль, боєць* функціонують поруч із *оберіг, янгол*). Уживання в поезії лексем з

різним конотативним значенням дає змогу реалізувати рефлексійну функцію мови та викликати емотивно-оцінні реакції в читача.

Література

1. Дишлюк І. Теоретичні аспекти вивчення поетичного концепту. Концептологія в системі гуманітарних наук : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. науково-практ. конф., Полтава : ПЛПУ, 2009. С. 30–34.
2. Дунебабіна О. Гендерні дослідження в сучасній лінгвістиці: аналітично-бібліографічний огляд. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2024. № 94. С. 63–70.
3. Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред.: В. Коцура, О. Потапенко, В. Куйбіди. 5-те вид. Корсунь-Шевченківський : В. М. Гавришенко, 2015. 911 с.
4. Потебня О. Естетика і поетика слова : збірник. Київ : Мистецтво, 1985. 301 с.
5. Рубаняк О. Дорога життя. Харків : Фоліо, 2024. 253 с.
6. Собецька Н. Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі. Дослідження з лексикології і граматики української мови. 2014. № 15. С. 28–36.
7. Сюта Г. Мова художньої літератури і художнього слова. Культура слова. 2012. Вип. 77. С. 120–127.

П. К. Попова

Кольоративи як засоби репрезентації концепту СМУТОК у творчості Тейлор Свіфт

Пісня як особливий вид художнього тексту є унікальним об'єктом для лінгвістичного аналізу, оскільки вона поєднує вербальні, звукові та культурні коди. У межах сучасної лінгвістики пісенний текст розглядається як складне мультимедійне явище, де слово та музика утворюють інтегровану художню цілісність – так зване «концептуальне поєднання» (*conceptual blend*), що вдихає життя в поетичні рядки. Саме через цю мультимодальність автори мають змогу транслювати складні екзистенційні стани, серед яких особливе місце посідає використання кольору як

універсального інструменту для передачі настроїв, емоційних відтінків та символізму [Zbikowski, 2002].

Одним із таких механізмів є кольористична метафора, що базується на перенесенні значень кольору на сферу емоцій та психоемоційних станів. У межах когнітивної лінгвістики вона розглядається як різновид концептуальної метафори, де домен-джерело (колір) використовується для структурування домену-цілі (емоційного досвіду) [George Lakoff, 1980].

Кольори, будучи універсально доступними для сприйняття, формують складну асоціативну систему, що закріплюється як у мові, так і в культурній свідомості носіїв. У межах цієї системи окремі кольори поступово набувають відносно сталих символічних значень. Так, в англomовній традиції синій колір тісно пов'язується зі станом смутку або пригніченості. Ця асоціація, ймовірно, походить від виразу «blue devils», що сягає щонайменше 17-го століття і описує духів, які, як вважалося, спричиняють меланхолію, пригнічення та погані настрої. Таким чином, вираз «мати синіх бісів» (*to have the blue devils*) або просто «почуватися синім» (*to feel blue*) став ідіоматичним способом описання стану меланхолії та смутку [Ezra Butler, 2024]. Подібним чином чорний колір у багатьох європейських культурах асоціюється з трауром, втратою та смертю, що обумовлює негативну емоційну конотацію.

Кольори мають тісний зв'язок із психоемоційною сферою людини, що підтверджується результатами численних лінгвістичних і психологічних досліджень. Колористичні позначення у мові не лише відображають внутрішні стани людини, але й здатні впливати на них, формуючи певний емоційний фон – від піднесеного до пригніченого. У цьому сенсі кольори виступають не просто описовими елементами, а активними засобами емоційної репрезентації, які беруть участь у конструюванні художнього образу. Систематичне використання певних кольорів у творчості може розглядатися як індикатор домінантних

емоційних станів автора та особливостей його світосприйняття [Лисиченко, 2002].

У цьому контексті творчість американської співачки та авторки пісень Тейлор Свіфт становить особливий інтерес для дослідження. За понад п'ятнадцять років кар'єри вона випустила 12 студійних альбомів і створила понад 300 пісень, здобувши визнання як одна з найвпливовіших представниць сучасної популярної музики. Її пісенні тексти вирізняються глибокою емоційністю, наративністю та високим рівнем образності, що дозволяє розглядати їх не лише як музичні твори, а й як повноцінні об'єкти лінгвістичного аналізу.

Особливістю творчої стратегії виконавиці є свідоме й системне використання кольорів не лише в межах пісенних текстів, але й у ширшому культурному та медійному просторі. Співачка активно «грає» з кольорову символіку, перетворюючи її на особливі коди, які фанати інтерпретують як підказки до нових релізів, змін у творчості або прихованих смислів. Така практика виходить далеко за межі музики й охоплює сценічні образи, оформлення альбомів, кліпи та навіть комунікацію в соціальних мережах. З часом за кожним альбомом закріпилася певна кольорова домінанта, що функціонує як маркер відповідного творчого періоду: ці асоціації настільки усталені, що знаходять відображення навіть у використанні символічних кольорових емоджі, зокрема у формі сердець, які репрезентують окремі ери співачки [Kaufman, 2025]. У зв'язку з цим доцільно детальніше розглянути особливості функціонування кольористичної метафори у її піснях, зокрема проаналізувати ключові кольори, їхні значення та трансформації в межах авторської картини світу.

Одним із важливих аспектів реалізації концепту СМУТОК у пісенних текстах Тейлор Свіфт є його репрезентація через динаміку міжособистісних стосунків. Часто смуток у таких контекстах постає не як наслідок розриву, а як результат внутрішніх деструктивних процесів у стосунках – емоційного

вигорання, розчарування та поступової втрати ідеалізованого образу кохання. Простежимо особливості реалізації цієї підгрупи: У пісні «hoax» смуток передано через виразну кольористичну метафору: «*Don't want no other shade of **blue** but you / No other sadness in the world would do*». Лірична героїня прямо ототожнює колір «blue» із почуттям смутку. Вона називає партнера своїм єдиним «відтінком синього», тобто єдиним джерелом цього почуття, яке вона готова приймати. Такий образ передає стан токсичної прив'язаності та неможливість відмовитися від болісних стосунків.

У пісні «Afterglow» колір «blue» використовується для опису емоційного стану партнера: «*I blew things out of proportion, now you're **blue***». Тут смуток постає як наслідок конфлікту, спричиненого поведінкою самої героїні. Дієслово *blew* утворює додаткову гру слів із лексемою «blue». Героїня визнає власну провину в конфлікті та усвідомлює, що її поведінка спричинила пригнічений стан партнера.

У пісні «The Great War» смуток пов'язаний із конфліктом між партнерами: «*Broken and **blue**, so I called off the troops*». Стан партнера описується як емоційне виснаження, що змушує героїню припинити боротьбу. Таким чином, саме смуток стає причиною завершення конфлікту.

У пісні «So Long, London» кольористична метафора ускладнюється: «*You sacrificed us to the gods of your **bluest** days*». Використання найвищого ступеня (*bluest*) підсилює інтенсивність смутку. У цьому випадку депресивний стан партнера подається як причина, через яку стосунки зазнають краху. Смуток постає як домінуючий стан, що визначає поведінку та призводить до втрати взаємин.

Ще одним аспектом реалізації концепту СМУТОК у ліриці Тейлор Свіфт є його трансформація під впливом гармонійних міжособистісних стосунків. У таких мікроконтекстах смуток перестає бути руйнівним і набуває характеру досвіду, який може бути переосмислений і подоланий завдяки емоційній близькості: у пісні «Dancing with Our Hands Tied» смуток

передано через образ емоційного заціпеніння: «*My, my love had been frozen / Deep **blue**, but you painted me golden*». Метафора «*deep blue*» вказує на глибокий, майже паралізуючий стан меланхолії, що асоціюється з холодом і відсутністю емоційної динаміки. Водночас дія партнера («*painted me golden*») символізує процес зцілення, у якому холодний синій трансформується у теплий золотий. Така зміна кольору репрезентує перехід від емоційної ізоляції до близькості й відновлення.

У пісні «*Love*» кольористична метафора набуває узагальненого характеру: «*My heart's been borrowed and yours has been **blue** / All's well that ends well to end up with you*». Тут лексема «*blue*» описує попередній досвід обох партнерів, позначений розчаруванням і болем. Проте цей стан не є фінальним, він функціонує як передумова для гармонійного союзу.

Варто зауважити, що смуток у творчості Тейлор Свіфт виражається не лише через колоратив *blue*, а й через відтінки червоного спектру. Особливо цікавим випадком є пісня «*Maroon*», де на позначення емоційного стану авторка використовує не лише заголовний колір, а й цілу систему візуальних деталей. Текст наповнений рядками, що описують різні варіації червоного: від плями вина на одязі («*the **burgundy** on my T-shirt when you splashed your wine into me*») до фізіологічної реакції («*how the **blood** rushed into my cheeks, so **scarlet***»). Використання таких лексем як *burgundy*, *scarlet*, *rust* та *maroon* дозволяє авторці створити фундамент для опису емоцій через колір. Образ іржі («*the **rust** that grew between telephones*») вказує на відсутність зв'язку, а згадка про коштовності («*the **rubies** that I gave up*») підкреслює глибину втрати. Лексема *maroon* позначає колір із червоної гами, однак це темніший відтінок, що репрезентує більшу глибину та серйозність переживань.

Прикметною рисою творчості Тейлор Свіфт є еволюція символізму червоного кольору: у пізніх роботах він став засобом вираження смутку, хоча раніше мав інше наповнення. В однойменній пісні з альбому «*Red*»

(2012) цей колір був метафорою інтенсивних стосунків («*loving him was red*»). На той момент червоний у творчості співачки асоціювався з енергією та пристрасним коханням. Проте з часом авторка переосмислює це значення. В альбомі «*Lover*» (2019) вона прямо протиставляє минулий «палаючий червоний» теперішньому «золотому» світлу нових стосунків: «*I once believed love would be (Burnin' red) / But it's golden like daylight*». Тут золотий стає символом зцілення та спокою. Використання темних відтінків замість яскравих у пізнішій пісні «*Maroon*» в альбомі «*Midnights*» (2022) свідчить про те, що колишня пристрасть перетворилася на важку меланхолію. Таким чином, червоний колір у різних його відтінках пройшов у Свіфт шлях від символу кохання до інструменту опису смутку та інших негативних емоцій [Morris, 2024].

Отже, аналіз пісенних текстів Тейлор Свіфт свідчить, що кольоративи є важливим засобом репрезентації концепту СМУТОК у її творчості. Найбільш усталеним маркером виступає колоратив *blue*, який відображає традиційне уявлення про меланхолію та емоційну пригніченість, однак авторка розширює цю систему, залучаючи інші кольори, зокрема відтінки червоного, що передають глибші й більш складні переживання, пов'язані з пам'яттю та втратою. Смуток у її піснях має динамічний характер: він може виникати внаслідок деструктивних стосунків, трансформуватися під впливом кохання або переосмислюватися як частина життєвого досвіду. Таким чином, кольористична метафора виступає не лише стилістичним прийомом, а й ключовим інструментом концептуалізації емоційного стану, що поєднує культурні значення та індивідуально-авторське бачення.

Література

1. Лисиченко Л. А. Психологічний фактор у поетичному мовленні.

DSpace

HNPU:

Головна.

URL:

- <https://dspace.hnpu.edu.ua/items/1aca8a58-b3fd-4281-84d6-46a67e2f3f2c> (date of access: 26.03.2026).
2. George Lakoff. METAPHORS we live by. Chicago: The University of Chicago Press, 1980. 242 p.
 3. Morris A. Drew a map on your bedroom ceiling: fandoms, nostalgic girlhood and digital bedroom cultures in the Swiftie-sphere. *Celebrity Studies*. 2024. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19392397.2024.2338540#abstract> (date of access: 27.05.2026)
 4. Ezra Butler. Melancholic witches & blue devils. *Colorphilia*. URL: <https://newsletter.colorphilia.com/melancholic-witches-blue-devils/> (date of access: 06.11.2025)
 5. Kaufman G. Experts Explain How Taylor Swift's Color Choices Have a 'Huge Influence' on the Hues of Our World. *Billboard*. URL: <https://www.billboard.com/music/pop/taylor-swift-color-choices-influence-life-of-a-showgirl-1236048939/#:~:text=Those%20two%20hues%20are%20the%20apparent%20color,tan%20for%20the%202020%20pandemic%20album%20Ever%20more> (date of access: 25.03.2026).
 6. Zbikowski L. Conceptualizing Music: Cognitive Structure, Theory, and Analysis. Oxford: Oxford University Press. 2002. P 360.

І. В. Гаркавенко

Фемінітиви в сучасних мовознавчих парадигмах

Сьогодні в суспільстві тривають жваві дискусії щодо місця фемінітивів у мовній системі. Спроба часткового вноормування цих одиниць в Українському правописі 2019 року вказує на суспільний запит на поновлення їхнього системного вжитку. Закономірно, що передусім окресленою проблематикою зацікавились мовознавці. Вивченню явища жіночих назовників загалом і в українській мові зокрема присвячена велика кількість праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. А. Архангельська, Л. Гмиря, О. Мунтян та інші розглядають лексико-семантичні особливості фемінітивів, А. Нелюба, Є. Чак, Н. Кочукова, І. Бодра та інші – словотвірну специфіку, історико-еволюційний аспект аналізують М. Брус, Г. Дидик-Меуш, О. Тараненко, стилістичний потенціал висвітлюють Х. Дацишин, О. Масалітіна, С. Бибик, соціолінгвістичний параметр привернув увагу Я. Вальтерової, Л. Пуш, Н. Назаренко, І. Регушевської, когнітивний – Т. Космеди та С. Мартос. Незважаючи на підвищений інтерес учених до фемінітивів, наразі в лінгвістиці не спостерігаємо однастайності позицій дослідників щодо визначення лінгвістичного статусу таких слів, що зумовлює **актуальність** нашого дослідження.

Метою роботи є з'ясування внутрішнього наповнення поняття «фемінітив» у сучасних мовознавчих парадигмах. **Об'єкт дослідження** – жіночі назовники, **предмет** – лінгвістичний статус таких утворень.

Жіночі назовники в сучасній лінгвістиці є предметом активних дискусій, насамперед в аспекті лінгвістичного статусу цих одиниць. Насамперед варто зазначити: творення фемінітивів в українській мові є тяглою традицією, що пройшла шлях від природного розвитку до радянської регламентації й нині виступає інструментом демократизації та живої еволюції мовної системи [2, с. 194]. Водночас думки вчених у такому

засадничому питанні, як зміст і обсяг терміна «фемінітив», не засвідчують єдиної позиції. Не випадково А. Архангельська, М. Брус, Т. Космеда акцентують на одночасному використанні у фаховій літературі термінів «фемінітив» і «фемінатив» як засобів виділення в межах лексикону апелятивів зі значенням особи жіночої статі [4, с. 32]. Паралельні назви є функційно рівнозначними та продуктивними, проте брак чіткої семантичної норми зумовлює відсутність системного інваріанта серед цих новотворів [10]. Як бачимо, неоднозначність супроводжує сам термін, тож закономірно, що і його визначення пов'язане з низкою розбіжностей.

Вивчення фахових джерел дає підстави констатувати, що частина науковців, зокрема А. Архангельська й М. Брус, тлумачать термін «фемінітив» широко, тоді як Л. Гмиря й О. Мунтян – вузько. Скажімо, О. Тараненко, працюючи в межах першого підходу, визначає фемінітиви як підсистему морфологічних одиниць, чітко окреслених граматичним жіночим родом, альтернативних або парних аналогічним поняттям чоловічого роду [6, с. 15]. Ідеться, як бачимо, про розуміння фемінітивів як відповідників жіночого роду до лексем чоловічого (маскулінативів). Л. Вакулович, Н. Назаренко, І. Регушевська дещо розширюють дефініцію, вказуючи, що «...це слова жіночого роду, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду (які зазвичай використовуються до всіх людей незалежно від їхньої статі)» [5, с. 61]. Цікавий підхід пропонує М. Брус, яка виділяє «комплексну мовну одиницю для ідентифікування й інтерпретування фемінітивів – категорію жіночості, або фемінітивності, як абстраговане лінгвальне поняття, якому підпорядковані одиниці нижчого рангу, об'єднані в ціле для вираження значення “особа жіночої статі”» [3, с. 11]. Визначення мовознавиці, на нашу думку, охоплює структуроване пояснення функційного призначення та лінгвального статусу фемінітивів. Вироблений дослідницею підхід дає можливість виділити особливу лексико-семантичну одиницю, що є не лише засобом називання осіб

жіночої статі, а насамперед інструментом забезпечення гендерної симетрії мовної системи.

Вужче тлумачення базової одиниці пропонують Л. Гмиря, О. Мунтян, Н. Кочукова, І. Бодра та інші. З позицій Л. Гмирі та О. Мунтян ідеться про нову форму слова на позначення осіб жіночої статі [8, с. 42]. На нашу думку, теза про нову форму є влучною, оскільки саме словотвір забезпечує появу дериватів з наявними коренями. Н. Кочукова та І. Бодра під фемінітивами розуміють іменники-новотвори на позначення осіб жіночої статі, зауважуючи, що ці слова є виразниками взаємодії позамовних чинників із власне мовними, питомими, властивими системі й структурі української мови [7, с. 90]. Учені, які обстоюють указану позицію, звертають увагу на те, що жіночі назовники – природний результат розвитку мови, спричинений змінами потреб суспільства. Так, А. Архангельська розглядає в межах фемінітивів «назви осіб жіночої статі за професією, родом діяльності, соціальним статусом тощо» [1, с. 42]. Більш ґрунтовне визначення пропонує Г. Сабадир, називаючи фемінітивами іменники жіночого роду, які позначають жінок, утворені від спільнокореневих іменників чоловічого роду (маскулінитивів) і є парними до них [9, с. 169]. Вузьке трактування терміна «фемінітив» здебільшого, за нашими спостереженнями, ігнорує системність словотворчих процесів та їхню роль у забезпеченні гендерної симетрії сучасної мовної парадигми.

З-поміж наявних у фаховій літературі тлумачень терміна найбільш повним за змістом і обсягом вважаємо таке: фемінітиви – слова на позначення осіб жіночої статі за професією, родом діяльності, соціальним статусом тощо; пара або відповідник до назви особи чоловічої статі (маскулінативів); виразник взаємодії позамовних чинників із власне мовними, питомими, властивими системі й структурі української мови. Запропоноване трактування дає змогу найбільш вичерпно передати структурно-функційний потенціал цих утворень.

Розглянувши низку наукових концепцій стосовно тлумачення терміна «фемінітив», звертаємо увагу на одночасне використання у фаховій літературі синоніма «фемінатив». Констатуємо дискусійність цієї сфери, що спричинено різницею в підходах до аналізу самого явища, а отже, дефініції терміна. Виокремлюємо широке та вузьке трактування поняття. На нашу думку, вузьке тлумачення передбачає розуміння фемінітивів як системних дериватів, що охоплюють номінації жіноцтва, реалізуючи питомий словотвірний потенціал. Тоді як широке загалом окреслює поняття як категорію, що позначає лексичну пару до маскулінатива, однак не є вичерпним для подальшого розуміння словотворчих засад. Лінгвістичний статус визначаємо жіночих назовників як природний результат розвитку мови, який є важливим чинником гендерної симетрії в межах сучасної мовної парадигми. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в аналізі структурно-функційної специфіки фемінітивів у текстах різної жанрово-стильової належності.

Література

1. Архангельська А. М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництві. Мовознавство. 2014. Вип. 3. С. 34–50.
2. Біловус Л. І., Яблонська Н. М., Шиманська В. П. Історична динаміка творення фемінітивів у межах словотвірної системи української мови: від народної традиції до мовної політики. Наукові записки Західноукраїнського національного університету. Серія «Філологічні науки». 2025. Вип. 3 (214). С. 188–194.
3. Брус М. П. Жіночі особові номінації в українській мові: генезис та еволюція: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. Київ, 2020. С. 42.

4. Брус М. П. Фемінитиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування: монографія. Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2019. 440 С.

5. Вакулович Л. Л., Назаренко Н. Г., Регушевська І. А. Фемінитиви в українській мові як відображення суспільних викликів сьогодення. Наукові записки Національного університету фізичного виховання і спорту України. Серія «Філологічні науки». 2023. Вип. 1 (208). С. 61–66.

6. Вінтонів М. О., Бойко М. І., Горохова Т. О. Фемінитиви в сучасному українськомовному середовищі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2023. Вип. 63. С. 14–19.

7. Кочукова Н. І., Бодра І. А. Функціонування фемінитивів у мові українських інтернет-видань. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2019. № 12. С. 90–93.

8. Мунтян О. О., Гмиря Л. В. Еволюція вживання фемінитивів в українській мові. Вісник науки та освіти. 2023. Вип. 8 (14). С. 40–53.

9. Сабадир Г. І. Структура фемінитивів сучасної української мови. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. 62, т. 2. С. 168–172.

10. Степура С. Проблема становлення метамови феміністичної лінгвістики в українському мовознавстві: термін фемінитив / фемінатив та його похідні: анотація. URL: <https://akjournals.com/view/journals/060/71/1/article-p15.xml>

(дата звернення: 13.04.2026).

О. В. Мишко

Мовний образ бджоли в українському лінгвокультурному просторі

Сучасна українська лінгвістика демонструє стійкий інтерес до вивчення базових для народної свідомості концептів. Одним із них є образ бджоли, яку українці традиційно наділяли статусом «святої комахи», «Божої робітниці», а саму пасіку вважали сакральним місцем. Актуальність нашої теми зумовлена необхідністю систематизації та переосмислення величезного масиву емпіричного матеріалу, зібраного етнографами та мовознавцями протягом останніх двох століть, оскільки, попри значну кількість наукових праць, якісні показники вивчення бджільництва як цілісного феномену української лінгвокультури все ще вимагають наукового поглиблення.

Як зазначає У. Мовна, у народній свідомості бджола постає як антропоморфізована істота: у традиційному дискурсі щодо бджіл ніколи не вживають дієслова «здохати», натомість кажуть, що бджола «померла», що дорівнює її статус до людського [8, с. 1325]. Згідно з твердженням В. Войтовича, бджола є єдиним створінням, яке «чує» молитву [2, с. 43], ототожнюється з душею, блискавкою чи сльозами Христа, а продукти її життєдіяльності – мед та віск – відіграють ключову роль у перехідних ритуалах, зокрема весільної, родильної та поховальної обрядовості [7, с. 124]. За спостереженнями етнографів, якщо в реальному житті бджола асоціюється з роботою та прибутком, то у сновидіннях її поява часто тлумачиться як вісник переходу в інший світ («бджоли сняться до смерті» або «до пожежі» [8, с. 1326]), що підтверджує роль цієї комахи як провідника душ. Образ бджоли тісно пов'язаний із народною медициною: її отрута сприймалася як «ліки від гріха», а віск – як субстанція, що здатна поглинати негативну енергію під час виливання переляку [див.: 5; 6; 7; 8].

Слово *бджола* в тлумачному словнику має значення «медоносна комаха, яка збирає квітковий нектар і переробляє його на мед» [12, с. 65]. За етимологічним словником української мови, ця лексема, імовірно, є звуконаслідувальною і походить від прасл. **bъše* (кореня **bъk-*), що пов'язане з дієсловами «*дзижчати*», «*гудіти*» [4, с. 158]. У народі бджолу називають *медунка, роївка, божівка, пчїлка, чмола, трудівниця, медівниця, гудимка, Божя комаха, райська істота, чиста тварина, божя муха, божя худоба, божє створіння*; на позначення ієрархії всередині вулика вживають назви *матка, трутень, робоча бджола*.

Варто зазначити, що в українському лінгвокультурному просторі образ бджоли є амбівалентним, що підкреслюється як меліоративними (*добрі, дбайливі, бадьорі, буйні, веселі, працюючі, трудящі, ідеальні*), так і пейоративними (*злющі, жалкі, кусючі, мстиві, сердиті*) епітетами [10, с. 28]. Останні, на нашу думку, зумовлені повагою та певним острахом перед сакральною силою цієї комахи.

Аналіз фразеологічного фонду української мови з компонентом «*бджола*» (до аналізу ми залучили 40 сталих виразів) дає змогу спробувати реконструювати цілісний лінгвокультурний образ цієї комахи. За нашими спостереженнями, бджола найчастіше постає еталоном різних людських чеснот. Так, найчисленніша група ФО репрезентує значення *працьовитості та суспільної користі*, що часто виражається компаративними сполуками або сталими виразами із зіставними чи протиставними сполучниками: «*працьовитий як бджола*», «*як божя бджола*», «*бджола мала, а й та працює*», «*ще бджоли гудуть, а ледарі з поля йдуть*», «*бджола мала тілом, а велика ділом*», «*бджола їсти не просить, а мед носить*» тощо. Подібним за значенням є й сталий вислів «*бджілкою літати*», тобто «*посилено працювати, бути активним, швидко поратися зі справами*». Семантика ФО «*добрий чоловік без роботи, що бджола без меду*» апелює не лише до функційної сутності людського буття, а й накреслює опозицію «*добрий –*

поганий». Цікаво, що, за українськими народними уявленнями, лише добру, працьовиту людину, яка шанує Бога, неприємності минають: *«добру людину бджола не кусає», «бджола жалить тільки грішника»*. Уявлення про те, що бджоли є мірилом доцільності та раціонального вибору лежать в основі приказок *«на свіжій цвіток і бджола сідає»* та *«бджола летить, де мед пахтить»*.

Окрему групу становлять ФО на позначення значного інтересу, приязні (*«липнути, як бджоли до меду», «як бджола на мед»*) та стану очікування (*«чекає, як бджола сонця»*), що свідчить про спостереження народу за біологічними ритмами комахи та їх проєкцію на психологічний стан людини.

На особливу увагу заслуговують сталі вирази зі значенням «багато» (*«як (мов, ніби) бджіл у вулику»; «як бджіл по весні»*) та «згуртованості» (*«січ іде, мов пчола гуде»* [6, с. 110], у якому відбувається уподібнення козацтва до бджолиного рою, гулу як ознаки сили та єдності спільноти.

Календарно-обрядовий аспект приказки *«У петрівку бджоли роблять на панів, а в спасівку – на себе»* відсилає до давніх народних вірувань. Петрівка метафорично сприймається як період виснажливої праці, тоді як Спасівка маркує перехід до накопичення внутрішнього ресурсу. Імовірно, що до уваги береться й внутрішня форма слова «Спасівка». Усе сказане вище, на нашу думку, підтверджує, що сталі вислови з компонентом *«бджола»* в українській фразеології мають лише позитивне значення, а бджолиний рій сприймається як модель ідеального суспільства, де кожен етап праці синхронізований із природними та божественними ритмами, а успіх справи цілком залежить від чистоти помислів і «ладу» всередині системи.

Народні загадки також підкреслюють сакральність образу бджоли та позитивне значення її образу: *«мала штучка, а золоте носить», «сімсот солов'ят на одній подушці сплять»*. Глибинний зв'язок бджоли із

праведністю підтверджується примовками, які виголошують при посадці рою у вулик: *«Сідайте, бджілки, як ми на паску сідаємо»*, тобто відбувається семантичне зближення бджільництва з головним християнським святкуванням Воскресіння Христа. У. Мовна також наголошує, що бджола у фольклорі ніколи не бере чуже, а «збирає росу», що підкреслює її етичну бездоганність. Вербалізація її «божественної» природи виявляється і народному ставленні до самої пасіки: там заборонено лаятися, палити чи перебувати у стані гніву [7, с. 32].

Окрему увагу слід приділити вербалізації образу бджоли в магичному фольклорі. Серед українських замовних текстів, присвячених бджолам, доцільно виділити кілька тематичних груп: 1) під час першого виносу вуликів навесні (*«Господи Боже, прийди мені на поміч, і, всі святі, допоможіть мені також молитвами святого Зосима. А вас, бджоли, випускаю на всілякий цвіт, од Бога даний: ідіть Божим повелінням на чотири сторони світу цього, аби ви гуляли з радістю і молитвами святого Зосима. Амінь»*) [3, с. 176]); 2) на охорону бджіл (*«Як риба та по воді гуляє або в морі, або в ріках, плідна й родюча, і весела Божим повелінням і святого Зосима, амінь, так би мої бджоли веселі були без шкоди і пошкодження, за молитвами святого Зосима»*) [15, с. 98]); 3) на розмноження (*«Як без тієї води люди не можуть обійтися, так би мої бджоли від моєї пасіки не могли ніде відійти, тільки аби ся множили, роїли і плодили, за молитвами Пречистої Богородиці і святого отця Зосима»*) [3, с. 176]); 4) оберегові замови, зокрема, від зурочення (*«Як тієї води ніхто не може обернути на свій обичай, так щоб мої бджоли жодний уречи не міг»*) [14, с. 165].

За народними віруваннями, бджоли перебувають під опікою святого Зосима, зрідка Саватія. Уживання імен цих святих у структурі аналізованих текстів (*«Святий Зосиме, бджілок паси, меду приноси»*) свідчить про

контамінацію християнських і язичницьких вірувань, що відбилася в українських замовляннях.

Отже, мовний образ бджоли є дуже архаїчним, він поєднує морально-етичні, сакральні та обрядово-магічні складники. Продуктивність цього образу в українському лінгвокультурному просторі підтверджує його базову роль у національному світосприйнятті та збереженні етнокультурного коду українців.

Література

1. Ви, зорі-зориці. Українська народна магічна поезія (Замовляння). К.: Молодь, 1991. 336 с.
2. Войтович В. М. Українська міфологія. Київ: Либідь, 2002. 664 с.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис К.: Оберіг, 1993. 589 с.
4. Етимологічний словник української мови: В 7-т./ Редкол. О.С. Мельничук (голова) та ін. К.: Наук. думка, 1982–1989. Т.1–3.
5. Жайворонок В. Словник знаків української етнокультури. Довіра. 2006. 703 с.
6. Кононенко В. І. Символи української мови. Івано-Франківськ: Плай, 1996. 272 с.
7. Мовна У. В. Бджільництво: український обрядовий контекст. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 732 с.
8. Мовна У. В. Бджола як втілення людської душі в українській народній світоглядній візії // Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1323–1329.
9. Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше. Київ: Либідь, 1993. 768 с.

10. Словник епітетів української мови / за ред. Л. О. Пустовіт. Київ: Довіра, 1998. 431 с.
11. Словник символів культури України / За загальною редакцією В.П. Коцура, О.І. Потапенка, М.К. Дмитренка. К.: Міленіум, 2002. 260 с.
12. Словник української мови: в 11-ти т. 1970 – 1980. Т. 1. 1970. 797 с.
13. Словник фразеологізмів української мови / уклад.: В. М. Білоноженко та ін. Київ: Наукова думка, 2003. 1104 с.
14. Українські замовляння/ Упоряд. М.Н. Москаленко. К.: Дніпро, 1993. 307 с.
15. Чубинський П. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: У 2-кн. К.: Мистецтво, 1995. Кн.1. 224 с.

М. О. Маркова

Гендерні стереотипи у сучасній англомовній відеореklamі та специфіка їхнього перекладу

Сучасна відеореklama оперативно реагує на будь-які зміни в суспільстві, що робить її не просто інструментом продажу, а також активним учасником формування гендерних ролей. Використання звичайних образів жінок і чоловіків допомагає брендам суттєво впливати на емоції споживачів, однак у сучасних умовах глобалізації та боротьби за гендерну рівність традиційні підходи потребують суттєвого переосмислення. Актуальність цього дослідження зумовлена значним впливом медіаконтенту на формування соціальних стандартів та необхідністю дослідити, як саме реклама впливає на гендерні стереотипи та змінює їх відповідно до нових реалій.

Незважаючи на ґрунтовні дослідження І. Гоффмана та Дж. Батлер стосовно візуальної репрезентації статі, проблеми мовного відтворення цих

образів у форматі відеореклами, особливо в галузі їхнього перекладу, залишаються недостатньо дослідженими [6; 5]. Метою роботи є проведення комплексного аналізу мовних та немовних засобів актуалізації гендерних стереотипів в сучасному англomовному рекламному дискурсі, а також визначення особливостей перекладацької адаптації цих засобів.

У сучасному гуманітарному дискурсі поняття гендеру розглядається як складна соціокультурна концепція, яка визначає соціальну стать людини, а не її біологічні особливості. Гендер є продуктом культурного конструювання, виховання та суспільних очікувань, тоді як стать визначається сукупністю анатомічних та фізіологічних ознак організму. Фундаментальний внесок у розуміння гендеру зробила феміністка С. де Бовуар, зазначивши у своїй роботі «Друга стать», що «Жінкою не народжуються, нею стають» [1]. Це висловлювання підкреслює, що з дитинства суспільство нав'язує індивіду певні стандарти поведінки, які потім сприймаються як природні. Згодом цю ідею розвинула гендерна теоретикня Дж. Батлер. Вона розглядала гендер як «перформативність», тобто як набір повторюваних дій, жестів, мовних актів, що створюють враження сталої ідентичності [5].

Невід'ємною частиною функціонування гендеру в соціумі є стереотипи – спрощені, але стійкі уявлення про чоловіків та жінок [10, с. 167]. Іншими словами, це зовнішні очікування про те, як мають поводитися, виглядати та якими рисами володіти жінки та чоловіки в соціумі. Стереотипи створюють певні суворі обмеження для кожної статі. Наприклад, десятиліттями у культурі існує традиційне протиставлення чоловічої сили та статусності жіночій турботливості та емоційності. Важливо розуміти, що стереотипи, хоч і вважаються стійкими, але вони не є статичними. Вони можуть змінюватися разом із розвитком суспільства, що сьогодні чітко простежується в медіадискурсі.

Відеореклама є класичним прикладом мультимодального дискурсу, оскільки значення повідомлення передається одночасно через декілька різних каналів: вербальний (слова), візуальний (зображення, колір, міміка) та акустичний (музика, інтонація). У такому випадку мовні засоби працюють разом з невербальними знаками, створюючи так званий синергетичний ефект на користувача.

У відеорекламі взаємодія вербальних і невербальних елементів дозволяє підсвідомо активувати гендерні образи. Невербальні засоби передають приховані гендерні повідомлення на підсвідомому рівні, у той час як вербальні засоби (текст або закадровий голос) здатні передавати пряму інформацію про продукт. Наприклад, певна кольорова гама, місцезнаходження або музичний супровід значною мірою впливають на формування гендерних ролей. Отже, аналіз відеореклами має бути комплексним, оскільки він повинен враховувати, як текст доповнюється візуальним рядом, а також те, як ці семіотичні ресурси працюють разом, щоб створити цілісний образ чоловіка чи жінки.

Переклад відеореклами потребує комплексного підходу, щоб зберегти комунікативний ефект, а не лише відтворення тексту. Це завдання ретельно розглянули німецькі лінгвісти Г. Вермеєр та К. Райс у межах теорії скопосу [12]. Згідно з нею основним критерієм якості перекладу є його відповідність поставленій меті. У рекламному дискурсі цією метою зазвичай є спонукання до покупки або формування певного іміджу бренду.

Відеореклама є видом аудіовізуального перекладу, тому фахівець повинен пам'ятати про технічні умови, такі як таймінг і синхронізацію тексту з відеорядом. Збереження темпоритму ролика є також вагомим, оскільки він є носієм емоційного змісту, який забезпечує цілісність сприйняття рекламного повідомлення [2]. Таким чином, перекладач може відхилитися від оригіналу, щоб адаптувати зміст до заданого часу ролика, не порушуючи його ритму.

Особливо важливо це враховувати, коли мова йде про гендерні образи: якщо англomовна реклама підкреслює маскуліність за допомогою певної гри слів, перекладач повинен знайти еквівалент, який викличе подібну реакцію в культурі мов перекладу, навіть якщо для цього доведеться повністю перефразувати речення.

Переходячи до практичної частини дослідження, варто зауважити, що більшість сучасних рекламних роликів продовжує ґрунтуватися на традиційних гендерних образах, оскільки вони є найбільш впізнаваними для глядачів. Для того, щоб текст гармонійно відповідав динаміці зображення, відтворення таких образів в аудіовізуальному перекладі вимагає ретельного дотримання таймінгу та темпоритму відеоряду [2].

Образи, які передають переважно ідеї успіху, сили, стриманості, домінують у рекламних кампаніях, орієнтованих на чоловічу аудиторію. Яскравим прикладом є серія рекламних відеороликів бренду *Old Spice*, де у слогані «The man your man could smell like» вживання означеного артикля «the» перетворює загальну назву статі на унікальний еталон маскуліності [9]. Такий вибір слів створює чіткий лінгвістичний контраст між недосяжним ідеалом та звичайним чоловіком, що також простежується в рекламі *KFC* та *Ford*, де фізична сила та статусність демонструють маскуліність [3;8].

Розглядаючи зображення жінок у рекламі, їхні ролі більшою мірою обмежуються образами домогосподарок та об'єктів краси. Аналіз реклами *Tide* свідчить, що образ «турботливої матері» й надалі посідає центральне місце в сюжеті, де звертання саме до «мами» утверджує жінку в ролі головного експерта з побутових питань [11]. Аналогічно, у відеороликах брендів косметики, таких як *Olay*, акцент робиться на зовнішній привабливості жінки, де жіноче тіло часто стає об'єктом візуального споглядання [4]. Таким чином, усталені маркери дозволяють брендам

апелювати до традиційних соціальних ролей, що полегшує аудиторії сприйняття рекламних повідомлень.

Проведене дослідження підтверджує, що англomовна відеореклама в сучасному світі все ще є ефективним засобом створення гендерної ідентичності, коли вербальні та невербальні елементи працюють у синергії. Практичний аналіз англomовного відеоконтенту показав стійку тенденцію до використання традиційних маскулінних і фемінних образів для швидкої емоційної комунікації. Ключовим результатом роботи є підтвердження того, що застосування теорії скопосу є єдиним способом ефективної міжкультурної адаптації таких стереотипів. Це дозволяє перекладачеві виступати як дизайнером контенту, перекодовуючи гендерні маркери відповідно до соціокультурних стандартів і очікувань іншомовної аудиторії, зберігаючи при цьому цілісність рекламного повідомлення.

Література

1. Де Бовуар С. Друга стать: фундаментальне дослідження місця та ролі жінки в суспільстві. пер. з фр. Н. Воробйова, П. Воробйов, Я. Собко. Київ: Основи. 1994. 403 с.
2. Захарченко А. Значення темпо-ритму у драматичній виставі. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2022. Вип. 31. С. 16-23.
DOI: <https://doi.org/10.34026/1997-4264.31.2022.267513>
3. Ads seen on TV. KFC: Shes A Lady, 2018. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5NeT9uordFU> (date of access: 20.05.2025).
4. BBC TV 2. Olay Hyaluronic Body Wash Commercial 2025 - (USA) • Obsessed, 2025. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BGDcESMI98s> (date of access: 22.05.2025).

5. Butler J. *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex*. New York: Routledge, 1993. 289 c.
6. Goffman E. *Gender Advertisements*. Cambridge: Harvard University Press, 1979. 84 c.
7. Karamitroglou F. *Towards a Methodology for the Investigation of Norms in Audiovisual Translation*. Amsterdam: Rodopi, 2000. 300 c.
8. Meaningful Impact. "Introducing the Ford Explorer Men's Only Edition": Ironic Ford Commercial for Women's Day, 2024. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=B4A_xzbx6e8 (date of access: 22.05.2025).
9. Old Spice. Old Spice | The Man Your Man Could Smell Like, 2010. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE> (date of access: 20.05.2025).
10. Ryan R. M., Deci E. L. On happiness and human potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. *New York: Annual Reviews Psychol*, 2001. C. 141-166.
11. Tide. Tide | Laundry Questions, 2024. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=GhftJlapNGY> (date of access: 22.05.2025).
12. Vermeer H. Skopos and Commission in Translational Action. *Readings in Translation Theory*. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 1989. C. 173-187.

К. В. Курушина

**Засоби експресивного синтаксису в збірці малої прози Артура Дроня
«Гемінгвей нічого не знає»**

Постановка проблеми. Актуальність дослідження вмотивована потребою вивчення ролі синтаксичних засобів у текстах різного стилю й жанру, зокрема стилістичного потенціалу експресем, що увиразнюють авторську манеру письма та є складниками його ідіостилу. **Теоретична значущість** роботи полягає в узагальненні наукових уявлень про явище експресивізації, знань про особливості функціонування тих чи тих синтаксичних конструкцій у художніх текстах сучасної української прози про війну. **Практичну цінність** дослідження мотивуємо тим, що його результати можна використати під час практичних занять у закладах вищої освіти, зокрема з лінгвістики тексту та для впровадження результатів до системи ГРАК як бази для вивчення мовотворчості письменника.

Теоретична база дослідження. Багатоаспектними є дослідження, у яких розглянуто потенціал синтаксичних засобів для творення експресивності, що виявляється на різних рівнях мовної системи. «Всюдиприсутність» експресивності визначено в роботі М. Ідзьо [Ідзьо, 2016]. Показово, що В. Мороз здійснила комплексний аналіз сегментованих конструкцій як інструментів експресивного синтаксису [див.: Мороз, 2017]. Вагомим є напрацювання М. Вінтоніва та Т. Вінтонів, Ю. Малої, які дослідили синтаксичні засоби експресивізації політичного дискурсу [див.: Вінтонів, М., Вінтонів, Мала, 2018]. Синтаксичні засоби емотивної експресії детально розглядає В. Чабаненко [див.: Чабаненко, 2002]. Дослідники також відзначають специфіку структурної організації синтаксичних експресивних одиниць [Мороз, 2017, с. 20]. Слушним, на наш погляд, є твердження, що «в сучасній українській загальнонародній мові, наприклад, емоційно-експресивне, оцінне ставлення <...> маніфестується у вигляді речень і зворотів найрізноманітнішої будови» [Чабаненко, 2002,

с. 168]. Тобто емоційне мовлення є важливим елементом, що формує експресивізацію художнього тексту.

Об'єктом дослідження є тексти книги малої прози Артура Дроня «Гемінгвей нічого не знає», опублікованої 2025 року. Текст написано від першої особи як свідчення безпосереднього учасника подій, солдата, який оповідає про власний досвід та історії інших людей в часи російсько-української війни. Межові стани, у яких перебуває та які описує оповідач, яскраво і щемливо передано за допомогою різноманітних прийомів експресивізації. **Предметом** дослідження є особливі засоби експресивного синтаксису.

Мета статті: вивчити основні синтаксичні засоби реалізації експресивності в текстах аналізованої малої прози, визначити їхню роль у передаванні стану оповідача, а також описати емоційний вплив на читача. Для реалізації заявленої мети ми використали такі основні **методи дослідження:** описовий, спостереження, культурно-історичного аналізу та метод контекстного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Аналіз текстів збірки Артура Дроня «Гемінгвей нічого не знає» засвідчує експресивізацію мовлення, що пов'язано з воєнною тематикою оповідей, бажанням автора передати власний стан, змусити замислитися, відчутти, порефлексувати. Часто використовуваними засобами експресивізації виявилися парцеляція, повтор, часто підсилені іншими прийомами: градацією, ампліфікацією, паралелізмом тощо.

Парцельовані конструкції в описах зовнішності створюють враження фотографічної фіксації. Автор детально омовлює реальність через конкретизовані риси: *«І тут сідає поруч цей малий. Худий, клаповухий. А на бриджах у нього маленькі синьо-жовті прапорці»* [Дронь, 2025, с. 61]; *«Дев'ять років, через війну застряг між третім і четвертим класом. Зростом десь мені до поперека. Тонкі темно-сині штани, такого ж кольору*

зимова куртка» [Дронь, 2025, с. 56]. І часто ця реальність вербалізована через гротескно сильні прийоми уточнення: *«Його голова була накрита, але я міг би впізнати побратима по самих лише руках. Великі широкі долоні, тонкі кисті й довгі брудні нігті. Ноги Дока і руки Бомжа. І борода Орла»* [Дронь, 2025, с. 9]; *«На шафі у великій кімнаті стоїть його портрет, а під ним – прапор. І кларнет. Один із багатьох музичних інструментів, на яких умів грати Док»* [Дронь, 2025, с. 161]. У таких описах можуть парцелюватися різні фрагменти, інколи це еквіваленти членів речення: *«Був проповідником, директором, <...> Батьком трьох дітей. Чоловіком. Побратимом»* [Дронь, 2025, с. 162]. В інших випадках авторська оцінка оприявлена через парцельовані конструкції з присудком і додатком: *«Бог створив нас надто подібними на себе. Дав найголовніше і найнебезпечніше. Свободу вибору»* (парцельовані конструкції з присудком і додатком) [Дронь, 2025, с. 17]. Емоційно-видільну функцію виконують парцеляти у фрагменті: *«Це зробили люди. Їх десь 143 млн. <...>. Це вони зробили вибір знищувати українців. <...> Вбивають наших людей, руйнують наші будинки»* [Дронь, 2025, с. 17].

Повтори в текстах Артура Дроня є виразним засобом експресивізації мовлення оповідача. Використання такого прийому загострює емоційну напругу, зокрема, це демонструє такий синтаксично наповнений короткими реченнями фрагмент *«Герої вмирають. Герої вмирають. Герої вмирають. І чим довше їх не міняти, тим більше вмирають. Тим глибше просунуться росіяни. Тим більше сімей вб'ють»* [Дронь, 2025, с. 37]. Ефект впливу на читача створює антитеза *«Герої вмирають»* та *«Герої не вмирають»*, що підсилює її трагічний зміст повтором.

Також трапляються подвійні повтори з однаковою кількістю повторюваних конструкцій, що увиразнює думку: *«Потім нас добре видно на похоронах. За стовпом диму від безперервного куріння. За постарілими обличчями. За безпорадними поглядами. Так, їхні похорони –це наша*

безпорадність. Ніби хтось лягає в твою ямку. Ніби приймає твої осколки. Ніби переходить через дорогу» (три повторювані речення, що омовлюють тезу про безпорадність ситуації) [Дронь, 2025, с. 31]. Показовим є «рисунок» повтору (поєданого з парцеляцією та градацією) в уривку: *«Прильот. Дзвін у вухах, і починається головний біль. // Прильот. Дзвін і біль стають сильнішими. // Прильот. В окоп залітають осколки, я кричу від болю в голові, але не чую себе. // Прильот. Прильот. Прильот»* [Дронь, 2025, с. 8]. Автору максимально точно омовлює відчуття, які виникають під час обстрілу, та передає весь жах війни.

При цьому повтори можуть бути дистантними, що граматичними засобами формують кільцеву композицію. Наприклад, спочатку Артур Дронь пише: *«Мені здалося <...> Нечесно. Знущально»*, далі через кілька абзаців: *«Це наш час такий. Нечесний. Знущальний. Роз'ятрювальний»*, потім: *«Час жорстокий. Нечесний. Роз'ятрювальний»* і фінально: *«Роз'ятрювально. Жорстоко»* [Дронь, 2025, с. 118–119]. Трапляються також дистантні повтори, що виконують функцію рефрену (наводимо лише частину тексту): *«Ось виють сирени тривоги, а жінки несуть дітей <...> // Це про тебе.// Ось приходить зарплата, але чверть її дуже швидко розлетиться <...> // Це про тебе.// А ось під Авдіївкою, на Лимані чи в Серебрянському лісі хтось рахує прильоти поряд і думає <...>// Це про тебе.// У театрі <...> // Це про тебе»* [Дронь, 2025, с. 118–119]. Прикметно, що повтори є різноманітними за типами й способом відтворення в авторському мовленні. Наприклад, тричі герой «Пластунки М», як мантру, повторює в різних частинах тексту фразу *«Дай нам вижити, зробити так, щоб ми вижили, збережи наші життя, врятуй нас, дай мені вижити, не дай зараз померти»* [Дронь, 2025, с. 133–138].

Поширеним засобом експресивізації в текстах Артура Дроня є також поєднання кількох стилістичних прийомів, що підсилюють один одного та впливають на читача. Наприклад, синтаксичний паралелізм (війна в творах

Гемінгвея та власний досвід проживання війни), підсилений синтаксичною інверсією «*Ернеста Гемінгвея назавжди втратив*», а також авторським протиставленням «*був зразком*» і «*назавжди втратив*» (на лексико-семантичному рівні). Цю емоційно наснажену синтаксичну конструкцію відтворює такий фрагмент тексту: «*Коли вже писав літературу сам – Ернест Гемінгвей завжди був зразком. Та коли отримав власну війну – Ернеста Гемінгвея назавжди втратив*» [Дронь, 2025, с. 101].

Авторські експресеми демонструють: (а) поєднання повтору та градації: «*Так, наша спільна юність завершилася. Так, ми попрощалися й пішли в різні сторони. І вже точно так, це найкраще для нас обох*» [Дронь, 2025, с. 103]; (б) поєднання повтору та антитези: «*І все тут з усім переплетено. І сонце заходить. І сонце сходить*» [Дронь, 2025, с. 106]; (в) поєднання окличного речення, парцеляції, антитези, риторичного питання: «*Це ж як він цінує літературу! Труси, шкарпетки, форма, аптечка, книжечка Єсеніна. Не безграмотний, не тупий солдафон. Інтелектуал. <...> Що говорять про російську культуру носії <...>?»* [Дронь, 2025, с. 108]; (г) поєднання полісендитону (повтор сполучника «і»), ампліфікації (нагромадження однорідних членів речення), використання неповного речення, парцеляції: «*З нами Хвильовий, і Сосюра, і Олесь, і Теліга, і Леся, і <...> і розстріляні, і залякані, і не зламані, і щасливі, і знедолені, і мертві <...>*» [Дронь, 2025, с. 110–111].

Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що в книзі малої прози Артура Дроня «Гемінгвей нічого не знає» синтаксичні засоби є важливим інструментом творення експресивності тексту. Поєднання кількох прийомів у межах одного фрагмента (парцеляції, повтору, паралелізму, градації, ампліфікації тощо) додатково увиразнює стан оповідача та описувані події. Уважаємо, що повтори, зокрема, окрім функції експресивізації, виконують також текстотвірну функцію. **Перспективою** є дослідження синтаксичних засобів експресивізації текстів про війну сучасних українських авторів.

Література

1. Вінтонів, М. О., Вінтонів, Т. М., Мала Ю. В. (2018). *Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі*. Вінниця: ТОВ «Твори».
2. Дронь, А. (2025). *Гемінгвей нічого не знає*. Львів: Вид-во Старого Лева.
3. Єрмоленко, С. Я. (1982). *Синтаксис і стилістична семантика*. Київ: Наукова думка.
4. Ідзьо, М. В. (2016). *Мовні засоби експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ: дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.03 / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Київ. URL: <https://tinyurl.com/mpj6jjz8> (дата перегляду 03.04.2026)*.
5. Мороз, В. Я. (2017). *Експресивний дискурс: синтаксичні засоби вираження*. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД».
6. Чабаненко, В. А. (2002). *Стилістика експресивних засобів української мови*. Запоріжжя: ЗДУ.

Мова в системі когніції, соціуму та особистості

А. Д. Дрижаног

Основні напрями застосування штучного інтелекту в освіті

Сьогодні ми спостерігаємо, як звичне навчання у закладах освіти змінюється під впливом цифрових технологій. У центрі цих змін стоїть штучний інтелект (далі – ШІ), який подавно перестав бути просто технічною новинкою. Зараз це абсолютно реальний інструмент, який диктує нові правила викладання. Як зазначає А. Хомик, сучасний світ настільки цифровізований, що університети просто вимушені ставати гнучкішими та адаптивнішими [4]. Вищезазначене свідчить про **актуальність** мого дослідження, **мета** якого – встановити ключові напрями застосування інструментів ШІ в галузі освіти.

Перш ніж аналізувати роль штучного інтелекту в освіті, варто розібратися, що саме ми маємо на увазі під цим терміном. «Словник термінів у сфері штучного інтелекту» [3], створений за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, буде хорошим орієнтиром у цій темі. У словнику пояснюється, що ШІ – це не просто програма, а система, яка вміє бути автономною, якщо точніше, то вона може працювати сама, без постійних підказок людини.

Наступна перевага системи ШІ, за визначенням згаданого словника, – це адаптивність, що є значущим для навчання, адже така система вміє підлаштовуватися під кожного студента: програма бачить успіхи учня й регулює складність завдань або темп уроку. Тобто ШІ фактично «відчуває» користувача й видає саме ті вправи, які йому потрібні на певному етапі.

У словнику подано термін «агент» [3, с. 5], що використано для позначення помічника, який самостійно аналізує ситуацію навколо і робить усе, щоб досягти мети. У галузі освіти такий «розумний агент» може стати в пригоді, зокрема для автоматичної перевірки робіт, що дозволить

прискорити процес обробки значного обсягу інформації [1]. Це робить навчання не тільки точнішим, а й набагато швидшим. І, що не менш важливо, залишає викладачеві більше простору і часу для концентрації на чомусь більш масштабному.

На думку фахівців [1], вищеперераховане робить системи ІІІ незамінними в освіті.

Важливість теми мого дослідження підтверджують і цифри. Аналітики, зокрема О. Задоріна, прогнозують, що ринок освітнього ІІІ до 2030 року зросте до неймовірних 5 мільярдів доларів [2, с. 9]. Це прямо вказує на те, що світова спільнота бачить у технологіях ІІІ майбутнє академічного процесу.

Проведений аналіз наявних на сучасному етапі наукових публікацій, дає підстави стверджувати, що інструменти ІІІ дозволяють модифікувати процес навчання. Можна назвати такі ключові напрями застосування ІІІ в освітньому середовищі:

1) прогнозування та моніторинг. Завдяки роботі з великими даними (Big Data), ІІІ може «передбачити», як студент буде вчитися далі. Система помічає, якщо учень раптом втрачає інтерес до предмета чи починає робити більше помилок. Це дозволяє викладачеві не тільки ставити оцінки по факту, а й допомагати студенту ще на корені проблеми;

2) адаптивне навчання. Це, ймовірно, найбільш відчутна зміна. Замість того, щоб давати однаковий матеріал усій групі, ІІІ підлаштовується під кожного. У випадку, коли студент засвоює тему швидко, – програма дає складніші завдання, спираючись на слабкі сторони здобувача освіти, якщо повільно – навпаки пропонує додаткові пояснення. Так реалізується ідея персональної освіти;

3) цифровий тьюторинг. ІІІ стає персональним репетитором, який завжди поруч. У вивченні мов ця опція безцінна: учень отримує швидкий

доступ до відповідей системи, а не чекає, поки викладач перевірить зошит, що економить значну кількість часу.

Окремо варто згадати про чат-боти (як-от ChatGPT). Висловлюються побоювання, що ці моделі замінять людей, але дослідження демонструють інше. Б. Лю, Ч. Лай та Ц. Го довели, що вищезгадані моделі допомагають студентам подолати «мовний бар'єр». Спілкуватися з програмою значно легше психологічно. Людина не боїться здатися смішною чи неосвіченою, тому що її ніхто не засудить і не висміє за якісь помилки. Бот цього робити не вміє, на відміну від людини [6].

При цьому важливо розуміти: ШІ не витісняє викладача. Як пише Л. Вей, технології лише звільняють педагога від рутини, наприклад від перевірок тестів чи сортування файлів. Завдяки цьому викладач може стати справжнім наставником, приділяти набагато більше часу живому спілкуванню, розвитку критичного мислення та креативності студентів [7].

ШІ варто залучати до професійної підготовки. Так, для майбутніх філологів або програмістів, ШІ – це доступ до живої мови в режимі реального часу. І. Чейпеш, В. Кухта, Н. Кізім зазначають, що використання сервісів на кшталт DeepL чи Grammarly сьогодні вже не вважається «шпаргалкою». Це – частина професійної грамотності. Спеціаліст має вміти користуватися цими інструментами, щоб працювати швидше та якісніше [5]. Особливо це важливо для IT-сфери, де, за словами А. Хомик, ШІ допомагає вивчати специфічну термінологію та адаптуватися до вимог міжнародних компаній, що доволі швидко ростуть [4].

Отже, штучний інтелект в освіті – це ціла система, що змінює підхід до кожного студента. Розглянутий інструмент дозволяє відійти від масового «конвеєрного» навчання та зосередитися на потребах конкретної особи. Перспективним є продовження дослідження для уточнення того, які саме інструменти ШІ є найбільш ефективними для вивчення іноземної мови.

Література

1. Візнюк І. М., Буглай Н. М., Куцак Л. В., Поліщук А. С., Киливник В. В. Використання штучного інтелекту в освіті. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology Theory Experience Problems*. 2021. Вип. 59. С. 14–22. DOI: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-14-22>.
2. Задоріна О. М., Терещук В. І., Заверуха Ю. Г. Інтеграція штучного інтелекту в освітні технології: комплексний огляд поточних тенденцій і майбутніх перспектив. *Horizons of Innovation: Conference on Multidisciplinary Trends in Science*. 2024. Р. 8–11.
3. Словник термінів у сфері штучного інтелекту / упорядники : Чумаченко Д., Мішкін Д., Андрієнко О., Краковецький О., Турута О., Дубно О., Хрущова Д., Кобрін А., Авдєєва Т., Кравець І., Герасим'як В., Шабанов О., Бистрицька А. Київ : Міністерство цифрової трансформації України, 2024. 37 с.
4. Хомик А. Роль штучного інтелекту у процесі вивчення англійської мови майбутніми фахівцями з інформаційних технологій у закладах вищої освіти. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2025. Вип. 84, Т. 3. С. 303–309. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/84-3-44>.
5. Чейпеш І., Кухта В., Кізім Н. Інноваційні технології у викладанні іноземних мов у вищій школі: використання штучного інтелекту для персоналізації навчання. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2025. Вип. 83, Т. 3. С. 203–209. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/83-3-30>.
6. Lyu B., Lai C., Guo J. Effectiveness of chatbots in improving language learning: A meta-analysis of comparative studies. *International Journal of Applied Linguistics*. 2024. Vol. 35, Iss. 2. Р. 834–851. DOI: <https://doi.org/10.1111/ijal.12668>.

7. Wei L. Education reimagined: The impact of advanced technologies on learning. *Frontiers in Psychology*. 2023. Vol. 14. Sec. Educational Psychology. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1261955>.

Л. В. Шкворець

Онлайн-словники англійського сленгу

У сучасній лінгвістиці поняття онлайн-словника трактується як лексикографічний ресурс, розміщений в інтернеті й доступний користувачам у режимі реального часу без необхідності встановлення окремого програмного забезпечення [1]. На відміну від традиційних паперових видань, онлайн-словники забезпечують оперативне оновлення бази даних, інтерактивний пошук та можливість інтеграції з іншими цифровими ресурсами. Особливого значення ці переваги набувають у контексті лексикографічної фіксації сленгу – шару лексики, що відзначається надзвичайно динамічним характером: нові одиниці з'являються, змінюють значення та виходять з активного вжитку значно швидше, ніж встигають потрапити до авторитетних друкованих видань. Саме тому звернення до онлайн-ресурсів є методологічно виправданим і навіть необхідним для будь-якого актуального дослідження сленгової лексики.

Мета цієї наукової розвідки – здійснити порівняльний аналіз провідних онлайн-словників англійського сленгу з метою визначення їхнього дослідницького потенціалу для потреб сучасної лінгвістики.

У науковій літературі визначення сленгу не є уніфікованим. Л. Ставицька, представляючи українську соціолінгвістичну традицію, акцентує увагу на соціально-оцінному характері сленгізмів та їхній функції маркування соціальної ідентичності мовця [2]. Водночас Е. Партрідж, один із найавторитетніших дослідників англійського сленгу, розглядає його як

неформальну лексику, що свідомо протиставляється стандартній мові та виражає певне ставлення до навколишнього світу [8].

Англійський сленг виступає одним із найбільш досліджуваних різновидів неформальної лексики в сучасному мовознавстві, що зумовлено глобальним поширенням англійської мови й різноманітністю субкультурних спільнот, котрі генерують та транслюють сленгові одиниці. Визначальними рисами англійського сленгу є його виразна соціальна маркованість, динамічність, експресивність та здатність швидко проникати в масовий дискурс – зокрема через медіапростір, кінематограф та інтернет-комунікацію. Усе це зумовлює актуальність не лише вивчення самих сленгових одиниць, але й критичного осмислення інструментів їхньої лексикографічної фіксації.

У пропонованій науковій розвідці зіставлення онлайн-словників здійснюється за такими критеріями: 1) методологічна прозорість (авторський контроль чи краудсорсинг), 2) актуальність бази (оперативність оновлення), 3) інформативність словникових статей (наявність стилістичних позначок, етимологічних відомостей, ілюстративних прикладів) та 4) географічно-субкультурна специфіка (зокрема, британський чи американський сленг). Об'єктом аналізу є п'ять онлайн-ресурсів, відібраних за критеріями авторитетності у науковому середовищі та різноманітності підходів до лексикографічної роботи.

Онлайн-словник *A Dictionary of English Slang and Colloquialisms* (www.peevish.co.uk/slang/), заснований у 1996 році дослідником Т. Даквортом, є одним із найстаріших авторитетних ресурсів британського сленгу. Його відмітна особливість – суворий авторський контроль: кожна зі статей (понад 450) проходить професійну лексикографічну обробку з детальними стилістичними позначками та граматичними характеристиками. Унікальна цінність ресурсу полягає в ретельній фіксації регіональних діалектів Великої Британії та архаїчних прошарків мови, як-

от римованого сленгу кокні (наприклад, *plates of meat* – ноги [9], *dog and bone* – телефон [3]). Ці одиниці практично не представлені в інших ресурсах, що робить платформу незамінною для вивчення лінгвокультурної специфіки Великої Британії.

Ресурс *The Online Slang Dictionary* (<http://onlineslangdictionary.com>), що створено того ж 1996 року В. Радером, охоплює тисячі одиниць американського, британського та урбаністичного сленгу і виділяється серед аналогічних платформ розвиненим статистичним апаратом. З погляду методологічної прозорості платформа поєднує краудсорсингову модель із редакційним модеруванням: користувачі можуть додавати одиниці, проте фінальне розміщення підлягає перевірці. Таким чином актуальність бази підтримується постійним надходженням нових записів, що дозволяє відстежувати сленгові новотвори практично в режимі реального часу. Ресурс першим запровадив візуалізацію географічного поширення сленгізмів та систему оцінювання слів носіями мови за параметрами частотності та стилістичної маркованості. Це дозволяє дослідникові отримати не лише семантичну інформацію, але й «соціальний профіль» лексичної одиниці: у яких регіонах вона вживається та яке ставлення до неї мають самі носії мови.

Платформа *Lexilogos* французького лінгвіста Ксав'є Негра [6] функціонує як метаресурс: замість власного контенту ресурс агрегує авторитетні джерела різних епох – від сканованих словників XVIII–XIX століть до сучасних баз Cambridge та Oxford. Головна перевага – можливість діахронічного порівняння: дослідник може простежити, як трактувалися ті чи інші явища у «Словнику класичного сленгу» Ф. Гроуза 1785 року і як аналогічна лексика описується в сучасній академічній лінгвістиці.

Онлайн-ресурс *The Dictionary for the Real World* (www.dictionary.com) підтримується командою фахових лінгвістів та будується на принципі

«культурної антропології»: кожна сленгова одиниця розглядається як соціальний феномен із детальним опрацюванням її субкультурного походження. З погляду методологічної прозорості ресурс відзначається повністю професійною верифікацією контенту – всі статті проходять редакційний контроль, що вирізняє його з-поміж краудсорсингових платформ. Актуальність бази забезпечується регулярним поповненням словника та оновленням наявних статей відповідно до змін у мовному вжитку. Серед активно представленої лексики – одиниці, що походять з афроамериканського розмовного варіанта англійської мови (African American Vernacular English), що є одним із найпродуктивніших джерел загального сленгу. Наприклад, слова *lit* (щось надзвичайно захопливе) [7] та *flex* (хизуватися статусом) [4], які й нині вживаються в глобальному молодіжному мовленні.

Сайт *Slang.net* (<https://slang.net>) орієнтований на вузьку, але важливу нішу – геймерський і комп'ютерно-опосередкований сленг, а також аббревіатури та скорочення, характерні для SMS-спілкування та мережевих чатів. Наприклад: *WP* (well played) – добре зіграно [10] чи *kiting* – ухилятися від атак і при цьому відводити ворога в обраному напрямку [5]. Методологічна прозорість ресурсу забезпечується редакційним модеруванням: попри часткову відкритість до користувачьких внесків, контент проходить перевірку перед публікацією. Відмітна риса платформи – свідоме уникнення вульгарної лексики, що робить її зручною для досліджень молодіжної та дитячої комунікації. Наявність мобільних застосунків та регулярних аналітичних звітів про тренди сленгових неологізмів дає змогу фіксувати нові одиниці на найранішому етапі їхнього виникнення.

Отже, проведений аналіз засвідчує, що кожна з розглянутих платформ займає власну нішу в лексикографічному просторі: онлайн-словник *A Dictionary of English Slang and Colloquialisms* є незамінним для

британського та діалектного матеріалу; ресурс *The Online Slang Dictionary* – для соціолінгвістичного аналізу з географічним виміром; платформа *Lexilogos* – для діахронічних досліджень; онлайн-словник *The Dictionary for the Real World* – для культурного і субкультурного аналізу американського сленгу; сайт *Slang.net* – для вивчення цифрової та геймерської лексики. Відмінності між ресурсами за методологічними підходами, рівнем верифікації контенту та тематичним профілем свідчать про те, що сленг як явище не вміщується в рамки жодної однієї лексикографічної парадигми. Повноцінна наукова робота зі сленговою лексикою передбачає комплексне, критично осмислене використання кількох ресурсів одночасно.

Література

1. Ментинська І. Б. Сучасний стан та перспективи онлайн-лексикографії комп'ютерної галузі. *Вісник Університету імені Альфреда Нобеля*. Серія : Філологічні науки. 2022. С. 201–213. DOI: 10.32342/2523-4463-2022-2-24-17.
2. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація мови. Київ : Критика, 2005. 464 с.
3. Dog and bone. *A Dictionary of English Slang & Colloquialisms*. URL: <http://www.peevish.co.uk/slang/slang-search.htm?ss360Query=dog%20and%20bone#words> (дата звернення: 06.04.2026).
4. Flex. *The Dictionary for the Real World*. URL: <https://www.dictionary.com/browse/flex> (дата звернення: 06.04.2026).
5. Kiting. *Slang.net*. URL: <https://slang.net/meaning/kiting> (дата звернення: 06.04.2026).
6. Lexilogos English Slang. URL: <https://www.lexilogos.com/english/slang.htm> (дата звернення: 06.04.2026).

7. Lit. *The Dictionary for the Real World*. URL: <https://www.dictionary.com/browse/lit> (дата звернення: 06.04.2026).
8. Partridge E. *A Dictionary of Slang and Unconventional English*. 8th ed. London : Routledge, 2006. 1432 p.
9. Plates of meat. *A Dictionary of English Slang & Colloquialisms*. URL: <http://www.peevish.co.uk/slang/english-slang/p.htm> (дата звернення: 06.04.2026).
10. WP. *Slang.net*. URL: <https://slang.net/meaning/wp> (дата звернення: 06.04.2026).

Ю. П. Прокопенко

Комунікативний намір як категорія мовного оцінювання (на прикладі рівня B2 з української мови як іноземної)

У річищі міжкультурної комунікації питання оцінювання іншомовної компетентности набуває виняткового значення, тож сьогодні ми спостерігаємо тяжіння до уніфікації критеріїв оцінювання рівнів володіння іноземною мовою, що забезпечує прозорість, порівнюваність і взаємне визнання результатів навчання. У цьому широкому глобальному контексті УМІ постає не лише як засіб комунікації, а як важливий інструмент інтеграції, академічної мобільности та професійної реалізації іноземців в Україні та українськомовному середовищі загалом. Поняття *рівень володіння УМІ*, за О. Туркевич, означає «ступінь досягнення певного результату у процесі вивчення української мови, зокрема практичного володіння мовою, за визначений навчальний час» [5, с. 304]. Особливої уваги потребує опис комунікативних намірів рівня B2, важливого для української системи та для сповнення своїх комунікативних потреб, який у РРЕ з мовної освіти позначає вихід на якісно новий етап іншомовної незалежности. Сам рівень визначається як рівень «незалежного користувача», що може на рівні сприймання розуміти основні ідеї тексту як

на конкретну, так і на абстрактну тему, у т. ч. й на технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом; на рівні породження мовлення нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін, і чітко та детально висловлюватися на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти [2, с. 50]. Важливим завданням мовного оцінювання є виявлення не тільки того, що людина знає з мови як системи систем, а й того, як вона вміє нею користуватися, тобто мови як засобу комунікації. Саме на цьому наголошує Д. Мазурик, підтверджуючи, що «знання правил української мови не гарантує набуття комунікативних умінь і навичок, не зумовлює успішної комунікації, а лише дає можливість наповнити комунікативний акт правильними формами і конструкціями» [3, с. 288], тому в системі мовного оцінювання важливу увагу відводять не тільки змісту мовної компетентности, а й умінням в системі видів мовленнєвої діяльності, комунікативним ролям та тематичним групам лексики для повноцінного сповнення своїх комунікативних потреб. Рівень володіння іноземною мовою визначається передусім саме вправністю мовозастосування, де першою чергою відводиться роль поняттю *комунікативний акт* як «процесу спілкування, який відбувається в певному місці на перетині осей простору і часу між адресантом і адресатом» [1, с. 16]. Власне кажучи, саме *він* і є наріжним каменем мовного оцінювання, адже іспитують саме на вміння сповнити свою потребу іноземною мовою, в нашому випадку *українською*, яка не є рідною (першою). Не менш важливим у мовному оцінюванні є поняття *комунікативний намір*. В українській мовознавчій науці його розвинула С. Шабат-Савка, акцентуючи увагу на тому, що поняття *інтенція* (номінативний синонім до *намір* латинського походження) знайшло своє відображення в інших людинозорієнтованих науках, зокрема гуманітарних, як-от філософії, психології, літературознавстві, культурології та

політології. З погляду словотворення, терміни *інтенція* і його дериват *інтенційність* мають у своїй основі латинський корінь *intentio* у поєднанні з суфіксом *-ість*, виражаючи ним категорійне значення *характеристика, здатність* [5, с. 146], що означає *спрямованість, прагнення, устремління, намір, задум, мета*. Власне, і в афористичному вислові *Intendere arcum in* (спрямувати лук на щось; бачити мету) цілісно відображено сутність цього поняття [6, с. 15]. Іntenція має конкретний вияв, спроектований на чітко окреслену мовленнєву діяльність: спитати, спонукати, побажати тощо; це намір окремого суб'єкта, окремий тип інтенційності [6, с. 17], що, на наш погляд, закладено в основу мовного оцінювання. Можемо виснувати, що під терміном *комунікативна інтенція* розуміють глобальну настанову висловлення, його смисловий потенціал, тому його розглядають як комплексну мовленнєву категорію, що становить єдність мовленнєвого смислу (психоментальний простір мовної особистості, інтенційні потреби мовця) та мовних засобів реалізації [7, с. 105], тобто *вона* є однією з важливих категорійних величин синтаксису, у якій виразно експлікується план змісту – інтенційних потреб мовця: поінформувати, оповісти, запитати, спонукати, побажати, емоційно відреагувати на щось, оцінити, подякувати, вибачитися, поспівчувати, похвалити тощо та плану їх мовної репрезентації [7, с. 113], себто вираження. Стандарт державної мови «Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння А1 – С2» набув чинності 6 вересня 2024 року і став першим офіційним державним документом, що систематизує комунікативні наміри для УМІ на всіх рівнях РРЕ з мовної освіти [4] й охоплює 133 сторінки, з яких опису рівня В2 присвячено сторінки 59–81, що свідчить про детальність підходу до визначення комунікативних параметрів цього рівня мовної компетентності, структурує опис рівня В2 (як і всі інші відповідно) у розділі 2.4.4 за чотирма каталогами:

- 1) 2.4.4.1 – Види мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння монологічне та діалогічне);
- 2) 2.4.4.2 – Каталог А: Перелік комунікативних намірів;
- 3) 2.4.4.3 – Каталог Б: Тематичний каталог (14 тематичних сфер);
- 4) 2.4.4.4 – Каталог В: Зміст мовної компетентності (фонетика, морфологія, синтаксис, стилістика) [4, с. 59–81].

Середній рівень другого ступеня засвідчує, що особа може «розуміти основні ідеї комплексного тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, включаючи спеціалізовані дискусії за своїм фахом; може спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який уможливорює регулярні відносини з ними; може чітко і докладно висловлюватися з багатьох тем, зокрема висловлювати свою думку з певного питання, наводячи переваги і недоліки різних позицій» [4, с. 59]. Це визначення повністю узгоджується із РРЕ з мовної освіти, що свідчить про інтеграцію українського стандарту в міжнародну систему мовної освіти. Так, Каталог А, присвячений комунікативним намірам рівня В2, налічує приблизно 50 позицій у вигляді розгорнутого переліку. Серед них виділено наміри соціального контакту («привітатися», «попрощатися», «відрекомендувати себе або інших», «подякувати», «вибачитися», «привітати», «побажати», «зробити комплімент», «вибачати й відмовлятися вибачати провину»); наміри обміну інформацією («ставити запитання й відповідати на них», «просити надати інформацію», «підтвердити інформацію / заперечити її», «ідентифікувати предмети / осіб / процеси / події», «давати визначення у професійній сфері», «виражати характеристики / властивості / стан предметів, осіб, процесів», «покликатися на чийсь думку»); наміри вираження думок та аргументації («виражати свої думки й переконання», «обґрунтовувати твердження, аргументувати свою думку», «наголошувати на важливості події,

проблеми», «запитувати про згоду й відмову», «публічно звертатися до доповідача», «апелювати до слів промовця») [4, с. 62–66]. Особливу увагу в документі приділено емоційній сфері, що містить наміри «виражати надію, турботу», «висловлювати радість, печаль, смуток і співчуття», «виражати задоволення і незадоволення», «висловлювати байдужість», «висловлювати розчарування», «виражати гнів / обурення», «висловлювати занепокоєння, страх, тривогу», «висловлювати погрози», «втішати» [4, с. 65–66], деякі з яких супроводжуються експонентами¹: «**Скажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка**»; «**Політична географія – це наука, що вивчає...**»; «**У зв'язку зі складною політичною ситуацією** країна не братиме участі в Євробаченні»; «**Я буду скаржитися. Я викличу поліцію**»; «**Не плач! Усе буде добре**» [4, с. 63–66]. Український стандарт демонструє кілька унікальних особливостей у контексті комунікативної лінгвістики головно на українськомовному матеріалі, а саме виділення специфічних намірів публічного мовлення: «Шановний **пане доповідачу**. Шановна **пані доповідачко**» та «**Зважаючи на Ваші слова**, можна зробити висновок» [4, с. 66], що відображає особливу увагу до формальних комунікативних ситуацій та академічної полеміки. Статтерозрізнення у згаданих вище формах звертань демонструє специфіку граматичної системи української мови з її розвиненою системою маскулі- та фемінітивів. Також стандарт виділяє модальні наміри: «виражати впевненість / невпевненість», «висловлювати можливість / неможливість», «виражати припущення / гіпотезу», «виражати потребу» [4, с. 64], що є логічним для опису категорії модальності в українській мові. Підсумовуючи з погляду комунікативної лінгвістики, український стандарт в описі мовної компетентности ставить у центр уваги не стільки систему мови, скільки її функційність, що узгоджується з концепціями *комунікативного акту* та *комунікативної*

¹ Тут дотримуємося визначення поняття *експонент* як *плану вираження комунікативного наміру*.

інтенції, тим самим демонструючи важливий крок у напрямку створення національно орієнтованої системи опису українськомовної комунікативної компетентности, що враховує специфіку УМІ та конвенцій спілкування.

Література

1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. 205 с.
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.
3. Мазурик Д. Державна мова як чинник консолідації української нації (до річниці ухвалення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»). *Теорія і практика викладання української мови як іноземної*. Вип. 17. Львів, 2023. С. 286–293.
4. Стандарт державної мови «Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння А1 – С2» / О. В. Антонів, Г. І. Бойко, О. П. Синчак ; за ред. Д. В. Мазурик. Київ, 2024. 139 с.
5. Туркевич О. В. Еволюція термінологіки методики викладання української мови як іноземної : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Львів, 2011. 432 с.
6. Шабат-Савка С. Т. Категорія комунікативної інтенції в українській мові : монографія. Чернівці: Букрек, 2014. 412 с.
7. Шабат-Савка С. Категорія комунікативної інтенції: типові вияви та синтаксична реалізація в сучасній українській мові. *Українська мова*. 2013. № 1 (45). С. 104–114.

А. Ю. Марсова

**Порівняння південно-східного, південно-західного та північного наріч
української мови та їхній вплив на літературну мову**

Вступ.

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей трьох великих груп українських діалектів – південно-східного, південно-західного, північного наріч – та визначенні, як ці особливості вплинули на формування літературної мови.

Об'єкт дослідження: українські територіальні діалекти як складова загальнонаціональної мовної системи.

Матеріал дослідження: наукові праці з української діалектології, художні у яких репрезентовано відповідні діалектні риси.

Для досягнення мети роботи поставлено такі **завдання:**

1. Виявити фонетичні, лексичні та граматичні особливості південно-східного, південно-західного, північного наріч
2. Проаналізувати приклади з художніх та фольклорних текстів, у яких збереглися характерні місцеві форми мови.
3. Порівняти роль різних груп діалектів у розвитку та збагаченні літературної мови.

Українські діалекти є важливою складовою національної мовної системи, оскільки відображають історичні етапи її розвитку та регіональну специфіку. Східні, західні та північні говори сформувалися в різних культурно-історичних умовах і виробили характерні фонетичні, лексичні й граматичні риси. Мета роботи полягає в порівняльному аналізі цих діалектних груп і визначенні їхнього внеску у формування української літературної мови. У дослідженні розглядаються приклади з художніх і фольклорних джерел, що дозволяє простежити, які діалектні елементи стали частиною літературної норми. Актуальність теми зумовлена

потребою збереження мовної різноманітності та глибшого осмислення процесів становлення української літературної мови

Теоретичні засади дослідження українських діалектів

Діалектологічні дослідження посідають важливе місце в системі україністичних мовознавчих студій, оскільки саме діалекти відображають природний, історично зумовлений розвиток мови в її територіальних різновидах. У сучасному мовознавстві діалект розглядається як територіально обмежений різновид загальнонародної мови, що має власний комплекс фонетичних, лексичних і граматичних особливостей та функціонує в межах певного мовного колективу [1;4].

Теоретичні засади української діалектології ґрунтуються на розумінні діалектів як первинної форми існування мови. Літературна мова постає результатом відбору, узагальнення та кодифікації окремих діалектних елементів, що набули загальнонаціонального значення [1;2]. Саме тому вивчення територіальних говорів є необхідною умовою для з'ясування шляхів формування української літературної норми та її історичної еволюції.

Українська діалектна система традиційно поділяється на три основні наріччя: південно-східне, південно-західне та північне (поліське). Така класифікація базується на сукупності фонетичних, морфологічних та лексичних ізоглос, що відображають глибинні структурні відмінності між регіональними різновидами української мови [1;4]. Кожне з нарічч має внутрішню диференціацію, яка проявляється у вигляді говорів і говірок, що репрезентують локальні мовні системи. Наприклад, у словнику української мови Б. Грінченка можна простежити різні локальні форми слів: «кривий» (південно-східне наріччя) – «крутий» (південно-західне наріччя) [7].

Важливим теоретичним положенням діалектології є визнання діалектів носіями архаїчних мовних елементів. Особливо це стосується північних і південно-західних говорів, у яких збереглися риси, втрачені або

трансформовані в літературній мові. Так, наприклад, поліські говори зберігають дифтонги [4;5]. Ці елементи є цінним матеріалом для історико-лінгвістичних реконструкцій і дослідження праслов'янської мовної спадщини.

Окреме місце в теоретичному осмисленні діалектів посідає проблема взаємодії діалектного та літературного мовлення. Як зазначає Б.В.Кобилянський, діалекти не протистоять літературній мові, а перебувають із нею постійній взаємодії, впливаючи на її лексичне збагачення, стилістичну диференціацію та образну виразність [2]. Цей вплив особливо помітний у художній літературі, де діалектні елементи використовуються як засіб мовної характеристики персонажів та відтворення регіонального колориту. Наприклад, у творах Івана Франка та Панаса Мирного зустрічаються південно-західні діалектизми, які надають мовленню персонажів автентичності.

Українська мова як цілісна система сформувалася в результаті тривалого історичного розвитку, у якому ключову роль відіграли територіальні діалекти. Саме вони відображають регіональні особливості мовлення, зумовлені історичними, соціальними та культурними чинниками. Південно-східні, південно-західні, північне наріччя не лише різняться між собою, а й взаємодіють, утворюючи складну та динамічну мовну структуру, що стала основою сучасної української літературної мови [1].

Південно-східне наріччя, охоплює центральні, східні та південні регіони України. Їхньою визначальною рисою є відносна фонетична та граматична стабільність. У фонетичному плані ці діалекти характеризуються чіткою артикуляцією голосних, відсутністю різких редукцій. Саме ця риса стала однією з причин того, що південно-східні говори були покладені в основу кодифікації української літературної мови у XIX–XX століттях [1;5].

Граматична система східних діалектів також відзначається наближеністю до нормативної. Форми відмінювання іменників, прикметників та дієслів здебільшого збігаються з літературними. Лексика східних діалектів менш насичена локальними елементами, що зумовлює їхню загальнонаціональну зрозумілість і функціональну універсальність [5].

Південно-західне наріччя, поширені на території Галичини, Буковини, Закарпаття та частини Поділля. Є найрізноманітнішим серед усіх діалектних груп. Воно сформувалося в умовах тривалого контакту з польською, угорською та румунською мовами [2].

Фонетично характеризується варіативністю наголосу та значними позиційними змінами голосних. Після м'яких приголосних звук *a* змінює артикуляцію і може наближатися до *e*, *i*, *u*, а ненаголошене *e* часто зливається з *u* або переходить в *i*. Фонема *u* є напруженою, а в карпатських і гуцульських говорах може наближатися до *ы*, який подекуди зберігся як давній звук. Давні *ē* та *o* в нових закритих складах переважно переходять в *i* незалежно від наголосу, що є характерною рисою південно-західних говорів. У ненаголошеній позиції *o* часто переходить в *y* (сильне укання). Приголосна система вирізняється ствердінням *p* перед голосними (*зора*, *бура*), частковою втратою дзвінкості дзвінких приголосних та назалізацією в групах *в н* → *м н* (*дамно*, *мнук*). [4] Граматично – наявністю архаїчних форм. Наприклад, множина іменників чоловічого роду на «-ї»: «столиї», «конї». Лексика тісно пов'язана з традиційним побутом, ремеслами та культурними практиками У художній літературі це відображено у творах Івана Франка та Маркіяна Шашкевича, де зустрічаються діалектизми на позначення місцевих явищ: «газда» (хазяїн), «жупан» (верхній одяг), «шибениця» (дерево для ремесел). Словники та діалектні матеріали [7] також фіксують численні запозичення.

Північне наріччя, Північна діалектна група української мови (поліське наріччя) поширена на півночі України й вважається найбільш архаїчною, оскільки зберегла дифтонги. У межах наріччя розрізняють східнополіські, середньополіські та західнополіські говори. Територіально північні говори межують із білоруською мовною зоною та мають перехідний характер. Визначальною фонетичною рисою є наявність дифтонгів у наголошених складах (уо, уе, уи), а також залежність якості голосних від наголосу. У середньополіських говорах ненаголошене *о* переходить в *а*, у західнополіських – в *у*. Давній звук *е* в закритих складах зазнав дифтонгізації. Наголос відіграє важливу роль і зумовлює чергування голосних (міст – мостки, к’їстка – костки). Фонема *и* в північних говорах не злилася повністю з *і*, як у літературній мові: функціонують два близькі, але різні звуки, особливо після задньоязикових приголосних (ног’ї, рук’ї). Приголосна система загалом близька до загальнонародної, але характерна тверда вимова *р* і *ц* та часткове подовження приголосних.[4] Лексика північних говорів має локальний характер: «бровар» (пивовар), «чирвінь» (черв’як)[7]

Порівняльний аналіз південно-східного, південно-західного, північного наріччя дозволяє стверджувати, що кожна з цих груп виконує власну функцію в розвитку української мови:

Південно-східне наріччя – забезпечують нормативність, стабільність і зрозумілість;

Південно-західне наріччя – лексичне, стилістичне та культурне збагачення;

Північне наріччя – збереження архаїчних елементів [7; 4].

Таким чином, діалекти української мови не слід розглядати як периферійне явище. Вони становлять живу основу мовного розвитку, взаємодіють між собою та впливають на формування і подальшу еволюцію літературної мови.

Вплив діалектів на українську літературну мову

Українська літературна мова постійно взаємодіє з діалектами. Багато слів і форм, які раніше вважалися діалектними, з часом увійшли до загальноновживаної мови. Наприклад, слова «ганок» (з південно-західних діалектів) чи «квасоля» (з поліських говірок) сьогодні вживаються повсюдно і зафіксовані в «Словнику української мови» [7]. Особливо помітний вплив західноукраїнських говорів у художній літературі: автори, як-от Іван Франко, Марко Вовчок, використовували діалектизми для створення національного колориту та індивідуалізації мовлення персонажів (наприклад, у Франкових творах збереглися форми «дочко», «дідко», «млинець»).

Діалекти також впливають на розвиток розмовного стилю, збагачують мову синонімами та сприяють збереженню мовної різноманітності. Наприклад, у західних діалектах уживаються синонімічні варіанти «хліб» - «бóлош» або «пáн» - «панець», які обогачують виразні можливості української мови [6;7]. Водночас літературна норма виконує об'єднавчу функцію, забезпечуючи взаєморозуміння між носіями різних діалектів.

Висновки

Порівняльний аналіз південно-східного, південно-західного та північного наріччя української мови засвідчує, що діалекти є невід'ємною складовою мовної системи та важливим чинником її розвитку. Вони зберігають історичну пам'ять мови, відображають культурну специфіку регіонів і активно впливають на формування та збагачення літературної норми. Дослідження діалектів сприяє глибшому розумінню природи української мови та підкреслює необхідність збереження мовної різноманітності як складової національної культурної спадщини.

Література

1. Енциклопедія Сучасної України. Діалекти української мови. URL: <https://esu.com.ua/article-24451>
2. Кобилянський Б. В. Діалект і літературна мова. Київ: Наукова думка, 1975.
3. Лисенко П. С. Словник поліських говорів. Київ: Наукова думка, 1974. URL: <https://archive.org/details/p0lissia>
4. Нариси з української діалектології / за ред. Ф. Т. Жилка. Київ: Наукова думка, 1955
5. Шарпило Б. А. Українські говірки Луганщини. Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. URL: <https://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/494/Sharpila.pdf>
6. Етимологічний словник української мови: у 7 т. Київ: Наукова думка, 1982–2005
7. Грінченко Б. Д. Словарь української мови: у 4 т. Київ, 1907–1909

В. М. Юрченко

Англiцизми в сучасному цифровому спілкуванні українців (на матеріалі повідомлень у вайбер-каналах для батьків і вчителів)

Інтернет як універсальний простір соціальної взаємодії спричинив появу нових, відмінних від традиційних, форм мовлення й моделей комунікативної поведінки [2]. На думку П. Шлобінскі, цифрове спілкування є результатом загальної диджиталізації сучасного суспільства завдяки розвитку мережевих технологій, платформ і застосунків для миттєвих повідомлень [3].

Таке цифрове середовище стало одним із головних каналів поширення запозичень з англійської мови (англіцизмів [1, с. 13]), зокрема в українській мові.

Мета моєї наукової розвідки – дослідити англіцизми, що проникли в цифрове спілкування українців, і заналізувати такі одиниці за ступенем адаптації та функціональним навантаженням у спілкуванні зазначеного типу.

Матеріалом дослідження слугували повідомлення з вайбер-каналів «Школа_інфо» та «Шлях батьківства» (попередня назва «ЮНІСЕФ: спільнота для батьків»), які орієнтовані на батьків, учнів, вчителів і широку освітню аудиторію. Контент зазначених каналів демонструє виразну тенденцію до активного впровадження англійських запозичень. Методом суцільної вибірки було опрацьовано 1300 повідомлень.

З метою системного аналізу знайдені приклади було згруповано за тематичними ознаками, що дозволило простежити особливості вживання, ступінь адаптації та функціональне навантаження кожної групи. Ураховуючи зазначені тематичні ознаки, запропоновано таку категоризацію: 1) англіцизми соціально-комунікативної сфери; 2) англіцизми сфери медіа та соціальних мереж; 3) англіцизми розмовно-побутової сфери; 4) англіцизми цифрової освітньої сфери.

У межах проведеного дослідження першочергової уваги заслуговують англіцизми соціально-комунікативної сфери, що становлять значну частину виявлених одиниць. До цієї групи належать такі англіцизми, як *дедлайн*, *фідбек*, *кейс*, *ментор*, *грант*, *soft skills*, *амбасадор* тощо. У проаналізованих повідомленнях ці одиниці вживаються для позначення професійних процесів, форм організації діяльності та ролей учасників комунікації, як-от: «*отримати грант*», «*обговорення кейсів*», «*фідбек учителя*», «*розвиток soft skills*». Більшість із них є прямими лексичними запозиченнями та належать до частково адаптованих англіцизмів, оскільки

передані кирилицею, функціонують як іменники та підпорядковуються граматичним нормам української мови. У той же час вони зберігають ознаки іншомовного походження, що виявляється у стилістичній маркованості та тісному зв'язку значення з англійськими відповідниками. Крім того, для більшості з них існують українські відповідники (*дедлайн* – *термін виконання*, *фідбек* – *відгук*, *кейс* – *приклад*), що свідчить про неповне витіснення питомої лексики.

У функціональному аспекті зазначені одиниці виконують передусім номінативну та соціально-ідентифікаційну функції, оскільки не лише називають нові явища сучасного комунікативного простору, а й сигналізують про належність мовців до професійного або освітнього середовища.

До наступної групи належать **англіцизми сфери медіа та соціальних мереж**, які відображають специфіку сучасної цифрової комунікації. Серед них виокремлено лексеми *фейк*, *мем*, *донат*, *хейтер*, *дінфейк*, що активно використовуються для позначення явищ інтернет-культури та медійного простору.

У досліджуваних повідомленнях ці англіцизми є прямими лексичними запозиченнями та належать до частково адаптованих. Окремі з них демонструють словотвірну активність, наприклад: *мем* – *мемчик*, що надає висловлюванню експресивного забарвлення.

Під час аналізу повідомлень було виявлено значну кількість власних назв англомовного походження, що належать до сфери медіа та соціальних мереж, зокрема *TikTok*, *Instagram*, *Facebook*, *YouTube* тощо. У мовленні такі одиниці використовуються для конкретизації способів комунікації та джерел інформації, наприклад: «*переглянути відео на YouTube*», «*контент із TikTok*».

Зазначені власні назви функціонують як неадаптовані або частково адаптовані англіцизми. У первинному вигляді вони зберігають латинську

графіку та не відмінюються, однак у мовленні активно вживаються їх адаптовані варіанти: *тіток, інстаграм / інста, фейсбук, ютуб*, що свідчить про графічну, фонетичну та поступову морфологічну інтеграцію в українську мову.

У функціональному аспекті англіцизми цієї групи виконують передусім номінативну, ідентифікаційну, інформативну та експресивну функції.

В опрацьованих повідомленнях з вайбер-каналів простежується активне використання **англіцизмів розмовно-побутової сфери**. Зокрема, зафіксовано такі лексеми, як *смартфон, гаджет, шопінг, тинейджер, тренд*, що використовуються для позначення предметів і явищ повсякденного життя. У контексті досліджуваних повідомлень вони функціонують у словосполученнях на зразок: «*користуватися смартфоном*», «*обмежити використання гаджетів*», «*сучасні тинейджери*», «*популярний тренд*».

Більшість із зазначених англіцизмів є частково або майже повністю адаптованими, оскільки передані кирилицею, відмінюються та узгоджуються з граматичними нормами української мови.

У функціональному аспекті ці лексеми виконують передусім номінативну функцію, забезпечуючи позначення реалій сучасного життя. Їх активне вживання зумовлене поширенням відповідних явищ, впливом медіапростору та прагненням до мовної економії.

У процесі аналізу повідомлень також зафіксовано **англіцизми цифрової освітньої сфери**, що пов'язані з організацією навчання та передаванням інформації в онлайн-середовищі. До них належать такі лексеми, як *вебінар, гайд, тьюторіал, контент, плейлист, подкаст, скролити, Zoom*, які є частотними в сучасному цифровому спілкуванні.

У досліджуваних повідомленнях ці англіцизми вживаються в контекстах на зразок: «*провести вебінар*», «*корисний гайд*», «*переглянути*

туторіал», *«створити плейлист*», *«скролити стрічку*», *«провести заняття в Zoom*». Більшість із них є частково адаптованими. Цікавим прикладом у цьому ряді є дієслово *скролити* – гібридне утворення, сформоване шляхом поєднання англійської основи *scroll-* із українським суфіксом *-ити*.

У функціональному аспекті зазначені англіцизми виконують передусім номінативну та інформативну функції. Їх активне використання зумовлене розвитком онлайн-освіти та поширенням цифрових технологій.

Кількісний аналіз виявив, що найвищу частотність уживання має лексема *TikTok* (40 випадків). Серед інших поширених англіцизмів зафіксовано *вебінар* (27 випадків), *фейк* (20 випадків) та *контент* (16 випадків). Такий розподіл свідчить про активне використання англіцизмів, пов'язаних із цифровими платформами, медіапростором і сучасними освітніми технологіями.

Отже, результати дослідження засвідчують, що англіцизми активно функціонують у сучасному цифровому спілкуванні українців. Найбільш репрезентативною є група одиниць, пов'язаних із медіа та соціальними мережами. Установлено, що досліджувані англіцизми перебувають на різних етапах мовної адаптації. У функціональному аспекті вони виконують номінативну, інформативну, експресивну та соціально-ідентифікаційну функції. Використання цих одиниць зумовлене потребою позначити нові реалії, прагненням до мовної економії та впливом цифрового середовища.

Література

1. Українська мова. Енциклопедія / за ред. І. В. Муромцева. Київ : Майстер-клас, 2011. 400 с.
2. Юрченко В. Особливості цифрового спілкування. *Мозаїка наукової комунікації* : зб. наук. праць / ред. група : Р. Крохмальний, Д. Герцюк, М. Лозинський, А. Романюк, Р. Сіромський, М. Циганик. Львів, 2025. С. 394–396.

3. Schlobinski P. Sprache, Kommunikation und digitaler Wandel. Bestandsaufnahme und Perspektiven. *Deutsch in sozialen Medien: interaktiv, multimodal, vielfältig* / Hrsg. : K. Marx, H. Lobin, A. Schmidt. Berlin ; Boston : De Gruyter, 2020. S. 3–34. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110679885-002>.

М. О. Семерніна

Сучасні тенденції сприйняття українцями гендерних стереотипів (порівняння результатів опитувань з вибірками різного розміру)

Сучасне українське суспільство наразі перебуває в активній трансформації соціокультурних норм та правил. Така трансформація, зокрема, стосується гендерних стереотипів, сприйняття яких значно змінюється. Традиційні патріархальні уявлення про розподіл гендерних ролей поступово втрачають свою стійкість. Дослідження цих процесів, зокрема із залученням експериментальних методів, становить значний науковий інтерес як для соціології, так і для лінгвістики, оскільки саме мова слугує інструментом передачі стереотипних уявлень.

Традиційно розмір вибірки в опитуваннях населення розглядається як ключовий фактор для забезпечення точності вимірювання. У цьому питанні науковці мають дещо різні погляди. Н. В. Паніна зазначає, що вибірка має бути такою, яка зможе покрити потреби опитування [7, с. 28–30], проте пізніше наводить приклади, де оптимальною кількістю опитаних вважає дві тисячі респондентів, хоча і допускає ситуацію, де мінімальною кількістю респондентів є п'ятсот опитуваних. У фаховій навчально-методичній літературі наголошують, що для правильного розрахунку кількості учасників дослідження слід врахувати, наскільки однорідною є генеральна сукупність, якої похибки можна припуститись та скільки змінних аналізується. Зазначається, що до вибірки слід включати не менше 5% від усієї досліджуваної групи, але в будь-якому випадку опитувати слід не

менше ста осіб [6, с. 22–23]. Дослідниця Тетяна Костюченко наголошує на тому, що чим менша вибірка, тим більша максимальна теоретична похибка і, відповідно, тим складніше стверджувати, що висновки опитування є надійними [5]. Однак, як зазначають західні дослідники А. Піовесана та Г. Сеньйор, вибірка у 50 респондентів може бути достатньою для отримання стабільних статистичних оцінок та виявлення достовірних тенденцій розподілу відповідей [2].

Мета пропонованої розвідки – продемонструвати валідність результатів малих вибірок. Для цього ми зіставимо результати власного опитування щодо гендерних стереотипів, проведеного у вересні-листопаді 2025 року, де кількість респондентів склала 50 осіб, із даними масштабного загальнонаціонального дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у лютому 2026 року, розмір вибірки якого складає 1000 респондентів.

Оскільки матеріали дослідження базуються на темі гендерних стереотипів, вважаємо за потрібне визначити базові поняття та обґрунтувати актуальність цієї теми. У сучасній науці важливо розмежовувати поняття біологічної статі та гендеру. Британський дослідник та соціолог Ентоні Гідденс зазначає, що гендер – це не фізичні, фізіологічні чи біологічні відмінності між чоловіком та жінкою, а соціально сформовані риси маскулінності (чоловічності) та фемінності (жіночності). Тобто це соціальна роль, якої суспільство очікує від людини залежно від її статі [4, с. 119–121].

Термін *стереотип* був введений американським журналістом та дослідником Волтером Ліппманом, який описав це явище як спрощену «картинку в нашій голові». Ця «картинка» допомагає людині швидше опрацьовувати інформацію навколо [1, с.17]. Відповідно, гендерні стереотипи – це спрощені, стійкі та загальноприйняті уявлення про жінок та чоловіків, їхню зовнішність, поведінку, заняття, соціальні ролі тощо.

Гендерні стереотипи часто стають причиною соціальної нерівності і певного суспільного тиску на чоловіків і жінок. Дослідження цієї теми дозволяє зрозуміти, наскільки суспільство відходить від застарілих норм і готове приймати сучасні рівноправні відносини.

Наше власне дослідження щодо гендерних стереотипів складається з двох послідовних етапів. На першому (підготовчому) етапі було проведено опитування з метою визначення найбільш актуальних гендерних упереджень, закріплених у свідомості сучасних українців. У межах цього етапу респондентам було запропоновано у відкритій формі вказати по три найпопулярніші, на їхню думку, стереотипи про жінок та чоловіків. За результатами першого етапу було відібрано вісім найбільш поширених стереотипів, які склали основу анкети для другого етапу дослідження, де респонденти мали не лише вказати, чи згодні вони з поточним твердженням, а й надати розгорнуті текстові пояснення свого вибору.

Для порівняння та визначення валідності результатів нашого опитування було обрано дані загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною групою “Rating Group”. Це дослідницька інституція України, яка працює з 2008 року та об’єднує кілька спеціалізованих підрозділів (Соціологічна група «Рейтинг», Rating Lab, Rating Online та Rating Call Center). Компанія проводить масштабні соціологічні опитування за міжнародними стандартами як в Україні, зокрема в умовах повномасштабної війни, так і за кордоном, забезпечуючи уряди, бізнес, громадський сектор надійними даними для глибшого розуміння суспільства. Високий рівень довіри до компанії підтверджується її членством у впливових профільних асоціаціях (ESOMAR, WAPOR, ISSP, ISA, CAU). Клієнтами компанії “Rating Group” є українські політики, громадські організації, державні органи, ЗМІ та бізнес, а також авторитетні міжнародні установи, зокрема UNICEF, USAID, Світовий банк, урядові організації та провідні університети Європи й світу [6].

Наприкінці лютого 2026 року дослідницька лабораторія Rating Lab провела масштабне опитування на тему «Гендер, ролі, стереотипи. Як змінилися погляди українців за 10 років (2015-2026)?», результати якого були опубліковані 6 березня 2026 року. Мета дослідження – з'ясувати, чи помічають українці нерівність між чоловіками та жінками, які гендерні стереотипи все ще поширені у суспільстві, а які вже не є актуальними [3]. Наявність такого дослідження, яке за часом проведення майже збігається з нашим, створює можливість для аналізу та перевірки валідності малих вибірок.

Для порівняння було обрано три гендерні стереотипи, які є спільними для обох порівнюваних досліджень: обов'язок жінки займатися хатніми справами, обов'язок жінки народити дитину та обов'язок чоловіка фінансово забезпечувати родину.

1. Стереотип щодо хатніх обов'язків.

У нашому дослідженні твердження «Жінка має робити всю хатню роботу» не знайшло підтримки у більшості: 66% респондентів висловили незгоду. Особливо категоричними виявилися жінки, серед яких 83,3% повністю відкинули цей обов'язок. Національне опитування Соціологічної групи «Рейтинг» підтверджує цю тенденцію: хоча традиційний розподіл ролей частково зберігається (48% опитаних зазначили, що хатні справи частіше беруть на себе жінки), цей показник поступово рухається до партнерського формату, тобто поділу обов'язків порівну [3]. Збіг полягає в тому, що суспільство активно відмовляється від жорсткого закріплення побутової роботи виключно за жінкою.

2. Стереотип щодо обов'язкового материнства.

Ставлення до твердження «Жінка має народити дитину» виявилось найбільш суперечливим. За даними нашого опитування, 34% респондентів повну згоду, а ще 18% – часткову (тобто сумарно 52% не готові повністю відмовитися від цієї ідеї). Дані «Рейтингу» також демонструють поділ суспільства: 57% респондентів національного опитування не підтримують тезу, що головне покликання жінки полягає в народженні дітей. Однак компанія зафіксувала високий рівень підтримки цього стереотипу серед старшого покоління: 54% жінок і 59% чоловіків віком 51+ продовжують його підтримувати [3]. Обидва дослідження засвідчують, що стереотип про материнство залишається одним із найстійкіших, а повна відмова від нього ще не відбулася.

3. Стереотип про чоловіка-годувальника.

У нашому анкетуванні щодо твердження «Чоловік має заробляти гроші та забезпечувати родину» 48% опитаних обрали компромісний варіант «частково», а ще 30% висловили повну згоду. Таким чином, сумарно 78% респондентів повністю або частково підтримують цей

стереотип і не готові зняти з чоловіка фінансову відповідальність. Національне дослідження «Рейтингу» продемонструвало ідентичну тенденцію: теза «Чоловік має повністю забезпечувати свою сім'ю» виявилася єдиним стереотипом, з яким однозначно погодилася більшість (69%) в усіх статево-вікових категоріях [3]. Отже, на рівні обох вибірок підтверджується, що незважаючи на загальне прагнення суспільства до гендерної рівності, фінансове забезпечення родини продовжує сприйматися переважно як чоловічий обов'язок.

Висновок. Проведене порівняння результатів нашого власного дослідження та загальнонаціонального дослідження Соціологічної групи «Рейтинг» дозволяє зробити кілька важливих висновків щодо методів проведення подібних досліджень. По-перше, результати підтверджують репрезентативність нашої вибірки. Попри велику різницю в кількості респондентів, обидва дослідження фіксують однакову тенденцію в суспільстві. По-друге, порівняння засвідчило, що важливою частиною невеликого опитування є якісна підготовка самої анкети. Вважаємо, що завдяки тому, що на першому етапі нашого дослідження респонденти самостійно вказували стереотипи, анкетування було побудовано на найбільш актуальних для українців твердженнях. Це дозволило отримати результати, які збіглися з масштабним національним зрізом.

Отже хоча малі вибірки мають певні статистичні обмеження і не можуть повністю замінити масштабні опитування, вони є дієвим інструментом для розуміння загальної картини суспільних настроїв. За умови ретельної підготовки анкети, такі дослідження здатні фіксувати ключові тенденції та напрями змін у суспільстві, що робить їх цілком придатними для проведення соціологічних та лінгвістичних досліджень.

Література

1. Lippmann W. Public opinion. New Brunswick, N.J., U.S.A: Transaction Publishers, 1997. 427 p.

2. Piovesana A., Senior G. How Small Is Big: Sample Size and Skewness. *Assessment*. 2016. Vol. 25, no. 6. P. 793–800. URL: <https://doi.org/10.1177/1073191116669784> (останнє звернення 26.03.2026).
3. Гендер, ролі, стереотипи. Як змінилися погляди українців за 10 років (2015–2026)? *Rating Group*. URL: <https://www.ratinggroup.ua/news/gender-feb2026> (дата звернення: 24.03.2026).
4. Гідденс Е. Соціологія / пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник. Київ: Основи, 1999. 719 с.
5. Костюченко Т. Як уникнути маніпуляцій соціологічними даними? Конспект вебінару. *Журналістика толерантності (ЖТА)*. 2022. URL: <https://www.jta.com.ua/knowledge-base/yak-unyknuty-manipuliatsiy-sotsiolohichnymy-danymy-konspekt-vebinaru-tetiany-kostiuchenko/> (дата звернення: 19.03.2026).
6. Методологія і методика соціологічного дослідження : навч.-метод. посіб. / Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Біла Церква, 2020. 62 с. URL: https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/9647/1/metodolohiia_i_metody_ka.pdf (дата звернення: 19.03.2026).
7. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. 2-ге вид. Київ, 2007. 320 с.
8. Про нас. *Rating Group*. URL: <https://www.ratinggroup.ua/about-us> (дата звернення: 24.03.2026).

С. С. Дзерин
Особливості бойківської говірки села Либохора Самбірського району
Львівської області

Бойківський (північнокарпатський) говір – один із архаїчних говорів карпатської групи південно-західного наріччя. Говір охоплює південні райони Львівської і північно-західні райони Івано-Франківської областей, деякі говірки суміжних районів Закарпатської області [11].

Дослідження бойківських говірок має тривалу наукову традицію в українському мовознавстві. Значний внесок у їх вивчення зробили такі дослідники, як Я. Рудницький [10], Л. Коць-Григорчук [5], К. Іваночко [4], Д. Бандрівський [1]. Говірку села Либохора Самбірського району Львівської області у своїх працях досліджували М. Онишкеич [7, с. 26] і С. Рабій-Карпинська [8, с. 181], їхні напрацювання становлять теоретичну основу для дослідження цієї говірки.

Бойківський говір не є однорідним, а вирізняється значною внутрішньою диференціацією, що підсилює значущість дослідження окремих говірок. Як зазначає Л. Коць-Григорчук, діалектні явища бойківського ареалу реалізуються в межах чотирьох груп – західної, східної, центральної та верховинської, при цьому відсутнє єдине спільне ядро, яке б організувало цей говір як цілісну систему [6, с. 119–131].

Мета нашого дослідження – представити фонетичні, морфологічні та лексичні ознаки бойківської говірки села Либохора. Матеріали записані від інформаторки Джури Ірини, 1940 року народження, освіта – 7 класів.

Село Либохора простягається на 12 км. уздовж долини однойменної річки, притоки Стрия в басейні Дністра. Розташоване поблизу підніжжя Верховинського Вододільного хребта і перевалу Руський Шлях, в етнографічному регіоні Бойківщина [10]. Говірка села належить до центральної частини бойківського діалектного ареалу, що дає можливість

простежити найбільш характерні риси бойківського говору на фонетичному, морфологічному та лексичному рівнях.

Одним із найважливіших аспектів характеристики говірки є її фонетична система, у якій найвиразніше відображаються особливості мовлення.

Для вокалізму говірки села Либохора характерне функціонування семифонемної системи наголошених голосних: /i/ – /и/ – /ы/ – /e/ – /y/ – /o/ – /a/ [2, с. 241].

Однією з визначальних рис говірки є розрізнення фонем /и/ та /ы/ [2, с. 241], що виявляється в мовленні носіїв говірки: *бѣтиі, мы, рѳкы, хѣжа*, проте фіксуємо: *міска, робі, стели, шановати*. Фонема [ы] деколи вимовляється з наближенням до [о], що дає вимові специфічного забарвлення: *бы^ок, кобы^о, мы^оти^і, сы^он*; фонема [е] перед м'якими приголосними вимовляється напружено і звужено, наближаючись за звучанням до [и] [2, с. 241]: *вѣр'ба, дѣс', днѣс', зѣмля, пѣн'*; обниження артикуляції [і] до [и] перед [й] [3, с. 33]: *дойіти, гойіти, глайіти*; голосна фонема [о] має позиційний вияв звужений [о̣] [2, с. 242], що характерний для деяких лексем: *о̣ріх', о̣те^иц', хло̣пе^иц'*; збереження давнього рефлексу -ир [3, с. 43]: *ки^ервы, кирниця*.

На рівні консонантизму фіксуємо такі ознаки: на місці праслов'янського звукосполучення *dj вимовляється звук [з̣'] [2, с. 243]: *заваз'ати, із̣', ме(з̣')а', са'з̣'а, чуз̣'ий*; м'яке звучання [р] у кінці, а іноді і в середині слів [3, с. 61]: *ве^ир'х, коза'р', тене^ир'*; відсутність епентетичного звука [л] після губних приголосних [2, с. 244]: *виробіа'ют, любію, спіу, тя'міу*; Дорсальна палаталізація [с], [з] [3, с. 68]: *з'істи, с'м'іх, с'п'івати*; У деяких словах з'являється протетичний [й] [3, с. 94]: *ядѣн, яглі, яфіна*; М'який [н'] у суфіксальному звукосполученні [н'к] замінюється звуком [й] [2, с. 243]: *невістойка, нове^и [й]кі, полего'йки*;

Зафіксовано асимілятивні явища: [дн] вимовляється як [нн] [3, с. 109]: *бін:а, полу'н:е*, але також є гіперизми типу: *пови'дний*; Африкатизація м'яких [д'], [т'] після [з], [с] [1, с. 244] проявляється в лексемах: *та'зз'ї, су'їна', кісц'ї*;

Акцентуаційні особливості говірки репрезентують тенденція до накореневого наголосу дієслів [2, С. 244]: *рób'ю, пішу, кáжу, хóджу*. Властивий парокситонний наголос різних частин мови: *áмiнь, вéсна, мóго, твóго, дожiйїу, помáхаў*.

Морфологічна система говірки села Либохора характеризується наявністю таких рис: іменники чоловічого й середнього родів II відміни у давальному відмінку однини мають закінчення -ови [2, с. 245]: *братови, вітц'ови, майстрови, полінови, селови, синови, уйкови*; закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини -оў [2, с. 245]: *діўкоў, земл'оў, калиноў, матінкоў, мискоў, ногоў, рукоў, сестроў, хатоў*; закінчення іменників чоловічого роду на -ец' і середнього роду з основами на [и] в орудному відмінку однини -ом [2, с. 245]: *вінц'ом, вітц'ом, кінц'ом, купц'ом, місяц'ом, пал'ц'ом, перц'ом, сон'ц'ом, хлібц'ом, хлопц'ом*; у називному відмінку множини в іменниках чоловічого роду типовими є форми на -ове [2, с. 245]: *быкóве, сынóве, братóве, сватóве, столóве*; у множині іменників орудному відмінку поширене закінчення двоїни -ма (-ома) [2, с. 245]: *в'їнц'ома, к'їн'ма, к'їн'ц'ома, палц'ома, купц'ома*; у місцевому відмінку множини іменників чоловічого й середнього родів після твердих і м'яких основ переважають закінчення -ох, -ах, іноді іх [2, с. 245]: *у работáх, у гост'ц'ох, на земл'ох, у сват'іх, на весіл'ох, у сват'іх, на сан'іх, на воз'іх*;

У прикметниках і числівниках відсутність м'якого типу відмінювання [2, с. 246]: *жiтний, сiний, учорáшній, трéтий*;

Для займенників особливою рисою є збереження давніх енклітичних форм родового, давнього, знахідного відмінків: я, ти – ми, ти, н'а, т'а [2, с. 246]: *бив т'а, купи н'а, дай ми*;

Для першої особи множини дієслів теперішнього часу характерні форми на -ме [2, с. 246]: *беремé, їдемé, тишемé, робемé, ходемé*; збереження закінчення -чи основ інфінітивів [1, с. 70]: *бі́чи, лячі́, мочі́, стрі́чи*; форма умовного способу виступає без особових займенників, функцію яких виконують енклитики дієслова *бути* минулого часу при частці *би* – *бим* [2, с. 247]: *бисьмо, бисьте; писав бим, писали бисьте, писали бисмо*.

Зафіксовано службові частини мови: сполучники: *жеб́ы* ‘якщо’, *ци* ‘чи’ та вигуки: *аді́* ‘здивування’, *ба ці́* ‘не може бути’, *ба но́* ‘звісно’, *ба та́* ‘так’.

У говірці села Либохора виявляємо лексичні діалектизми, їх виокремлюємо в такі лексико-семантичні групи: назви осіб: *газда́* ‘господар’, *газды́ня* ‘господиня’, *нанашко́* ‘хресний батько’, *нанашка́* ‘хресна мати’, *няньо́* ‘тато’ *стры́к* ‘дядько’, *стры́на* ‘тітка’, *уйко́* ‘дядько’, *уйчина́* ‘тітка’, *утиць* ‘батько’, *чилянник* ‘член сім’ї’;

Назви одягу та взуття: брижі ‘складки на манжетах рукава’, бунда ‘куртка’, гáті ‘штани з домотканого полотна’, камазо́ля ‘корсет’, лайбича ‘куртка без рукавів’, лаш’а, шма́тя, рубáтя ‘одяг’, при́пинка ‘запаска’, сіра́к ‘верхній одяг’, соломня́ники ‘взуття з соломи’, спон:і́ ‘штани’, фарту́х ‘спідниця’, хо́дакі ‘шкіряне взуття’;

Побутові назви: кухонне начиння: *баняча́* ‘невеликий горщик’, *виді́льця* ‘виделка’, *го́нці* ‘каструлі’, *ко́фля* ‘черпак’, *ри́нка* ‘сковорідка’; назви побутових предметів: *бальо́ник* ‘м’яч’, *бамбе́тиль* ‘дерев’яний розсувний тапчан’, *ва́ноуча* ‘таз для прання одягу’, *верéта* ‘плахта’, *гилі́тя* ‘бочка’, *дзигáрок* ‘годинник’, *куфéрок* ‘ящик’, *подéуко* ‘коробка’, *поля́роща* ‘гаманець’ *ко́лик* ‘поліно’; *бигáрь* ‘палиця’,

Назви будівель та предметів сільськогосподарського призначення: *зага́та* ‘стодола’, *ку́ча* ‘хлів’, *скле́п* ‘погріб’; *валі́у́ча* ‘корито для свиней або курей’, *варца́ба* ‘копиця сіна, *драпа́чка* ‘дерев’яний кілок для складання сіна’, *сту́льня* ‘колодязь’;

Назви знарядь праці: *ба́лта* ‘сокира’, *дуба́к* ‘великий ніж’, *клипа́ч* ‘молоток’;

Весільно-обрядові назви: *бали́ць* ‘тканина, яку дарують матері нареченого’, *баві́вниця* ‘хустка, яку вдягали поверх очіпка’, *бо́яри* ‘дружби’, *вельо́н* ‘фата’, *віні́ць* ‘нагрудний букет’, *випра́ва* ‘посаг’, *дрі́мка* ‘дримба’, *ла́дканка* ‘весільна пісня’, *пища́ўка* ‘сопілка’, *прида́нка* ‘весільна старостина’, *пропі́ці* ‘гості нареченої’, *сто́ночка* ‘стрічка’, *чипі́ць* ‘очіпок’.

Назви рослин: *брезовець* ‘дика рослина, засіб проти молі’, *бульбаны* ‘картопля’, *глубі́нкі* ‘сироїжки’, *коза́рі* ‘підосичники’, *лі́ска* ‘ліщина’, *лищанкі́* ‘лисички’, *покурба́ні* ‘царські гриби’, *позички* ‘порічки’, *ромба́рба* ‘ревінь’, *фудфе́дзы* ‘брусниця’, *чі́чка* ‘квітка’, *яфины* ‘чорниці’, *ялі́ниця* ‘ялівець’.

Важливими є мікротопоніми, оскільки вони зберігають культурну пам’ять громади та слугують цінним джерелом для вивчення мови, історії й традицій регіону. Дослідженням мікротопонімів займалися Є. Грицак, Я. Рудницький, Д. Бучко та Н. Сокіл.

У говірці села Либохора зафіксовано: назви полів: *Тімцьова*, *Лугі*, *Лань*, *Дворища́*, *Тисо́ва*, *Полянчіна*, *Зубалі́ське*, *Запо́дрина*, *Саукі́ське*, *За́горда*, *Пла́й*, *Ка́миниць*, *Ма́рків Кут*;

Назви гір: *Глі́ва*, *Завкру́гла*, *Припо́ра*, *Мончі́в*, *До́ліна*, *О́стрий Ві́рх*, *Великий Ві́рх*, *Старості́на*, *Гра́нка*;

Назви частин лісу: *Стані́ща*, *Могі́льський*, *Ильмо́ва*, *Пасі́кі*, *Па́рні*, *Що́уб*, *Поля́нкі*, *Яли́на*, *Рі́й*, *Завали́ны*, *Панський Горб*, *Корчо́ука*, *Масюкі́ський Кут*, *Булиці́ська По́лянка*, *Су́ха Ци́гла*, *Китильо́вина*.

Отже, бойківська говірка села Либохора Самбірського району є типовим представником бойківського діалектного ареалу та зберігає низку архаїчних рис. Досліджена говірка відзначається багатством діалектної лексики, а також збереженням архаїчних граматичних форм і специфічних

звукових явищ. Таким чином, говірка села Либохора є цінним об'єктом діалектологічних досліджень і важливою складовою української мовної спадщини.

Література

1. Бандрівський, Д. Г. Говірки Підбузького району Львівської області. Київ: Вид-во АН УРСР, 1960. 144 с.
2. Глібчук, Н., Костів, О. Українська діалектологія : підручник / 2-е вид., переробл. і допов. Львів: Вид-во «Магнолія 2006», 2024. 552 с.
3. Дзендзелівський, І. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології. Ч. 1: Фонетика / ред. К. Й. Галас, В. І. Добош. Ужгород, 1965. 178 с.
4. Іваночко, К. І. До історії дослідження арелу бойківських говірок. Київ, 2000. 92 с.
5. Коць-Григорчук, Л. Діалектні проблеми Бойківщини // Український діалектологічний збірник. Київ: Довіра, 1993. Кн. 3. 234 с.
6. Коць-Григорчук, Л. М. Лінгвістично-географічне дослідження українського діалектного простору. Нью-Йорк; Львів: Вид-во НТШ, 2002. 312 с.
7. Онишкевич, М. Й. Словник бойківських говірок : [у 2 ч.] / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ: Наук. думка, 1984. Ч. 1 : А–Н. 494 с.; Ч. 2 : О–Я. 514 с.
8. Рабій-Карпинська, С. Бойківські говірки : зб. ст. / вступ. ст. і наук. ред. М. Лесіва; упоряд. В. Пилиповича. Перемишль: Перемис. від-л Об-ня укр. у Польщі, 2011. (Перемис. б-ка; т. 18). 181 с.
9. Рудницький, Я. До бойківсько-наддністрянської мовної межі // Літопис Бойківщини. Самбір, 1935. Ч. 6. 56 с.
10. Сливка Л. В. Либохора. Енциклопедія Сучасної України. / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України,

НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016, оновл. 2024. URL: <https://esu.com.ua/article-54602>

- 11.Хібеба, Н., Хобзей, Н. Бойківський говір, північнокарпатський // Наукове товариство імені Шевченка: Київ; Львів: НТШ, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України, 2015. URL: <https://encyclopedia.com.ua/entry-368т>

Ю. С. Воскобойник

Порівняльна характеристика академічного та краудсорсингового підходів до лексикографічного опису сленгової лексики

Історично традиційна лексикографія базувалася на принципах об'єктивності, системності та наукової верифікації. Такий підхід, безсумнівно, є довготривалим та кропітким заняттям для лексикографів і дослідників мови. Словники часто укладаються протягом багатьох років, навіть коли над ними працюють команди науковців; збір і упорядкування лексикографічних даних є складним завданням, яке вимагає серйозного нагляду з боку досвідчених фахівців [1, с. 2].

Поява інтернету, цифровізація та ритм усіх галузей життя зумовили виникнення нових підходів до добору лексикографічного матеріалу, його аналізу та укладання онлайн-словників. Такими є як оцифровані версії друкованих академічних видань, так і краудсорсингові, найяскравішим прикладом яких є «*Urban Dictionary*».

«*Urban Dictionary*» є онлайн-словником відкритого типу, що містить сленгові та субкультурні терміни та дозволяє будь-кому, хто має підключення до Інтернету, брати участь у процесах створення, редагування та публікації [5, с. 45]. З моменту створення платформи в грудні 1999 року понад 2,5 мільйона авторів подали понад 5,5 мільйона визначень, а проголосували за прийнятність цих визначень 88 мільйонів разів за останні

10 років [5, с. 45]. Отримання такої вибірки та результатів стало можливим лише завдяки переходу до нових методів лексикологічних розвідок.

У нашому дослідженні сконцентруємо увагу на відмінностях між суб'єктивними «емоційними» визначеннями і традиційними словниковими тлумаченнями та їх значущості для лексикографічних досліджень мови. **Об'єктом аналізу** є семантична структура сленгових лексем у нормативних академічних словниках та на краудсорсингових платформах.

Предмет аналізу – трансформація лексичного значення та особливості емоційних складових у сучасних цифрових словниках. **Мета роботи:** порівняння структур лексичного значення в академічних та краудсорсингових онлайн-словниках, використовуючи метод компонентного аналізу (виділення перцептивних, функціональних та оцінних сем).

Традиційно в лексикології панувала думка, що лексикограф є лише «спостерігачем» та має прагнути до об'єктивності: «Основна традиційна вимога до системного опису семантичної сфери мови засобами тлумачної лексикографії – дати якомога повніше і водночас оптимально уніфіковане тлумачення, яке відтворює системність лексики і забезпечує нормативний характер мовного спілкування» [10, с. 390].

Візьмемо тлумачні словники «*Merriam-Webster*», «*Cambridge Dictionary*», «*Словник української мови*» та «*Duden Wörterbuch*» [4; 2; 9; 3]. Аналіз вищенаведених академічних словників англійської, української та німецької мов доводить: у кожному словнику подаються відмінні тлумачення слів-відповідників у цих мовах.

Розглянемо, наприклад, дефініції слова «song» у згаданих нами словниках. Тлумачення, розміщене у «*Merriam-Webster*», подає розгалужену структуру значення, що охоплює сім аспектів явища. Більшість із них стосується первинного семантичного ядра: «A short musical composition of words and music» («короткий музичний твір, що поєднує

слова та музику»), окрім переносних значень, як-от «A habitual or characteristic manner (as of speaking, reacting, or arguing)» («звична манера реагувати чи сперечатися») або «A small amount» («невелика сума») [4].

Визначення словника «*Cambridge Dictionary*» є більш лаконічним і містить лише три ознаки, зокрема: «A usually short piece of music with words that are sung» («зазвичай короткий музичний твір із текстом, який співають») [2]. Зазначена дефініція репрезентує не лише змістовий складник поняття, а й наголошує на функціонально-прагматичному аспекті, тобто конкретній дії (співі), через яку реалізується цей музичний твір.

Схожі відомості для відповідників слова «song» подають український та німецький словники. «*Словник української мови*» наголошує на функціональному призначенні: «Словесно-музичний твір, призначений для співу» [9]; подібний підхід демонструє «*Duden Wörterbuch*»: «Auf eine bestimmte Melodie gesungenes [lyrisches] Gedicht» («[ліричний] вірш, який співається під певну мелодію») [3]. Важливо, що німецький словник додає до тлумачення композиційну характеристику, вказуючи на форму твору «Meist aus mehreren gleich gebauten und gereimten Strophen bestehendes» («зазвичай складається з декількох однаково побудованих і римованих строф») та музичну основу: «Melodie, die einem Gedicht unterlegt ist» («мелодія, що супроводжує вірш») [3].

Навіть у вищенаведених описах академічних словників існують помітні відмінності у передачі значень. Дослідниця М. Жуйкова стверджує: «Лексикографи орієнтуються на споживачів, тобто носіїв певних мов, які є також носіями певної картини світу» [10, с. 63]. Це виступає визначальним чинником у формуванні дефініцій, що мають відображати таку етномовну картину [7, с. 109]. Таким чином, традиційний словник, попри прагнення до об'єктивності, все одно залишається результатом специфічного культурного та лінгвістичного досвіду.

Вартими уваги також є визначення слова «song» в краудсорсингових онлайн-словниках, наприклад, «*Urban Dictionary*», в якому словникові статті створюються спільнотою небайдужих інтернет-користувачів. Засновник платформи зазначає: ««*Urban Dictionary*» не вимагає, щоб тлумачення були об'єктивними чи фактичними, і повністю розуміє, що частіше вони будуть суб'єктивними та помилковими; кожне визначення написано звичайною людиною, і я думаю, що саме в цьому полягає цінність платформи» [5, с. 46].

У вищезгаданому словнику слово «song» стає не лише «віршовим твором для співу», а й трансформується у спектр емоційних станів та вимірів. Розглянемо перші три значення. Перелік сутностей «a melody, a beat, a tune, a rhyme, a word, a story, a celebration, a plea, an answer, a voice...» [6] позначає не тільки форму, а й інтенцію, наприклад, благання чи святкування. Наступним тлумаченням є абсолютно суб'єктивне «a vibe» [6], яке позначає атмосферу і відчуття, які викликає пісня. Третя опублікована дефініція фіксує функціональний аспект використання слова у сучасному дискурсі: «a unit of measure of time or distance» [6], де відстань вимірюється кількістю прослуханих пісень.

Таким чином, поки традиційні словники тяжіють до об'єктивності під час добору тлумачень, сучасні словники на кшталт «*Urban Dictionary*» фіксують думку пересічних людей і, завдяки цьому, отримують лексикографічні записи усіх мікрозмін у мовній свідомості сучасного суспільства.

Центральним завданням нашої розвідки є порівняння ефективності двох моделей лексикографічного опису: академічної (традиційної) та краудсорсингової (новітньої). Для повноцінного та цілісного лексикографічного аналізу мови однаково наукову цінність несуть і об'єктивні тлумачення, і суб'єктивні, оскільки вони фіксують сучасний комунікативний контекст. Саме емоційні складові та різноманітність

визначень, які можуть зафіксувати пересічні інтернет-користувачі, є необхідними матеріалами для побудови повної мовної картини сучасного світу.

Задля виконання нашого аналізу обрано п'ять сленгових лексем, які активно використовуються в американському просторі *TikTok*, а пошук дефініцій цих одиниць здійснювався у двох типах джерел: нормативному словнику американського варіанта англійської мови «*Merriam-Webster*» та краудсорсинговій платформі «*Urban Dictionary*». Методика дослідження передбачає виокремлення та зіставлення перцептивних, функціональних та оцінних сем у структурі значення кожної одиниці.

1. Лексема «ick»

Сленго ве слово	Словник	Визначення
ick	Merriam-Webster	«used to express disgust at something unpleasant or offensive»
	Urban Dictionary	«something someone does that is an instant turn-off for you, making you instantly hate the idea of being with them romantically»

Бачимо, що визначення у словнику «*Merriam-Webster*» наголошує на функціональній семі вираження відрази та загальній оцінній семі, що вказує на неприємні та образливі почуття. Своєю чергою, у тлумаченні зі словника «*Urban Dictionary*» домінує оцінна сема з високим ступенем суб'єктивізму, вказуючи на негайне відчуття відрази; додатково присутній функціональний контекст романтичних стосунків.

2. Лексема «*situationship*»

Сленгов е слово	Словник	Визначення
situationship	Merriam-Webster	«a loosely-defined sexual or romantic relationship between partners who are unclear about the exact nature of the relationship in terms of the other partner's level of commitment and future expectations»
	Urban Dictionary	«a situationship is kinda like a relationship, but more of a situation»

Тлумачення сленгізму словником «*Merriam-Webster*» виділяє перцептивні семи невизначеності, відсутності чітких меж та функціональні семи, що позначають рівень зобов'язань у сексуальних або романтичних стосунках. Визначення в «*Urban Dictionary*» містить оцінну сему схожості такого типу стосунків до романтичних.

3. Лексема «*mansplain*»

Сленго ве слово	Словник	Визначення
mansplain	Merriam-Webster	«to explain something to a woman in a condescending way that assumes she has no knowledge about the topic»
	Urban Dictionary	«essentially when a man assumes a woman (sometimes a man) lacks knowledge in an area where she (or he) is known to be an expert»

Словникова стаття у «*Merriam-Webster*» містить чітку функціональну сему механізму пояснення та оцінну сему, що вказує на поблажливий тон мовця та припущення про необізнаність реципієнта інформації. Своєю чергою, тлумачення, опубліковане в «*Urban Dictionary*», демонструє оцінну сему іронічності ситуації, де чоловік припускає відсутність знань у жінки, яка насправді є експертом у певній галузі.

4. Лексема «slay»

Сленго ве слово	Словник	Визначення
slay	Merriam-Webster	«to do something or perform exceptionally well or impressively»
	Urban Dictionary	«killed it, succeeded in something amazing»

У випадку зі сленгізмом «slay» визначення словника «*Merriam-Webster*» та «*Urban Dictionary*» збігаються. В обидвох варіантах присутні функціональна сема виконання дії та оцінна сема успішності й винятковості цієї дії.

5. Лексема «vibe»

Сленго ве слово	Словник	Визначення
vibe	Merriam-Webster	«a distinctive feeling or quality capable of being sensed»
	Urban Dictionary	«a sense or feeling about a person, place or thing»

Бачимо, що визначення у словнику «*Merriam-Webster*» виокремлює перцептивні семи наявності певної якості чи відчуття. Тлумачення, розміщене у словнику «*Urban Dictionary*», містить схожу перцептивну сему наявності певного відчуття, а також додаткову функціональну інформацію щодо джерела такого відчуття, яким можуть бути люди, місця чи речі.

Отже, за результатами аналізу відібраного емпіричного матеріалу на основі словників англійської мови «*Merriam-Webster*» та «*Urban Dictionary*» можемо стверджувати, що підхід до опису дефініцій слів значно різниться. В академічному словнику присутня висока концентрація перцептивної та функціональної інформації, на противагу краудсорсинговому онлайн-словнику, в якому найбільше присутні оцінні семи.

Проведене дослідження підтверджує, що академічні словники (на прикладі «*Merriam-Webster*») фокусуються на об'єктивних перцептивних та функціональних ознаках, прагнучи до типізації значення. Натомість краудсорсингові ресурси («*Urban Dictionary*») оперативно фіксують оцінні та емоційні складові, що відображають актуальні зміни у мовній свідомості та специфічний комунікативний контекст (наприклад, у сфері соцмереж чи романтичних стосунків).

Література

1. Benjamin M. Crowdsourcing Microdata for Cost-Effective and Reliable Lexicography. *AsiaLex*. 2015. С. 1–11.
2. Cambridge Dictionary: English Dictionary, Translations & Thesaurus. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english> (дата звернення: 18.03.2026).
3. Duden Wörterbuch. URL: <https://www.duden.de/> (дата звернення: 18.03.2026).

4. Merriam-Webster: America's Most Trusted Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary> (дата звернення: 18.03.2026).
5. Smith R. E. Urban dictionary: youth slanguage and the redefining of definition. *English Today*. 2011. Vol. 27, № 4. С. 43–48.
6. Urban Dictionary. URL: <https://www.urbandictionary.com/> (дата звернення: 18.03.2026).
7. Бибик П. Емоційність – експресивність – оцінність у структурі лексики розмовно-побутового стилю (лексикографічний аспект). *Stylistyka*. 2021. XXX. С. 97–112.
8. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ. Ірпінь: Перун. 2007. 1736 с.
9. Жуйкова М. Словникові дефініції та принцип антропоцентризму. *Актуальні питання іноземної філології*. 2016. № 4. С. 61–67.
10. Сніжко Н. В. Семантизація та тлумачення нової лексики в сучасній українській лексикографії. *The 4th International youth conference – Perspectives of science and education*. 2018. С. 388–395.

К. А. Томілін

**Соціолінгвістичний вимір документації гетьманських канцелярій
Б. Хмельницького та І. Мазепи**

Питання мовного простору гетьманських канцелярій пропонуємо розглянути з боку діахронної соціолінгвістики: «[...] в основі методології – триєдиність ідей, обставин і часу» [3, с.42]. У сучасних умовах війни аналізований період є важливим, бо саме в часи Козаччини починають формуватися сучасні російські пропагандистські міти. Козацькі канцелярії функціонували впродовж XVII–XVIII ст. Проблему мовної ситуації періоду Гетьманщини досліджували І. Фаріон, Н. Медвідь, А. Бовгиря. Козаччина –

– період, коли українці продемонстрували свою непохитність та сміливість не тільки на світовій арені, а й у мовному питанні, незважаючи на всі заборони з боку сусідніх держав. Тодішня мовна ситуація на українських землях була складною через одночасне функціонування одразу декількох мов в різних сферах. Українські землі тоді входили до складу Речі Посполитої. Люблінська унія 1569 р. гарантувала права функціонування староукраїнської (руської) мови в урядовій царині. Але нашу мову всіляко намагалися посунути з цієї царини польською та латинською мовами, і навіть українська шляхта цьому не змогла протистояти. Цей процес стримували гетьманські канцелярії. Під час гетьманування Б. Хмельницького козацькою столицею був Чигирин, тому там і розташовувалася військова канцелярія гетьмана. Мовний аналіз документів засвідчує, що більшість з них написані українською мовою, незважаючи на політичні контакти Б. Хмельницького з іншими державами: Кримським ханством, Молдовою, московією, Річчю Посполитою. Під кінець XVII ст. вже інший гетьман І. Мазепа переносить гетьманську столицю в Батурин. Для документів гетьманської канцелярії цього періоду також характерне застосування української мови. Вага Гетьманщини не зменшувалася для світу. Староукраїнська (руська) мова могла фігурувати на політичній арені.

Метою розвідки є аналіз соціально-мовного простору гетьманських канцелярій Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Переважна більшість документів цих канцелярій написані *простою мовою*. Цей лінгвономен виник під впливом ідей Реформації, які пропагували перекладати релігійні тексти зрозумілою для народу мовою. Головна причина виникнення цього терміна полягала в ідеї національного пробудження українського народу. Перший глибокий дослідник природи *простої мови* П. Житецький зазначає, що ця мова функціонувала до половини XVIII ст. : «Цей термін виріс із «духу часу» з його новими пріоритетами не тільки до відкритості знань для

всіх, до багатоманітності мов і культур, але до формування власної мовної картини світу» [3, с.137]. Після 1648 р. ця мова набуває елітного статусу, стає мовою суб'єктів державної влади. Це вже була надрегіональна мова. Синонімами до терміна *проста мова* можуть бути *староукраїнська мова*, *руська мова*.

Мовна палітра канцелярії Б. Хмельницького охоплює і українську, і польську, і російську, і латинську, і угорську мови. «Універсал гетмана Запорозького войска Богдана Хмѣльницкаго Малороссійской украины жителямъ и казакамъ» яскраво демонструє ставлення Б. Хмельницького щодо мовного питання: «...Бог Творець далъ чоловѣку уста на глаголаніе, тые Поляки строгими указами своими заграждали и нѣмствовать [...]» [3, с.233]. Тобто Б. Хмельницький трактує рідну мову як божественний дар, але цей дар намагаються заборонити поляки. У цьому уривку яскраво бачимо тодішню мовну ситуацію в Україні. Б. Хмельницького дуже хвилювала тодішня мовна ситуація в рідній країні. 9-ий пункт Зборівського трактату 1649 р. також наголошує на виданні книг руською мовою. Зрідка Б. Хмельницький вживає в документах хоронім *Украина*. Також варто зазначити, що Б. Хмельницький в одному з універсалів 1648 р. вживає терміни *малороссійський*, *малоросіяни*. Ці терміни згодом вплинули на формування ідеї єдності України та московії. Зауважимо, що московити часто не розуміли тодішньої руської мови, тому відомий Переяславський договір 1654 р. був перекладений російською мовою, а український оригінал не зберігся. У листі до Олексія Михайловича від 8 січня 1654 р. Б. Хмельницький величає цю людину царем і великим князем «всея Великия и Малыя Русіи самодержцем». Сучасне трактування терміна *Мала Русь* під впливом російської пропаганди набуло значення чогось меншовартісного, вторинного. Але першочергово цей термін вживали для позначення тяглості історії українських земель. Вживаючи термін *Мала Русь*, Б.

Хмельницький наголошує на тому, що саме Козацька Держава є прямою спадкоємицею Руси. Коли російський цар прийняв цей титул, він юридично підтвердив існування держави гетьмана як окремої. Але благі наміри Б. Хмельницького згодом вплинули на неправильне трактування цього терміна та виникнення ідеї злиття Малоросії з Великоросією як втраченої частини.

І. Мазепа своє гетьманування починає з підписання Коломацьких статей 1687 р. з московією. У них йшлося про злиття різними способами малоросійського народу з великоросійським. Це свідчило про насадження мови колонізатора та знищення рідної мови. І цей вимушений крок укладання статей московити трактують як «радість». Але ці статті не мали кінцевого результату. Найчастіше Мазепу титулюють як «Иоан Мазепа, гетман, з войском Его Царского Пресвѣтлого Величества Запорожским». Дуже характерним є вживання терміна *малоросійський* в добу гетьманування Мазепи. Вживає І. Мазепа термін *Мала Росія*: «Водночас у листах гетьмана Мазепи вперше натрапляємо на майбутній хоронім **Україна**, написаний з великої букви [...]» [3, с.249]. Трактування терміна Мала Росія було таким, як в Б. Хмельницького. Зауважимо, що вперше слово *москаль* вжито в документації І. Мазепи. Документи доби гетьманування І. Мазепи також написані староукраїнською (руською) мовою. У Генеральній військовій канцелярії гетьмана служили мешканці гетьманської столиці, тобто Батурина, і люди з інших регіонів. Звісно, що жива мова мала вплив на гетьманське оточення: «За мапами українських діалектологів, Батурин розташований на теренах поширення лівобережнополіських говірок північного наріччя української мови» [2, с.619]. Лише два листи польською мовою та один універсал латинською спостерігаємо в канцелярії гетьмана. Цікаво, що незважаючи на знання багатьох іноземних мов, І. Мазепа для своєї поезії обирає рідну мову.

Отже, соціолінгвістичний аналіз документів гетьманських канцелярій Б. Хмельницького та І. Мазепи засвідчив діяльність канцелярій як основного чинника затримання староукраїнської (руської) мови в урядовій царині. Мовна палітра була полілінгвальною, але більшість документів написані українською мовою. Це свідчить про ключову роль мови як способу самоідентичності. Попри утиски з боку Речі Посполитої та московського царства наша мова функціонувала на політичній арені.

Література

1. Бовгиря А. Мова/мови в Україні-Гетьманщині: сфери функціонування та ознака ідентичності (друга половина XVII–XVIII ст.). *Алманах "Българска украинистика"*. 2020. Т. 9. С. 185-198.
2. Медвідь Н. С. Українська мова гетьманських канцелярій XVII – XVIII століть. *Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph*. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P. 600-627
3. Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV–XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива. Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2015. 656 с.

Літературознавчі студії: підходи та інтерпретації

Ю. М. Каніболоцька

Модель чарівної казки в тексті Валерія Шевчука «Чотири сестри»

Творчість Валерія Шевчука посідає важливе місце в сучасному українському літературному процесі. Завдяки багатству образів, ідейно-тематичному спрямуванню, мовній виразності його казки мають значний

вплив на широку читацьку аудиторію та привертають увагу дослідників (О. Дибовська, В. Кизилова, В. Халін, Т. Євтушина, А. Стек, Оляна Рута).

Фольклор і література перебувають у тісному зв'язку, розвиваючись «паралельно як дві взаємопов'язані підсистеми художньої словесності» [Тихолоз, 2005, с. 46]. А отже, літературна казка постає як унікальний синтез народної традиції та її індивідуально-авторського переосмислення.

У праці «Морфологія чарівної казки» літературознавець Володимир Пропп заклав підґрунтя структурного підходу до вивчення казок. Науковець наголошує на необхідності попереднього систематичного опису казки перед її генетичним вивченням і підкреслює важливість з'ясування насамперед її сутності [Пропп, 1968, с. 5].

На думку В. Проппа, основу казки становлять сталі елементи – функції дійових осіб, які дослідник визначає як вчинки дійових осіб, що розгортають сюжет [Пропп, 1968, с. 21].

Казка, як відзначає літературознавець, починається з вихідної ситуації (**α**) [Пропп, 1968, с. 26]. Перші сім функцій утворюють *підготовчу частину* [Пропп, 1968, с. 31]. Елементи А В С ↑ (функції 8–11) формують *зав'язку* [Пропп, 1968, с. 39]. Далі йде *розвиток дії* (12–18 функції) [Пропп, 1968, с. 39]. *Кульмінаційним моментом* є дев'ятнадцята функція, а саме усунення біди чи нестачі [Пропп, 1968, с. 53].

В. Пропп зазначає, що багато функцій у казці логічно об'єднуються в *кола дії*, що загалом відповідають виконавцям. Науковець виокремлює сім таких кіл – лиходія, дарувальника, помічника, царівни (персонажа, якого шукають) і її батька, відправника, героя та псевдогероя – і підсумовує, що казка має сім дійових осіб [Пропп, 2001, с. 79–80].

Дотепер літературознавці не застосовували структурний аналіз Володимира Проппа до казок Валерія Шевчука, що дозволяє нам актуалізувати цей підхід під час дослідження твору «Чотири сестри» та

простежити, як запропонована літературознавцем модель реалізується в авторському казковому тексті.

Казка «Чотири сестри» репрезентує алегоричне осмислення циклічного природного процесу чергування пір року (зима – весна – літо – осінь). За жанровими ознаками твір можна визначити як казку-притчу. Окрім фантастичності описуваного, у ній виразно простежується повчальний зміст, адже в казковому тексті йдеться не тільки про зміну пір року, а й про цінність родинних взаємин, спокусу владою, прояви всепоглинаючого зла й життєво необхідну потребу протистояти йому.

Центральне місце в системі персонажів казки посідають антропоморфні образи чотирьох сестер і Чорного Птаха. Кольоролексема як складник імені кожної сестри та Птаха не лише викликає асоціацію з відповідною порою року чи природним забарвленням, а і слугує основою для розкриття індивідуального психотипу героїв.

Зеленокоса (Весна) пробуджує природу після довготривалого зимового сну, дає життєдайну енергію всьому, що її оточує: «...довкола її осяйної постаті літало розсипане навкруг насіння квітів. Воно одразу ж проростало, пробиваючи сніг, і цвіло білим та синім квітом. Саме від того й виникала чарівна музика, а співала Зеленокоса, співала Весна» [Шевчук, 1990, с. 37].

Утіленням рішучості, сміливості, наполегливості є *Синьокоса* (Літо): «–Слухай, сестро! – крикнуло Літо, вриваючись у Зелену залу. – Зачекай хвилю, не засинай! Нам треба вирішити, що робити! Нам треба придумати, як вигнати в сестриці з плеча того Чорного Птаха» [Шевчук, 1990, с. 28].

Золотокоса (Осінь) постає мудрою, терплячою, розсудливою. Саме її візит став переломним моментом у численних намаганнях сестер повернути справжню подобу Зими. Їй удалося підібрати такі слова, що розтопили серце Білокосої: «Тоді пильно зирнула Білокоса на свою гарну сестру, і щось зворухнулося в її замерзлому серці... Зір її пом'якшав і полагіднішало

лице. За мить уже й бліда усмішка почала з'являтися на її потемнілому обличчі, а з одного ока раптом викотилася каламутна сльоза» [Шевчук, 1990, с. 37].

Легко піддалася деструктивному впливу зла *Білокоса* (Зима), чий образ символізує духовну сліпоту людини, яка, опинившись у полоні оманливих ілюзій, утрачає особисту ідентичність: «– Чи ж не бачиш, сестро, що не пора іще тобі! – грізно сказала Зима. – Прийде час, пуцу тебе на трон, а тепер забирайся, коли не хочеш у шматок криги перетворитися...» [Шевчук, 1990, с. 22]. Тільки завдяки непорушній силі сестринської любові Білокоса віднаходить себе справжню, виривається з пут мороку і, зрештою, стає на шлях світла й добра.

Чорний Птах – уособлення людини-маніпулятора, яка, беручи контроль над своєю жертвою, спотворює її сприйняття реальності, нав'язує хибні цінності й переконання («Красивий той, хто сильний у світі, а сильний той, хто має владу», «Краса – це сила!»), змушує діяти всупереч власним моральним орієнтирам [Шевчук, 1990, с. 21, с. 23].

З огляду на структуру аналізованої казки можемо відзначити, що вона більшою мірою відповідає схемі чарівної казки, запропонованої Володимиром Проппом.

Сюжет казки починається з початкової ситуації (**α**): колись дуже давно на землі в повній злагоді й любові жили чотири дівчинки. Цей період тривав мільйон років і характеризувався почерговим тримісячним правлінням кожної із сестер: Білокосої, Зеленокосої, Синьокосої та Золотокосої. Конфлікт починається, коли з'являється Чорний Птах – антагоніст, який намагається обдурити свою жертву, щоб заволодіти нею (**1**). Він нашіптує Білокосій, що сестри хочуть її згубити, і переконує, що влада зробить із нею красуню. Повіривши наклепам, жертва Білокоса піддається обману, а відтак несвідомо допомагає ворогу (**2**). Це призводить до порушення природного процесу зміни влади: Білокоса відмовляється

пускати Зеленокосу на трон, перешкоджаючи настанню весни (3). Антагоніст і далі реалізує свої злі наміри: завдає шкоди члену родини, обмежуючи свободу Білокосої, зокрема контролюючи її слова та вчинки (4). Коли змінюються сезони, стається відбуття Зеленокосої (5): вона відвідує Білокосу, щоб нагадати про передання трону. Проте розгнівана сестра виганяє її (6). Згодом Зеленокоса передає Синьокосій повідомлення про біду (7), зазначаючи, що з їхньою сестрою трапилося щось лихе. Сестри, сподіваючись на розсудливість Білокосої, відбувають до неї з метою протидії (8): приходять просити її звільнити місце на троні, наголошуючи, що вона своїм вчинком нищить і землю, і себе. Під час цієї зустрічі Зеленокоса дає сестрі дзеркало, щоб та побачила свій справжній вигляд, що фактично є оволодінням чарівним засобом жертвою (9). Проте Чорний Птах розбиває його (10). Зеленокоса та Синьокоса в розпачі повертаються (11). Синьокоса ще тричі намагається вплинути на сестру протягом літніх місяців, але марно (відбуття з метою протидії та повернення (12)). Виснажена, вона передає повідомлення про біду Золотокосій, застерігаючи, що Білокоса невдовзі перетвориться на «звичайну стару бабу» (13). Золотокоса, рішуче налаштована повернути справжню подобу своєї сестри, рушає до неї (14). Між Золотокосою та Чорним Птахом розпочинається боротьба (15): вона зводить золотий пірнач, об який Птах раниться. З'являється помічник, жертва оволодіває чарівним засобом: маленький срібний жучок-черв'ячок, що живе в листяній короні Золотокосої, за її велінням прикріплює срібну павутинку до волосся Білокосої (16). Завдяки злагодженим діям героя і помічника антагоніст зазнає поразки: Чорний Птах із криком зникає, перетворюючись на чорну крапку (17). Після цього Золотокоса знову дає сестрі дзеркальце (повторне оволодіння цим чарівним засобом) (18). Поглянувши в нього, Білокоса жахається свого вигляду. Кульмінацією стає ліквідація біди як наслідок перемоги над Чорним Птахом та усвідомлення героїнею помилковості свого вчинку (19).

У фіналі відбувається повернення до первісного стану речей: Білокоса покидає трон і передає правління Зеленокосій, відновлюючи природний цикл (20).

Отже, перші три функції становлять *підготовчу частину* казкової оповіді. *Зав'язку* казки формують функції 4–5. Із 6-ї по 18-ту функції розгортається *розвиток дії*. *Кульмінаційним моментом* є функція 19. Розв'язкою слугує функція 20.

У казці діють лиходій (Чорний Птах), помічник (жук-черв'ячок), герої (три сестри Білокосі – Зеленокоса, Синьокоса, Золотокоса), персонаж, якого шукають (Білокоса). Варто відзначити, що пошук спрямований не стільки на саму Білокосу, скільки на віднайдення її внутрішньої цілісності, її справжнього Я, спотвореного деструктивним впливом Чорного Птаха.

Підсумовуючи викладене вище, можемо стверджувати: витримана в канонах чарівної казки оповідь Валерія Шевчука набуває виразного філософсько-психологічного звучання. Автор акцентує на універсальних проблемах маніпуляції людською свідомістю, втрати ідентичності та руйнівної сили егоцентризму. Щасливий фінал казки утверджує ідею неминучості поразки зла, що намагається порушити споконвічний світовий лад.

Література

1. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007. Т. 2. 624 с.
2. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генетичні аспекти) / відп. ред. Є. К. Нахлік. Львів, 2005. 316 с.
3. Шевчук В. Панна квітів: казки моїх дочок. Київ: Веселка, 1990. 182 с.
4. Propp V. Morphology of the Folktale. Austin: University of Texas Press, 1968. 184 с.

С. І. Пужак

Сходи в бентежне минуле: роль музики в трансісторичному розслідуванні в романах Роберта Галбрейта «Бентежна кров» і Бориса Крамера «Зламани сходи»

Детективи викликали інтерес читачів ще від зародження жанру і протягом його розвитку, що зумовлено кількома факторами: бажанням читача отримати інтелектуальне задоволення від розгадування таємниці, пізнати та осмислити реальні проблеми, дослідити психологію злочинця та багатьма іншими. Для аналізу ролі пісні в трансісторичних детективах «Бентежна кров» (Troubled Blood, 2020) Роберта Галбрейта [1] та «Зламани сходи» (2019) Бориса Крамера [2] необхідно передусім розглянути історичні умови виникнення жанру, його еволюцію та ключові ознаки.

Детектив є одночасно сталою та гнучкою літературною формою. Класичний варіант жанру у творах Едгара Алана По, Артура Конан Дойля сформував чіткий канон (метод дедукції, обмежене коло персонажів і фінальна перемога добра над злом). У ХХ столітті детектив поступово розширив свої можливості та інтегрував психологічні, соціальні, політичні та історичні елементи. Український детектив має власну специфіку, відмінну від західної традиції, що пояснюється історичними обставинами його формування. Детективна історія нечасто мала класичний вигляд, переважно поєднувалася із соціальним, політичним, психологічним або шпигунським жанрами. Ці фактори затримували становлення класичного детективу, але натомість дали місце для подальшої його трансформації. Українська традиція багата на детективи з історичним елементом, який відіграє ключову роль у творі. Популярність трансісторичного детективу, зокрема в українському контексті, може бути пояснена потребою суспільства в пропрацюванні травм складного минулого. Реконструкція забутого ворухить незручне минуле, відкриває проблеми у функціонуванні державної системи та дає можливість до їх переосмислення.

Фундаментом детективу є дуальність історії злочину та історії розслідування. У трансісторичному детективі ці дві лінії належать до різних часових просторів через великий розрив у часі, тому велика увага приділяється механізмам реконструкції та пам'яті. Слідчий грає роль посередника, який крізь детективне дослідження руйнує офіційні міфи, ідеологічне відмежування, відновлює архіви й повертає голос забутим особам.

Трансісторичний детектив зберігає класичні риси і модифікує жанр: таке розслідування поєднує принаймні два часові виміри: сучасний й минулий. Минуле слугує надважливим фактором, з нього беруться всі докази, мотиви, конфлікти. Важливою є рефлексія над пам'яттю й тяглістю історії, детективне розслідування стає способом осмислення того, що історія не існує у вакуумі минулого, а суттєво впливає на усе теперішнє.

Ганс Бертенс та Тео Д'Хаен у праці «Contemporary American Crime Fiction» зазначають, що розслідування злочину – це лише інструмент для висвітлення глибших проблем, адже «...сюжет зі злочином є ідеальною умовою для того, щоб торкнутися минулої, а також теперішньої несправедливості, їхнього походження та пояснення». [3, с. 147].

Детективний жанр посів надважливе місце у доробку як Джоан Роулінг (Роберта Галбрейта), так і Василя Добрянського (Бориса Крамера). Обоє авторів уже достатньо довго працюють у цій літературній ніші, їхні підходи до написання творів перегукуються між собою, тематика та персонажі базуються на реальних досвідах, а трансісторичний детектив слугує для них способом максимально реалістично дослідити історичні події, соціальні виміри та їхній вплив на суспільство.

У романі «Бентежна кров» приватні детективи Корморан Страйк та Робін Еллакотт беруться за розслідування зникнення лікарки Марго Бамборо, яке сталося 40 років тому. Справа вважається безнадійною, оскільки свідки постаріли або померли, а архіви поліції того часу містять

багато помилок. У романі «Зламани сходи» Юрій Холоденко розслідує зникнення батька під час полювання 40 років тому. Єдина зачіпка – стара касета із записом розмови двох коханців та пісні. Юрій звертається до старого слідчого Шамана, який колись вів цю справу, але так і не знайшов відповіді.

В обох романах музика відіграє важливу роль у сюжеті, у Крамера – пісня «Stairway to Heaven» гурту «Led Zeppelin», у Галбрейта – альбом «Jonі Mitchell» «Court and Spark». Дослідження ролі музики вимагає звернення до інтермедіальних студій. Спираючись на дефініцію Віри Просалової, я розглядаю інтермедіальність як спосіб кореляції мистецьких явищ, де в художньому творі присутні елементи, перенесені з інших видів мистецтва, зокрема музики [4]. У ситуації «мертвої справи» в обох романах саме музика стає тим, що дозволяє детективу реконструювати емоційно минуле.

Відповідно до типології інтермедіальності, запропонованої Х. Лундом, виділяються три ключові моделі взаємодії медіа: комбінація, інтеграція та трансформація. Зокрема, категорія комбінації передбачає наявність взаємних посилань, де елементи взаємодіють. [Цит. за 5, с. 56] У романі «Зламани сходи» ми спостерігаємо саме це: назва твору є прямим зверненням до культової композиції гурту «Led Zeppelin» «Stairway to Heaven». Пісня трансформується в наскрізний символ, а в структурі трансісторичного розслідування цей образ виконує функцію посередника, що сполучає площину теперішнього часу з радянським минулим 1970-х років.

Важливим аргументом на користь інтеграційної природи музичного коду в романі є свідчення самого автора. В особистому інтерв'ю письменник зазначав, що в 1970-ті роки західна рок-музика була єдиним простором свободи: «Взагалі, я вважаю, що саме касета із зарубіжними піснями зруйнувала Радянський Союз. Не дивуйтеся, бо це був той ковток свободи і повітря, якого не вистачало в совку. Діставати їх з-за кордону

всякими правдами й неправдами та слухати такі непрофесійні записи було певною можливістю себе проявити. Чому ця пісня? Бо вона певною мірою моя, викликає в мене спогади про минуле. Може випадково, а може й ні, але в мене вже кілька романів побудовані під впливом пісень та тих емоцій, які вони навівають».

Отже, авторська стратегія полягає в тому, що цей культурний код стає визначальним і для головного героя. Регулярне прослуховування пісні перетворюється на спосіб реконструювати образ батька, якого він ніколи не знав. З погляду композиції, цей музичний образ створює текстову рамку: твір розпочинається із запису на касеті й завершується цією ж мелодією, така циклічність задає емоційну тональність усьому тексту. У фіналі роману пісня відіграє ключову роль у гармонійному завершенні твору та розв'язці. «Сходи» «Led Zeppelin» стають для героя засобом доступу до правди, закопаної десятиліття тому. Метафора «зламаних сходів» у назві роману є також художньою репрезентацією цілого «втраченого» покоління та складної долі людини в СРСР. Ці сходи символізують прагнення до свободи, які були зламани тоталітарною системою.

У романі «Бентежна кров» автор використовує специфічну стратегію музичного кодування, яку Х. Лунд класифікує як трансформацію, а саме – «вербальну інтерпретацію музики». [Цит. за 5, с. 56]. Детективка Робін Еллакотт обирає прослухати пісні Джоні Мітчелл, які були своєю «релігією» для зниклої 40 років тому лікарки Марго Бамборо. У такий спосіб детективка намагалася реконструювати особистість жінки через її мистецькі вподобання. Взаємодія Робін із альбомом проходить кілька етапів: перша реакція нагадує когнітивний дисонанс, адже на початку прослуховування Робін відчуває дискомфорт; музика сприймається як «чужа», «незавершена» та дивна, а її ритмічна структура здається неправильною. Опис того, як «голос сопрано падає і злітає над акордами», також є прямою вербалізацією музики [1, с. 305]. Другим етапом я

виокремлюю емпатичне осмислення: коли Робін знову прослуховує пісні наодинці, вона починає вловлювати глибші сенси – «сповіді про труднощі злиття двох життів» та «очікування спорідненої душі» [1, с. 321]. Відбувається перехід від поверхового слухання до емоційного, що дозволяє детективці побачити в Марго не просто образ жертви давнього злочину, а живу жінку зі складним внутрішнім світом. Третім етапом є повне прийняття та імпульс до дії. Прослуховування пісень Мітчелл, зокрема композиції «Last Chance Lost», стає для Робін поштовхом до самостійних рішень. Це дозволяє їй наважитися на ризикований крок у розслідуванні без узгодження з партнером. Загалом, у Роулінг музика функціонує як медіум пам'яті, він доповнює фактичні знання про життя Марго Бамборо суб'єктивним, чуттєвим розумінням її особистості. Прослуховування музики стає для Робін способом не лише «побачити» Марго і стати до неї ближчою, а й краще зрозуміти власну ідентичність у контексті професійного та особистого вибору.

Отже, пісня в трансісторичному розслідуванні виконує роль інтермедіатора. У Крамера це соціально-політичний символ спротиву та особистої свободи. У Галбрейта ж – інструмент емпатії та реконструкції особистості. В обох випадках інтермедіальність дозволяє авторам створити простір головним персонажам та читачам для осмислення жертв через інші медіа – музику.

Література

1. Galbraith R. *Troubled Blood*. Mulholland Books; Little, Brown and Company, 2020. 944 p.
2. Крамер Б. *Зламани сходи: роман*. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. 240 с.
3. Bertens H., D'haen T. *Contemporary American Crime Fiction*. Basingstoke ; New York : Palgrave, 2001. (Crime files series). 233 p.

4. Просалова В. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу. С. 46–53.
5. Циховська Е. Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності. *Слово і Час*. 2014. № 11. С. 49–59.

Ю. О. Човник

**Проблема соціальної мобільності та мотив відчуження в романі
А. Свидницького «Люборацькі»**

Друга половина XIX століття стала для України справжнім випробуванням, добою імперського тиску, спрямованого на тотальну денаціоналізацію. Такі акти, як Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р. і низка інших заборон, стали інструментами цілеспрямованого лінгвоциду й руйнування ідентичності. На Правобережжі (а особливо на кресових територіях) ця криза посилювалась: агресивна російська політика накладалась на залишки польського домінування. Саме ця атмосфера й стала поштовхом до появи роману Анатолія Свидницького «Люборацькі». Автор на власні очі бачив дії імперської влади, оскільки сам навчався в семінарії, а твір став реакцією на нагальну проблему – масову асиміляцію.

Роман «Люборацькі» був опублікований через 25 років після смерти його автора, але, видається, був актуальний завжди й залишається таким і досі. У центрі твору – українська сім'я, що була знищена під тиском суспільства та його укладу. Доля кожного з її членів складається індивідуально, але результат завжди один – смерть фізична чи духовна. Фатальність їхнього становища полягає не лише в зовнішніх обставинах, а й у внутрішній неготовності героїв протистояти суспільним викликам.

Для кращого розуміння трагедії родини Люборацьких окреслімо найважливіші поняття. Соціальна мобільність – процес зміни індивідом або соціальною групою свого місця в системі соціальної стратифікації [1]. У нашій роботі розглядаємо це поняття як прагнення сім'ї вирватись зі звичного середовища й стати частиною «вищого» суспільства (польського чи російського). Насамперед ідеться про готовність головних героїв це зробити навіть без прямого тиску від представників інших національностей. Проте ціною такого переходу стає абсолютне відчуження – психологічний

розрив героїв не просто з сім'єю, а й з власним національним корінням, із справжнім собою.

На перший погляд здається, що винуватцем у головній трагедії родини постає отець Гервасій. Піддавшись впливу пана Росолинського, він повірив у необхідність навчання доньки польською мовою. Саме цей епізод є надважливим для розуміння психології соціальної мобільності: Росолинський постає не звичайним дідичем, а радше уособленням цілої польської колоніальної культури. Він не використовує насилля, лише невпевненість самого отця Гервасія, і під маскою допомоги й добродійності переконує голову родини, що «всі предки його були хамство, дурні» [2, с. 41]. З огляду на це, стає зрозуміло, що мета голови родини – не просто дати дітям освіту, а змінити їхній соціальний статус, вирвати із «мужицького» середовища. Тобто отець Гервасій таки винен у головній трагедії Люборацьких, хоч і без прямого злого умислу, але, як слушно зазначив А. Свидницький в епіграфі до твору: «Людей слухай, а свій розум май».

Наслідки цієї розмови й нав'язаного комплексу меншовартости відчуває Маса. У пансіоні пані Печержинської, де дівчина мала б здобувати освіту, вона стикається з неприхованою зневагою до всього українського. Польські панянки називають Масю «холопкою» та «попівною», насміхаються з її мови, манер та одягу. Це щоденне приниження дівчини як українки, з одного боку, і возвеличення поляків, з іншого, ламає дівчину: відбувається докорінна зміна світогляду, моральне падіння старшої дочки. Та з тексту зрозуміло, що вона була готова до цього, внутрішньо схильна до асиміляції: «Панування прилещало небогу, – і їй кортіло запаніти...» [2, с. 73]. Маса «ошляхетнюється», проте мотив відчуження набуває найбільшої гостроти в момент, коли дівчина повертається додому. Розмовляючи з матір'ю, вона відверто гидує всім українським і навіть засуджує власних

предків за те, що ті не єдналися з панами. Кульмінацією духовного занепаду стає думка дівчини: «...нехай не тільки тато вмира, але й мати за ним; аби їй ляховки жили та ляхи здорові були» [2, с. 111]. Після цього моменту Маса вже «знищена» як українка: усі її моральні цінності, повага та навіть віра повністю «ополячилися».

Приклад Масі яскраво демонструє наслідки польської експансії, проте не лише від неї страждають тогочасні українці й Люборацькі зокрема. Доля її брата, Антося, ілюструє інший, та зовсім не кращий вплив на особистість і націю – російський, де механізм прищеплення комплексу меншовартости працює ще жорстокіше.

Пристосування Антося до правил соціуму почалось не так, як у Масі. Якщо дівчина була готова до «ополячення» і хотіла цього, то хлопець відразу чинив опір. Ба більше, коли сестра приїхала додому з пансіону, він засуджував її дії й навіть насміхався, співаючи пісні про зміни в характері дівчини.

Варто зазначити, що й впродовж усього роману Антося більше протистоїть зовнішнім впливам і намагається боротися з ними. Бурса, у якій навчається хлопець, диктує низку правил, які поступово таки руйнують юнака духовно й національно. Показовим інструментом впливу є «Nota» – колодка, яку чіпляють тому, хто заговорить українською мовою. Окрім цього, носити її учні повинні доти, доки не спіймають іншого за тією ж справою. Тобто одне правило ілюструє два шляхи деградації та відчуження дітей: національний (відмова спілкуватися рідною мовою) і духовний (підставляння інших, щоб вигородити себе). Загроза фізичної розправи лише посилювала страх учнів і підбурювала їх до покори.

Після декількох місяців у бурсі психологічний стан Антося значно погіршується: «...І страху не раз набрався, аж крізь сон жахався, і голодом

не раз намлівся, і всякої нужди натерпівся...» [2, с. 54]. Навіть повернувшись додому, хлопець не може глянути в очі батькові. Чудово видно зміни в характері юнака й у його взаємодії з Масею через рік: «Як приїхав Антосьо додому, Маса й не подивилась на його, все однакова була, та він перемінивсь: вже не побіг, вигадуючи, як торік; а наче боявся, наче соромився, наче одурів» [2, с. 148]. Та врешті-решт його доля уподібнюється до Масиної: хлопець переймає нав'язаний бурсою стиль поведінки, починає носити чужий одяг, спілкуватися російською мовою. Уже й мати помічає зміни у поведінці власних дітей і усвідомлює наслідки їхнього навчання: «...То ляшка вдалась, цей москалем став» [2, с. 162].

Не бачачи порятунку від такого життя, уже в старшому віці Антосьо знаходить тимчасовий спокій в алкоголі. Проте щось усередині нього ще намагається протистояти. Це видно в розправі над Робусинським, де хлопець все ж відчуває внутрішній протест проти жорстокости. «...Життя не життя, а наче повинність. І сам не знає, чого світом нудить. Душі поспитати б! Та не скаже, бо не привична правду виказувати, а все вихилясом та викрутасом, щоб поминути капкани» [2, с. 258]. У цьому епізоді сам автор пояснює обмежене становище Антося, який, можливо, і хотів би вчинити інакше, але він уже давно став заручником обставин і цілої системи: так його навчили й так правильно згідно з його «соціальним» вихованням.

З огляду на сказане вище, стає очевидним, що не батько є причиною зруйнованих доль дітей. Освітні інституції свідомо впливають на рішення, думки й майбутнє своїх учнів, використовуючи для цього жорстокі методи, які психологічно ламають навіть найсильніших. І немає різниці, польський це пансіон чи російська бурса: обидва заклади виступають у романі не осередком просвітництва, а засобом впливу, репресивним апаратом перекодування ідентичности з головною метою – нав'язування комплексу

меншовартости. Хоч отець Гервасій і відправив Антося й Масю на навчання з найкращими намірами (але не без корисливої мети змінити соціальний статус), його діти зіткнулися з жорстокою реальністю панівних систем: покращити своє становище можна лише відрікшись від свого минулого, змінивши парадигму мислення і підкорившись суспільним нормам (що вони зрештою і зробили). Та навіть після цього ні Антося, ні Маса не є щасливими. Вони стають «чужими серед своїх, але не своїми серед чужих». Наприкінці твору, помираючи, сам Антося промовляє: «Не своєю смертю я вмираю; мене вбила семінарія та...» [2, с. 281]. Хлопцеві знадобилось усе його життя, щоб нарешті зрозуміти справжні наслідки «навчання». Маса ж, відчуваючи постійне приниження в новій родині, вважає своїм єдиним виходом самогубство. В обох випадках бачимо, що фізична смерть – лише момент, а духовна – справа всього життя, яка завдає людині набагато більше страждань.

Отже, Анатолій Свидницький у романі «Люборацькі» здійснив глибокий соціально-психологічний аналіз українця другої половини ХІХ століття. Показавши долю однієї родини, автор узагальнив антиукраїнські тенденції в тогочасному суспільстві, яке «розривали» дві колоніальні системи: польська й російська. Проблема соціальної мобільності пов'язана з мотивом тотального відчуження, тому що без другого неможливе перше. Анатолій Свидницький розкриває цю трагедію двома шляхами: якщо для Масі відмова від ідентичности – плата за щире бажання пробитись у «вищі» верстви населення, то для Антося втрата національного «я» – наслідок зламу особистости. В обох випадках освітні інституції, що виступають радше апаратом імперського впливу, нав'язують українцям комплекс меншовартости, щоб учні розуміли: інакше бути не може. Єдиний спосіб «вижити» – не чинити опору й піддатися системі. Роман «Люборацькі» виходить далеко за межі сімейної хроніки: це гостра критика жорстокої

системи, яка перетворювала звичайне людське бажання до змін на краще в механізм денаціоналізації. Твір є актуальним і сьогодні, адже росіяни не покидають спроб нав'язати українцям комплекс меншовартости. Але сучасна реакція вже зовсім інша: на відміну від героїв роману, теперішнє покоління українців готове чинити опір і сміливо робить це! Тому «Люборацькі» – застереження для сучасного покоління, що становлення особистости неможливе після втрати власного психологічного чи національного «я».

Література

1. Пиголенко І. В., Єнін М. Н. Соціальна мобільність // Велика українська енциклопедія. URL: [https://vue.gov.ua/Соціальна мобільність](https://vue.gov.ua/Соціальна_мобільність) (дата звернення: 06.04.2026).
2. Свидницький А. П. Люборацькі (Сімейна хроніка) / передм. Р. Міщука; іл. художн. А. Базилевича. Київ : Дніпро, 1984. 297 с.

Н. О. Михайліченко

Мотив очікування як сюжетотворчий чинник у новелі

Юрія Яновського «Шаланда в морі» (до проблеми композиції у мариністиці)

Українське літературознавство тривалий час вивчало прозу Юрія Яновського крізь ідеологічні схеми, залишаючи поза увагою модерністські аспекти. Сучасна наука, звертаючись до психологізму, відкриває нові ракурси дослідження. Українська література 1920–30-х років, перебуваючи в річищі загальноєвропейського модернізму, осучаснила психологічну традицію, а Яновський надав цьому процесу унікальної форми: морська стихія в художньому світі письменника постає як домінуючий сюжетотворчий фактор. Зокрема, цей механізм виявляється через мотив очікування в новелі «Шаланда в морі».

Мотив очікування належить до архетипних у світовій літературі, що бере початок ще з античних поем і середньовічного епосу: від Пенелопи, Ярославни зі «Слова о полку Ігоревім» і до безіменних жінок з народних дум й історичних пісень. У мариністиці цей мотив набуває структуротворчого значення: наприклад, у романі Джозефа Конрада «Серце темряви» (1899) очікування припливу запускає оповідь. Герой змушений «дивитися в темряву», і це споглядання перетворюється на внутрішній простір, де народжується сенс. Подібне сюжетотворче очікування, але вже в романтично-модерністському ключі, знаходимо й у мариністиці Юрія Яновського.

Мариністична проза Юрія Яновського становить окремий естетичний феномен в українській літературі першої половини ХХ століття. На відміну від традиційної мариністики у світовій літературі, зосередженої на описовості портового побуту, Яновський модернізує морський простір. Море стає символічним центром, що формує новий тип героя – людину вольову, здатну на екзистенційний вибір. Ключовим твором у контексті мариністики є роман Майстер корабля (1928), у якому море функціонує як символ творчої свободи та безмежності людського потенціалу. Герої роману – люди мистецтва, які творять новий культурний простір. Стихія моря корелює з їхньою внутрішньою енергією, ризиком, авантюристією.

Драматизм мариністичного коду Яновського увиразнюється тоді, коли море постає простором випробування для тих, хто лишається на березі. Так у прозі письменника виникає мотив очікування рідних. Роман у новелах Юрія Яновського «Вершники» (1935) Павло Тичина назвав «екзаменом на атестат зрілості» для молоді української літератури і цю характеристику пов'язував насамперед із новаторською жанровою природою твору: кожна новела є відносно самостійною, але водночас працює на загальний задум, утворюючи цілісну картину. Важливо, що в цьому творі мариністика, яка на кінець ХІХ – початок ХХ ст. не була епіцентром розповіді, набуває

глибокого психологічного й символічного навантаження. Твір складається з восьми новел. У «Шаланді в морі», третій з них, зовнішній рух – хвилі, вітер, власне шаланда – підсилює і віддзеркалює внутрішній стан героя. Море тут – символ ворожої і непередбачуваної сили, перед якою людина фізично безсильна. Через неможливість вплинути на стихію, врятувати чоловіка, прискорити події виникає мотив очікування – самотійний сюжетний механізм, те, що організовує розповідь, і тут уже не події визначають час, а саме очікування стає тією дією, що тримає напругу й відкриває внутрішній світ героя.

Яновський переносить архетипний мотив у площину модерністської прози, надаючи йому нових психологічних обертонів, і наділяє свою героїню внутрішнім монологом, що стилістично наближається до народного голосіння. *«Ой, пішов ти в море, Мусієчку [...] та й слід твоїй солоня вода змила [...] я б той слідок долонями прогортала та до берега тебе покликкала. Ой, подми, вітре-трамонтане, оджени в море негоду та оджени й тумани [...]»* (5, с. 36). Однак, на відміну від фольклорних попередниць, її очікування позбавлене зовнішньої дії – воно передане внутрішнім монологом. Як зазначає Зоряна Лецишин, внутрішній монолог покликаний створити «літературну модель психічної діяльності людини», що відтворює «процес мислення в його безпосередньому протіканні». Внутрішнє мовлення Половчихи фіксує плин очікування – тривожне вслухання в тишу, спалахи надії, напружене вдивляння в обрій. Автор уникає зовнішнього опису стану героїні, натомість дає читачеві змогу безпосередньо зануритись у її свідомість, створюючи ілюзію «стороннього спостерігача у чужій голові». Внутрішній монолог у модерністській прозі стає тим інструментом, що передає плинність, неперервність і суперечливість очікування. Класичний наратив описує стан персонажа ззовні – натомість модерністська техніка робить читача безпосереднім свідком душевної діяльності героя. У «Шаланді в морі» внутрішній монолог

Половчихи фіксує не стільки окремі думки, скільки сам процес очікування: його тривожну ритміку, чергування надії й відчаю, напружене вслухання в тишу. На противагу цьому мотив жіночої тілесності переносить це переживання в площину фізичного відчуття: *«хвиля біла їй по ногах, крига черкала по литках»* (5, с. 42). Очікування таким чином матеріалізується, стаючи відчутним крізь тіло. Так очікування постає як самостійна «внутрішня дія», що й визначає композицію новели.

Сюжет новели розгортається у двох площинах: реальній (трагедія в морі) та внутрішній (переживання на березі). *«На хвилях видно було Мусієву шаланду, [...] натовп рибалок поздіймав шапки, і в цей час побачили у морі помах людської руки»* (5, с. 38). На рівні фабули події новели досить прості: головний герой іде в море, наражається на небезпеку, а жінка залишається на березі й чекає у невіданні. Проте справжній драматизм розгортається власне в душевному світі героїні. Тут очікування – активний психологічний процес, наповнений страхом, надією, внутрішньою боротьбою і водночас глибокою вірою дружини, що кохана людина повернеться. Море як символ розбурханості і сваволі перегукується із внутрішнім світом Половчихи. Контрастним є той момент, що «вона не показувала перед морем страху, вона мовчки стояла на березі – висока й сувора, їй здавалося, що вона – маяк негасимої сили» (5, с. 36).

Наскрізним образом усього роману «Вершники» постає Половчиха як мати, що чекає своїх дітей. В умовах, коли її сини розірвані ідеологічними суперечностями війни 1918–1920-х років, вона стає «берегом» у розбурханому морі історичних подій, зберігаючи родинний зв'язок і зв'язок із близькими у хаосі.

Морська стихія символізує волю, молодість, максималізм. Юрій Яновський ускладнює цей символічний пласт: з одного боку море залишається знаком свободи, але з іншого, водночас, уособлює і небезпеку, непередбачуваність, байдужість до людини. У творі мариністичний код

реалізується у двох вимірах. Антропологічний нівелює соціальне, знімає маски, оголюючи справжню сутність людини. Для Мусія вихід у море – це перевірка на мужність і здатність виживати. А для Половчихи динаміка морської стихії – шторм, темрява, неспокій – резонує із тривогою, страхом і напруженим очікуванням. І навпаки: коли в душі героїні з'являється просвіток надії, море вгамовується. Аксиологічний аспект твору полягає у загостренні найвищих сенсів. Любов, вірність та віра постають абсолютними цінностями. Море змушує героїню усвідомити: перед обличчям стихії єдине, що має значення, – це зв'язок із близькою людиною, здатність чекати й вірити всупереч усьому.

Мотив очікування корелює із темою любові. Героїня протягує нитку внутрішнього емоційного зв'язку із чоловіком попри розлуку. Вона проживає зимову і тривожну мить так, ніби він поруч, ніби його повернення неминуче. Любов у творі набуває активного характеру й виявляється через витримку та стійкість. *«Стара Половчиха не зводила з них [Мусія й іншого рибалки] очей, її серце було з шаландою [...] вона мужньо дивилася на боротьбу її чоловіка, туман кублився над морем, був лютий холод»* (5, с. 37)

У ширшому контексті творчості Юрія Яновського мотив очікування можна розглядати як прояв його романтичного світовідчуття. На Одеській кінофабриці Яновський працював сценаристом і художнім керівником у колі Олександра Довженка та Миколи Бажана і, як зауважує Володимир Панченко, у нього сформувався особливий «кінематографічний тип мислення» – зокрема, вміння передавати внутрішнє напруження через статичний кадр, що позначилося й на композиції «Шаланди в морі». Тривале вдивляння Половчихи в обрій заступає зовнішню дію, а чергування планів (обличчя, море, руки) творить монтажний ефект, увиразнюючи психологічне тло: героїзм тут полягає як у фізичній відвазі, так і в здатності зберегти внутрішню світлість, віру, що формує етичний пафос твору.

У композиційній структурі «Вершників» ця новела посідає особливе місце: вона вводить образ Половчихи в ситуацію граничного психологічного випробування, що, однак, має чіткі часові межі. Її очікування триває лише доки Мусій бореться зі штормом. Зосередженість дії навколо берега і моря надає ситуації майже камерного звучання: перед читачем розгортається оголене переживання жінки, яка вдивляється в обрій, не знаючи, чи повернеться човен. *«Половчиха дивилася та боялася роздивитися, їй хотілося крикнути й покликати свого Мусієчка»* (5, с. 42). Ця локальність у часі й просторі творить ефект інтимності, що увиразнює контраст із наступними новелами, де очікування втрачить часову визначеність і розчиниться в безмежжі війни.

Висновки

У новелі очікування має конкретного адресата, зумовлене стихією, а не соціальним розколом, і зберігає шанс на щасливе розв'язання. Завдяки контрасту автор переводить розповідь із площини романтизованого протистояння людини і стихії у жорстоку історичну діалектику, де головним випробуванням стає не море, а війна. Відтак мотив очікування виростає з конкретної ситуації – жінки, що вдивляється в штормове море, – в універсальний принцип композиції роману, де здатність чекати, зберігаючи вірність, стає мірилом людяності в епоху історичних зламів.

Література

1. Конрад Дж. Серце темряви. Київ: Знання, 2015. 175 с.
2. Лецишин З. Внутрішній монолог: до питання дефініції. *Парадигма*. Львів, 2010. Вип. 6. с. 360–366.
3. Патетичний фрегат. Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація / упоряд. В. Панченко. – Київ: Факт, 2002. – 344 с.
4. Юрій Ковалів. Історія української літератури. Т. 5. Київ: Академія, 2017. с. 165–197.

5. Яновський Ю. І. Вершники. Київ : Знання, 2021. 160 с.
6. Яновський Ю. І. Майстер Корабля. Харків : Vivat, 2024. 288 с.

А. О. Терещенко

**Проблема внутрішнього роздвоєння у драмі
«Чорна Пантера і Білий Ведмідь» В. Винниченка
й етюді М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»**

Людська свідомість нерідко стає простором співіснування протилежних почуттів, моральних імперативів і життєвих прагнень, що в моменти гострих духовних переживань породжує стан внутрішнього роздвоєння – психологічний конфлікт між різними цінностями. Саме ця проблема стала важливим об'єктом художнього осмислення в українській літературі початку ХХ століття, коли письменники дедалі більше зверталися до поглибленого аналізу внутрішнього світу людини та естетизації складно-суперечливих почуттів. І чи не найяскравіше такий внутрішній конфлікт відображено в імпресіоністично-психологічному етюді Михайла Коцюбинського «Цвіт яблуні» та символістській драмі Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». Головні герої цих творів уражені спільною проблемою – внутрішнім роздвоєнням між почуттями: батьківським і (не)стримним мистецьким. Відзначимо, що ця проблема є рефреною для творчості Винниченка й виразно постає також у творах «Memento» та «Записки кирпатого Мефістофеля». Як відомо – між письменниками існувала як творча взаємоповага, так і певна духовна спорідненість. Так Коцюбинський високо оцінював талант молодшого автора й захоплено вітав його літературний дебют, а постать Володимира Кириловича навіть стала прототипом революціонера Кирила в оповіданні Коцюбинського «В дорозі». Також обох митців підтримував відомий меценат Євген Чикаленко, а ще єднало щире захоплення малярством.

Водночас особливу, духовну близькість виявляє увага до проблеми внутрішнього роздвоєння митця – дисонансу між людським переживанням і творчим спостереженням.

Етюд «Цвіт яблуні» не є автобіографічним твором, однаке Коцюбинський прагнув уявити, як би поводив себе батько-митець перед обличчям втрати. Безіменний персонаж етюдю постає як своєрідна уявна проєкція автора, чия свідомість розщеплюється на дві стихії: батька, що переживає смерть трирічної доньки й письменника-спостерігача, який прагне зупинити творчу рефлексію. Саме ця внутрішня роздвоєність визначає художню структуру твору. Так І. Денисюк відзначає новаторство викладової форми новели, характеризуючи її як «внутрішній монолог, близький до “потоків свідомості”» [2, с.165], тоді як Я. Поліщук визначає як «внутрішній (аутичний) діалог» [4, с.93]. Перед нами постає батько, тяжкий психологічний стан якого передано через образ надзвичайної нервової напруги: *«Я ходжу по своєму кабінету, ходжу вже третю безсонну ніч, чуткий, як настроєна арфа, що гучить струнами од кожного руху повітря»* [3, с.395]. Порівняння з «настроєною арфою» підкреслює граничну чутливість героя: будь-який звук або рух відгукується в ньому болем, ніби вібрацією струни: *«Найменший шелест або стук – і моє серце падає і завмирає»* [3, с.395]. Ця напружено-загострена чутливість проявляється й в постійному прислуханні до стану дитини: *«Я приклав ухо до дверей. Свистить? Свистить...»* [3, с.396], *«А свист не вгаває. Я його чую й крізь зачинені двері»* [3, с.396]. Через ці звукові образи передається присутність смерті, яка ніби щохвилино насувається. Водночас навіть у такій межовій ситуації творче мислення героя не припиняється. Так побачивши мальовничу ніч за вікном, він раптом думає про можливість використати її у власному романі: *«Чому б мені не взяти такої ночі до того епізоду розпочатого мною роману[...]*» [3, с.396]. Водночас, часом сам подумки подивовується власним міркуванням: *«Я думаю про щось чуже, стороннє,*

неважне, а проте тямлю, що я не забув свого горя» [3, с.397] – бачимо, що мистецька свідомість автономна: вона працює незалежно від волі людини і навіть від її морального прагнення зосередитися лише на особистому болеві. Загострене сприйняття світу проявляється й у тому, що герой починає спостерігати за самим собою: «Я роблюсь занадто чутким[...] Я бачу навіть себе, як я ходжу з кутка в куток[...]»; «Я волочу втомлені ноги поміж сірими меблями, а за мною тихо волочиться моя згорблена тінь» [3, с.397]. Така «подвійна» перспектива свідчить про внутрішній поділ особистості: один «я» переживає трагедію, а інший – фіксує її, мов сторонній спостерігач. Цей критичний стан підсилюється фізичним виснаженням і нервовим напруженням: «Я чую, що мої лиця присохли до вилиць, очі сухі і не змигнуть, наче хто вставив їх у рогову оправу. Я бачу все незвичайно виразно, як у гарячці» [3, с.398]. Показово, що коли герой дізнається про смерть дитини – його реакція набуває майже інстинктивного характеру: «Я кидаюсь по хаті, як зранений звір» [3, с.398]. Водночас у його свідомості лунають суперечливі голоси, відбувається своєрідний конфлікт між людським почуттям і філософським осмисленням смерті: емоційний протест – «Се підло, се безглуздо[...] Сто чортів! Се насильство!» [3, с.398] – і холодне раціональне усвідомлення – «Се закон природи» [3, с.398]. Ще виразніше моральне роздвоєння героя проявляється в епізоді, коли він утішає дружину: у мить, коли вона плаче на його грудях, у свідомості чоловіка зринає думка: «Не плач. Не все пропало. Ще у нас будуть...» [3, с.398]. Та майже одразу вона породжує болісне відчуття внутрішнього спротиву й відрази до самого себе, бо усвідомлюється як інстинктивний порух життя, що різко контрастує з глибиною переживаного горя. Саме цей дисонанс, який розриває на два шматки душевну цілісність героя, і виливається у раптовий вигук: «А, підлість!.. як може родитись така потіха під свист здушеного смертю горла?» [3, с.398]. Кульмінаційним у творі постає епізод, коли герой вдивляється в тіло померлої дочки: «Я

дивлюсь на се воскове тіло[...]» [3, с.401]. Власне «восковість» – це про неживість, певну відчуженість тіла та й сам персонаж відчуває, що сумує не за цією нерухомою оболонкою, а за живим образом дитини, який зберігся в пам'яті. Проте навіть у цю трагічно-споглядальну мить у ньому діє інша сила – свідомість митця. Він відчуває, що його очі та пам'ять мимоволі закарбовують кожну деталь трагедії та з гіркою іронією усвідомлює цю внутрішню суперечність, присутність цього «другого» в собі: *«Все воно здасться мені... колись... як матеріал... я се чую, я розумію, хтось мені говорить про се, хтось другий, що сидить у мені...»*; *«Я знаю, що то він дивиться моїми очима, що то він ненажерливою пам'яттю письменника всичує в себе всю сю картину смерті на світанні життя...»* [3, с.399]. Саме в цьому сутужному збагненні й полягає головний трагізм героя: батько в ньому страждає, тоді як митець продовжує спостерігати й запам'ятовувати. Внутрішня роздвоєність стає неминучою умовою його існування, адже навіть найболючіший досвід життя мимоволі перетворюється на матеріал для майбутньої творчості.

Натомість у драмі «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» образ батька-митця істотно відрізняється від того, який постає в етюді Коцюбинського. Насамперед, у Корнія внутрішні психічні стани відбиваються у зовнішній поведінці – міміці, рухах і динаміці мовлення. Його репліки уривчасті, нервові, емоційно насичені: *«...а, маєш... От єсть... Уже... Ха... Як же, розуміється, до всякого французика. А, дай мені спокій. Тільки я от тобі скажу: коли я тобі вже нелюбий, ти вперед мені скажи, а потім уже що хочеш. От. А інакше... негарно»* [1, с.10]. Рухи героя також підкреслюють його психологічну нестабільність: вони динамічні, імпульсивні, швидкі й дещо незграбні. Художник постійно куйовдить волосся, тре носа, знизує плечима, розмахує руками та клацає пальцями. Через ці деталі драматург передає внутрішню напруженість і нервову збудженість персонажа. Якщо батько у творі Коцюбинського – безсилий перед смертю дитини й

намагається хоча б приглушити, приборкати творче спостереження, то Корній у драмі Винниченка має реальну можливість врятувати свого сина Лесика – продати свою картину. Проте для Корнія між сином і картиною постає особлива, трагічна рівність: мистецтво для нього теж є своєрідною «дитиною», витвором, у який вкладено частину його душі: *«То не мертве... І то частина мене»* [1, с.25]. Саме тому він так болісно реагує на погрозу Рити знищити полотно й в нападі відчаю вигукує: *«Не смій! Чуєш?! Клянусь, я в ту ж мить своїми руками задушу Лесика, як поріжеш! Одійди!»* [1, с.67]. Ця гіперболізована реакція засвідчує, що для героя картина має майже таку саму значущість, як і власна дитина. Стан Лесика поступово погіршується, й страждальні муки малюють на обличчях дитини та Рити «нові рисочки» [1, с.25]. Жахливо, що саме це змушує Корнія уважніше придивитися до них. Проте навіть у такі моменти його зацікавлення спричинене не так співчуттям, як передусім пробудженням іншого «я» – художника-спостерігача. І натхненний можливістю схопити унікальний емоційний стан, він раптом пожвавлюється, стає лагідним і ніжним: *«...Мій Лесик не помре, ні-ні, тато не дасть. Правда? Тато такий великий, його Медведем звать... От маєш... причепилась до мого хлопчика... Вимучила його, малюсінького, беззахисного... Он рисочки нові йому намалювала... Зовсім нові... (Пильно вдивляється й далі говорить уже неухважніше, майже машинально). Рисочки цілком інші. От одна... І губки... І носик... Бідного хлопчика... І у мамі... Зовсім нові рисочки... І не такі... не такі...»* [1, с.25]. Та помітивши нові деталі виразу облич, раптово *«(Схоплюється й біжить до полотна, піднімає покривало й дивиться)»* [1, с.26], – і прагнення завершити картину знову тріумфує. Показово, що, якщо персонаж етюду, дізнавшись про смерть дитини починає поводити себе інстинктивно, «як зранений звір», то Корній, навпаки, *«вбиває того звіра в собі»* [1, с.78]. Відмінним є і його ставлення до родини: Корній вважає, що й так занадто багато робить для сина й дружини, і це нібито нищить у ньому

митця («Сім'я мені головне? Та з якої речі?.. А тепер сім'я хай служить... Одну річ хотів зробити і от тобі – давай її сім'ї. Але вибачайте, я її не дам. А, того не буде! Хочеш сім'ю рятувати, то рятууй сама! А хочеш бути мені дійсним товаришем, то мусиш все віддати для мистецтва» [1, с.64]). Ба більше, він навіть намагається відтворити на полотні образ мертвого Лесика... Символічно-кульмінаційним є епізод, коли Рита підсипає снодійне у воду Корнія, а потім нищить те його твориво, полотно – таку собі перепону, що відділяла його від сім'ї. Цей акт забезпечує бодай формальну єдність родини («всі троє – одно» [1, с.87]). Водночас фінал драми означає символічне руйнування обох «частин» особистості героя: Лесик постає його біологічним продовженням, тоді як картина – духовним витвором у який втілено частину душі митця. Смерть дитини й знищення полотна знаменують втрату й батьківства, й творчості – трагедія охоплює всю цілісність героя.

Отже, у творах внутрішнє роздвоєння героїв постає з різних художніх перспектив. У Коцюбинського внутрішній дисонанс осмислюється в гуманістичному ключі, крізь призму співчуття й тонкого психологізму, тоді як у Винниченка він набуває жорсткішого, деструктивного характеру й призводить до фатального знищення особистості.

Література

1. Винниченко В. Драматичні твори. Київ : КНИГОСПЛКА, 1930. Т. 13. 204 с.
2. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. Львів: "Академічний Експрес", 1999.
3. Михайло Коцюбинський. Київ : Наук. думка, 1974. Т. 2 : Повісті і оповідання (1897-1908). 382 с.
4. Поліщук Я. І ката, і героя він любив... Київ : Акад., 2010. 304 с.

Д. С. Залозна

Барокові театральні коди у повісті «Початок жаху» Валерія Шевчука

Валерій Шевчук – письменник-шістдесятник і дослідник бароко. Його повість «Початок жаху» крізь призму барокового світосприйняття відтворює боротьбу світла й темряви в душі. Дослідження твору охоплює різноманіття тем: С. Яковенко аналізує «автотематизм», релятивність правди та образи твору. О. Бодик акцентує на головному герої як «людині Бароко», що поєднує духовне й тілесне, а О. Вещикова розглядає концепцію «ненадійного наратора» крізь недостатню когнітивну компетенцію героя. Повість досліджувалася багатьма літературознавцями, але її барокова естетика вивчалася доволі стисло, щоб розкрити усі коди, мотиви та риси, що заклав автор. Це дозволяє взятися до розробки теми барокових кодів у повісті.

Для цього варто звернутися до їхнього тлумачення у книзі Р. Барта «S/Z» (1974). Автор визначає код як «міраж, зітканий зі структур», що є слідом уже «читаного, баченого, пережитого» [9]. Літературознавець виділяє п'ять кодів: герменевтичний (загадки), семічний (характеристики персонажів), символічний (полівалентність), проайретичний (логіка дій) та культурний (цитація знань).

Декодування барокових текстів, за Л. Софроною, спирається на сувору ієрархію, де об'єкти стають символами. Основою бароко є антитеза святого та гріховного, Л. Ушкалов трактує ці протиставлення як антоніми, що перебувають у контексті опозицій на зразок «Христос – Веліал». Він пише про внутрішній дуалізм, де людина постає як «живий оксиморон». Контрастність визначає і систему героїв: за Л. Софроною, «...кожен із них мав свого антипода в протилежному таборі: один керувався силами добра, інший – силами зла» [4, с. 13]. Фундаментальною метафорою епохи є «світ-театр», яка, за Ігорем Ісіченком, розкриває драматизм життя, де людина усвідомлює себе «невільним актором». Літературознавець

підсумовує, що приховані символи, емблеми та «друге дно» творить сам автор барокового тексту, який є «ученою людиною» [3, с. 30–31].

На нашу думку, текстотворчу роль для повісті В. Шевчука «Початок жаху» зіграла драма «Йосиф Патріарха» Лаврентія Горки. Цей текст дозволяє автору перетворити видатний твір на полотно, за образом якого розгортається доля головного героя повісті «Початок жаху» Михайла Вовчанського.

У повісті Лаврентій Горка виступає як камертон епохи, чий високий стиль мислення та ерудиція задають систему координат для всього твору. Як і Михайло, він навчався (а потім і викладав) у Києво-Могилянській академії. Саме цей топос постає у повісті як «код істинного знання» та осереддя «ученої людини». Академія у Валерія Шевчука – це не просто декорація, а простір, де стиль оформився як цілісна система, що охоплювала освіту, літературу, мистецтво тощо. На сцені цього освітнього закладу, де розквітла барокова драма та поезія, була поставлена трагікомедія «Йосиф Патріарха». Для Вовчанського ці події в академії стали точкою відліку, де його природна чистота вперше стикається з театралізованою складністю світу.

П'єса Лаврентія Горки інтерпретує біблійний сюжет про Іосифа Прекрасного крізь призму барокової філософії. Драма складається з п'яти дій, що алегорично зображують шлях християнина. Перші дві дії присвячені протистоянню Іосифа спокусам дружини Пентефрія та «Біса плоті». У третій та четвертій діях через наклеп Вельможі та підступи «Вражди» герой потрапляє до в'язниці, що символізує хресний шлях. Паралельно розвивається лінія віщих снів Фараона. Розв'язка обертається навколо Іосифа, який тлумачить сон царя, отримує владу та утверджується як прообраз Воскреслого Спасителя, а драма завершується каяттям грішників.

На сторінках повісті Михайло Вовчанський грає Пантефрієву дружину. У бароковій драмі постать Вельможі постає як уособлення спокуси й відіграє критичну роль для розкриття образу Іосифа. Протистояння цих двох персонажів є класичним утіленням семічного коду антитези: пристрасті та непорочності. Іосиф йде шляхом праведності та чесноти, обираючи вірність Богу, навіть коли перебуває в кайданах.

Завдяки п'єсі можна простежити аналогію між персонажами драми «Йосиф Патріарха» та повісті «Початок жаху». Сюжетна лінія повісті дуже схожа на п'єсу: ми бачимо протистояння гріха і спокути, тобто Іоанна та Михайла. Хоча Вовчанський і грав Пантефрієву дружину, архетипним образом пристрасті та диявольського є Москівський, який уподобав головного героя та намагався спокусити: «Я побачив у першому ряді учителя Іоанна Москівського, який дивився на мене гарячими очима» [6, с. 172]. Про запал та пристрасть також каже Вельможа, коли сперечається із совістю: «Страсть язвит ми утробу, гор'їт ми т'їло, внутр ми серце палаєт, яко же огонь, з'їло возгор'ївійся» [7, с. 403]. Валерій Шевчук як представник необароко втілює у Москівському той самий антропологічний код спокуси та пристрасті, який у бароковій традиції веде до духовного занепаду.

А ось Вовчанський у боротьбі проти гріха схожий на Іосифа, адже так само залишається вірним своїм принципам та Богу. Однією з основних спільних рис Іосифа та Михайла є фізична краса, із цієї причини у християнській традиції Іосифа називають Прекрасним. Про красу Михайла також часто говориться у тексті: вона є рушійною силою сюжету та причиною пристрасті до головного героя з боку Москівського. Інтертекстуальна співвіднесеність підкреслює архетипний характер образу Вовчанського як мученика і праведного персонажа.

Іосиф у своєму протистоянні з Вельможею вибудовує глибоку духовну паралель, яка знаходить своє віддзеркалення і в персонажі

Михайлі. Іосиф є прообразом Ісуса Христа, котрий зазнав диявольської спокуси. У той час Михайла можна вважати прообразом архангела Михаїла, який є не лише небесним патроном героя, а й утіленням безкомпромісної боротьби зі злом. Він протистоїть гріху й бореться із вогнем диявольської пристрасті очищувальним полум'ям метафоричного «меча».

Варто зазначити, що окрім природної краси Михайла, Іоанн запалав до нього пристрастю саме тоді, коли герой був у сукні: «Хочу, щоб ти ще раз зіграв Вельможу. Тут, переді мною. Навіть сукню її дістав» [6, с. 174]. Можна стверджувати, що Москівського так приваблював Михайло у цьому образі саме через символічний код Вельможі, адже він бачив у ньому спокусу, котру утілює сам. Цей епізод демонструє ключову барокову домінанту – «світ-театр», де межа між сценічною роллю та реальним життям остаточно розмивається. Сукня тут виступає рушійною силою для Іоанна провокувати Вовчанського до гріха, адже далі протягом усієї повісті Москівський маніпулюватиме ним, щоб Михайло щоразу опинявся перед вибором між власною набожністю та ваганням у непорушності догматів. Іоанну подобається відчувати свою владу над Михайлом, він смакує кожен крок героя до прірви, адже чим світлішою була душа Вовчанського на початку, тим солодшою для спокусника є її остаточна чорнота.

Ще одним епізодом, який проводить паралель між героями повісті та драми, стає фрагмент, коли Михайло, як і Іосиф, опиняється ув'язненим не через свою провину. На Патріарха було зведено наклеп Вельможею, яка звинувачувала його у зазіханні на свою честь, хоча все було навпаки. А Вовчанський відбував покуту у монастирі через вчинки своєї дружини, яка збирала з людей гроші наперекір усталеним правилам. Михайло бере вину на себе, бо вважає, що заслуговує покуту, адже не виконував свого подружнього обов'язку. Однак цієї скрутної ситуації взагалі б не сталося, якби не Іоанн Москівський, який закладав у душу головного героя ще більше страхів, через які Михайло починав вважати себе гріховним та

намагатися втекти від диявольського у «нормальне життя». Цей конфлікт між «зовнішньою» долею та «внутрішнім» страхом є класичним кодом барокової антропології, де людина є «живим оксимороном».

Підсумовуючи, можна стверджувати, що повість «Початок жаху» Валерія Шевчука є класичним прикладом необарокового тексту, у якому різноманіття кодів допомагає заглибитися у метафізику людської душі. Зокрема, драма Лаврентія Горки «Йосиф Патріарха» функціонує у тексті як ключовий культурний та проайретичний код. Він вибудовує цілісну паралель між праведними долями Михайла та Іосифа, де спокуси та пристрасті, які уособлюють Іоанн та Вельможа, є універсальними проявами деструктивної сили, що випробовує віру головних героїв. Зрештою, саме ця непохитність перед лицем гріха утверджує бароковий ідеал людини, яка живе у дуалістичному світі, але все одно знаходить духовний орієнтир і шлях до Бога.

Література:

1. Бодик О. Маргінальність барокового типу героя у повісті Валерія Шевчука «Початок жаху». URL: <https://surl.lu/qnvgvi> (дата звернення: 09.10.2025).
2. Вещикова О. Ненадійний наратор в оповідній структурі містичного твору: ознаки й різновиди. *Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство*. 2015. № 8. С. 29–38.
3. Ісіченко Ігор. Історія української літератури: Епоха Бароко : навч. посіб. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Львів : Святогорець, 2011. 568 с.
4. Софронова Л. Поетика слов'янського театру XVII–XVIII ст. : монографія. Акад. наук СРСР, Ін-т слов'янознавства та балканістики. М. : Наука, 1981. 261, [2] с.

5. Ушкалов Л. Література і філософія: доба українського бароко : Харків : Майдан, 2014. 171 с.
6. Шевчук В. У череві апокаліптичного звіра (збірка). Київ : Мультимедійне видавництво Стрельбицького, 2018. 372 с.
7. *Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.)* / Упор. Білецький О. 3-є вид. Київ: Рад. школа, 1967. 783 с.
8. Яковенко С. Зникомі тіні Валерія Шевчука. Варіації автотематизму. *Наукові записки*. 2001. Т. 19. Спец. вип. С. 11–16.
9. Barthes R. *S/Z* / transl. by R. Miller. New York : Noonday Press, Farrar, Strauss і Giroux, 1974. 292 p. URL: <https://surl.li/ncjtpf> (дата звернення: 05.01.2026).

С. Р. Мірських

Символіка води та концепт «пам'яті» у поетичній збірці Івана Андрусяка «Третя світова тиша»

Вода – це першоелемент буття, що пам'ятає все: від циклічності життя і смерті до найглибших історичних травм. Філософія води, її зв'язку із безперервністю буття та проблемою збереження пам'яті завжди є практично невичерпною, тому в актуальності дослідження, особливо з перспективи різних міждисциплінарних підходів, не викликає сумніву.

Творчість Івана Андрусяка неодноразово ставала об'єктом уваги літературознавців та критиків. Специфіку його метафоризму аналізували Є. Баран, Ю. Логвиненко, Т. Урись та інші [6, с. 35–40], а тяжіння автора до архетипописання та варіювання форм буття ґрунтовно розглядає Іван Бойчук [2]. У новій поетичній збірці Івана Андрусяка «Третя світова тиша» (2025), яка побачила світ у видавництві «Магура», особливе місце серед художніх образів посідає водна стихія.

Мета статті – розкрити специфіку функціонування образу води та концепту «пам'яти води» у поетичній збірці Івана Андрусяка «Третя світова тиша», для цього, зокрема, необхідно з'ясувати символічне значення образу води; проаналізувати форми та агрегатні стани водної стихії в текстах збірки; дослідити паралелі між науковою гіпотезою про «пам'ять води» та художнім осмисленням цього поняття в поезії Івана Андрусяка.

Іван Андрусяк як український письменник, творчий шлях якого розпочався у 1990-х роках у складі літературного угруповання «Нова дегенерація», належить до ключових представників покоління «дев'ятдесятників». Своє перше визнання він здобув завдяки перемогам у конкурсах від видавництва «Смолоскип» та премії «Благовіст». Згодом його доробок був відзначений преміями імені Б. Нечерди, Ю. Яновського та журналом «Кур'єр Кривбасу». Особливе місце у творчості автора посідає дитяча література. Повість «Вісім днів із життя Бурундука» здобула світове визнання, потрапивши до каталогу «Білі ворони 2013». Збірка «Лякація» принесла йому звання «Дитячого поета року» та премію «ЛітАкцент року», а за книжки «Зайчикова книжечка» і «Третій сніг» митець був удостоєний престижної премії імені Лесі Українки. Його внесок у літературу також підтверджено міжнародною нагородою Corona Carpatica та відзнакою «Золотий Лелека»

Іван Андрусяк сформував унікальний стиль, основою якого є особливий тип метафоризму. Цю манеру, де значення слів ніби перетікають одне в одне, критики влучно охрестили «плаваючою семантикою» [6, с. 7].

Вірші, які увійшли в збірку поета «Третя світова тиша», було написано, як зазначено в анотації, «протягом останніх десяти років – часу тривоги і надій, болю і страху, зневіри і любові. Часу повзучої третьої світової, яка ще нібито тиша, хоч насправді вже війна» [1]. Це глибоке роздумування про природу війни, яка часто маскується під безмовність, та про те, що оточує цей трагічний досвід – від передчуття катастрофи до

невідомого майбутнього. Автор майстерно вплітає голос власної душі з досвідом українців у війні, надаючи своїм почуттям глибини через образи та символіку природи.

Поряд із провідним мотивом тиші, наскрізним у збірці є образ води, який постійно то тут, то там виринає у розмаїтті поетичних текстів. Вода постає тут у різних агрегатних станах і формах: дощ, сніг, лід, роса, озеро, річка, туман, плач, вóди, хвилі. Використовує автор і відповідні дієслова, що налаштовують на цей плинний стан: просочився, топиться, стікає, пливли, змивати тощо.

У своїй статті Іван Бойчук пише про тяжіння творчости Івана Андрусика до архетипописання, виділяючи тенденції до «варіюванні найдавніших та найновіших форм буття» [2, с. 114]. Поняття архетипів ввів швейцарський психоаналітик Карл Густав Юнг. Говорячи про архетипи, Юнг згадує і про образ води. Він пише, що «біля води можна пережити дію живого духа» [7, с. 32]. Під «живим духом» потрібно розуміти стан чистого від упереджень розуму – це стан повної свободи, коли

...душі

на волю рвуться [1, с. 67],

далі порівнюючи:

а воля різна – воля як вода

і живить і стікає по живому

ні яблуку ні груші і нікому

вона зникломо не відповіда [1, с. 67]

Тут вода постає мудрою, живильною, але водночас вільною, нестримною стихією, яка нікому не відповідає на своєму шляху. Вода виступає найважливішим елементом буття, що поєднує в собі розмаїття символічних значень: від уособлення життя, зцілення та духовного очищення до пророкування та маркування межі зі смертю.

зійшов як сніг – і просочився

туди де жевріє душа

трави [1, с.88]

Іван Андрусак пише про колообіг пам'яті: вода просочується у траву, трава проростає, вміщуючи в собі ту ввібрану інформацію, для того, щоб передати пам'ять наступним поколінням: «діти моєї води» [1, с. 46].

Розглядаючи водну символіку, М. Еліаде стверджував: «Вода...передують будь-якій формі й підтримує будь-яке творіння ... символіка води передбачає як смерть, так і відродження. Контакт з водою завжди дає можливість відродитися: за розпадом іде нове народження» [4, с. 69].

в переліку моїх дощів

цей не останній і не перший

він просто випадково стерся

із неба – майже без причини

і тільки внаслідок дощу

немов унаслідок молитви

змінюються небесні ритми...[1, с.52]

Безперервні зміни, безперервне життя – як і безперервний рух води, течія річки прокладає свій шлях, змінюючи ритми ландшафту, краплинки сточують камінь, сніг змиває верхній шар ґрунту, спочатку руйнуючи та врешті даючи «нове народження» новій красі.

Проте іноді вода (а у збірці «Третя світова тиша» – сніг), може приховувати правду:

сніг не змиває кров, а лише приховує [1, с. 38]

Та після навіть найморознішої зими, завжди наступає весна:

і сховався сніг як усмішки з облич

і відкривав бліду рапату шкіру [1, с. 45]

Сніг тане і показує оголену душу, оголену правду і вже нема чого приховувати під прозорою водою.

Науково підтвердженим є факт, що у води є пам'ять [3, с. 613]. Роль води у збірці Івана Андрусяка можна узагальнити у такій цитаті: «На воді проявляються стигми колишніх дощів» [1, с. 74]: всі події минулого мають вплив на сьогодні, а всі сьогоднішні події безпосередньо впливають на «майбутні дощі». Та найвагомим у збірці, який пояснює значення води, є вірш «сніг переповідає правду про воду».

сніг переповідає правду про воду

вода переповідає правду про пару...[1, с. 19]

Концентрація води набагато перевищує концентрацію будь-якої іншої біоорганічної речовини в організмі [5, с. 302]. Відповідно, оскільки вода має пам'ять, «кожен із нас / переповідає правду про себе» [1, с. 19], на основі чого автор робить такий простий висновок:

просто вода зберігає пам'ять про пам'ять [1, с. 19]

Підсумовуючи, можна стверджувати, що образ води у «Третій світовій тиші» Івана Андрусяка є центральним концептом, який об'єднує минуле, теперішнє і майбутнє. Через цю мінливу, але вічну стихію автор запевняє, що пам'ять є незнищеною, а після найтяжчих історичних зим завжди приходиться час відновлення та очищення. Водна стихія у текстах письменника постає не просто, як елемент пейзажу, а як багатогранний архетип і першооснова буття, що позначає циклічність життя, смерті та духовного відродження. Художнє втілення концепту «пам'яті води» (зокрема, через метафору «стигм колишніх дощів») розкриває воду як накопичувач історичного досвіду, що зберігає травми минулого і безпосередньо формує сьогодні. Це дослідження – лише краплинка в морі й не вичерпує можливості для опису водної символіки і всього багатства поезії Івана Андрусяка у збірці «Третя світова тиша».

Література

1. Андрусяк І. Третя світова тиша. Крихівці: Магура, 2025. 104 с.
2. Бойчук І. Двовекторність поетичної творчості Івана Андрусяка (на основі поетичної збірки «Депресивний синдром»). *Studia methodologica*. 2009. Т. 26. С. 112–115.
3. Дерлюк В. С. Ця дивовижна рідина – вода. *Наукові розробки молоді на сучасному етапі*: тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, м. Київ, 27–28 квіт. 2017 р. Київ, 2017. С. 612–613.
4. Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні вподобання. Київ: Основи, 2001. 592 с.
5. Лазуренко С. І., Білошицький С. В. Стан води в різних умовах існування. *Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі*: Тези доповідей дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 14 листопада 2012 р. 2012. С. 302–303.
6. «Творча еволюція Івана Андрусяка»: бібліографічний покажчик; ред. В. Білозір; упоряд.: С. Денисов, Т. Гніда. Київ: Департамент культури виконавчого органу КМДА; Публ. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих, 2023. 46 с.
7. Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме. Львів: Астролябія, 2018. 608 с.

А. Д. Чернишова

«Наречена Христа» у повісті Валерія Шевчука «Розсічене коло»

Творчість Валерія Шевчука, зокрема його повість «Розсічене коло», вирізняється органічним поєднанням барокової традиції з модерним психологізмом. Олександр Солецький обґрунтовує необарокову природу прози письменника, де «фігура хіазму» дозволяє переплітати історичну

реальність із вигадкою [7, с. 42]. У свою чергу, Марта Замбжицька зауважує, що шевчуківський екзистенціалізм долає відчай завдяки зверненню до «філософії серця» Г. Сковороди [4, с. 48].

Сергій Яковенко звертає увагу на «гендерну війну», де жінка нерідко постає як демонічна сила [8, с. 42]. Мар'яна Барабаш, аналізуючи «Розсічене коло», наголошує на однойменному мотиві як мисленнєвому хронотопі, що базується на моральному кодексі барокової людини. Сучасна рецепція творчості В. Шевчука свідчить про її потенціал, що поєднує національну автентіку з універсальними філософськими категоріями.

Сучасний літературний процес вирізняється схильністю до інтертекстуальних структур. Відповідно до методології Ролана Барта, текст деконструюється на п'ять основних кодів (герменевтичний, проайретичний, семічний, символічний та культурний), а читач стає активним співтворцем сенсів [1, 1974]. У цей простір вписується еволюція готики, яку Ігор Качуровський розглядає як ірраціональне світовідчуття. Він акцентує увагу на специфічних локусах та типології сюжетних розв'язок (надреальні, реалістичні та бівалентні) [3, с. 190]. Юрій Попов, зі свого боку, визначає готику як складну естетичну систему та інструмент демонстрації абсурдності буття, що бере початок в українському бароко. Ця лінія знаходить яскраве втілення у повісті Валерія Шевчука «Розсічене коло» [5, с. 136].

Ксенія Сізова зазначає, що у сучасній прозі атмосфера жаху переходить із зовнішнього простору у сферу межових психічних станів [6, с. 259]. Роберт Харріс вважає, що сучасна масова рецепція жанру зосереджується на «метонімії похмурості» та гіперболізації страху [2, с. 4]. Саме так, готичні топоси трансформувалися від архітектурних декорацій до метафор людського несвідомого. Водночас ракурс «Нареченої Христа» як духовно-естетичної домінанти конкретної повісті досі залишався поза

увагою дослідників, що відкриває перспективи для дешифрування її сакральних кодів.

Повість Валерія Шевчука «Розсічене коло» є складною інтелектуальною рефлексією над бароковою моделлю світу, де людина постійно опиняється в епіцентрі вічного протистояння між високими духовними ідеалами та земними спокусами. У центрі цього «розсіченого» художнього простору постає постать Юстини – героїні, чий радикальний вибір аскези стає ключовим каталізатором філософського конфлікту твору та символом неможливості компромісу між сакральним і профанним вимірами буття.

Образ Юстини виступає духовною домінантою, навколо якої кристалізується основний філософський конфлікт твору – протистояння сакрального прагнення душі та деструктивної сили «біса плоті». Ключовим моментом у формуванні цього образу є обітниця дівчини прожити вік у «тілесній чистоті», що в контексті барокового світосприйняття трактується не просто як релігійна аскеза, а як радикальний онтологічний розрив із профанним світом.

Юстина свідомо відкидає традиційну жіночу долю, яка в міщанському середовищі Житомира XVII століття зводилася до шлюбу та дітонародження. Її відстороненість, зауважена оповідачем через фразу, що вона «не хотіла знати праці... не хотіла знати й любові», маркує її як ту, що належить іншому виміру буття. Цей вибір провокує глибоке нерозуміння з боку оточення.

Для Юстини «безплідність» у земному розумінні стає умовою духовної плодючості. Метафора «розсіченого кола» тут набуває особливого значення: це стан людської душі, що постійно вагається між світлом і темрявою, тоді як Юстина намагається замкнути це коло у сфері небесного, ігноруючи тілесні пристрасті. Її аскетизм постає формою протесту проти хаосу та ворожнечі, що панують у домі її батька та в усьому місті.

Однак така безкомпромісна чистота в очах профанного світу виглядає підозрілою та навіть демонічною. Соціальна ціна, яку сплачує героїня за свій духовний шлях, виявляється у повному відчуженні та ворожості середовища, яке категорично не прощає виходу за встановлені ним межі. Для житомирських міщан, чиє життя підпорядковане суворим патріархальним канонам, жінка, яка не належить чоловікові та не народжує дітей, автоматично сприймається як загроза. У тогочасній свідомості панувало уявлення: якщо жінка не підпорядкована чоловічій владі, то вона «належить дияволу». Ця стигматизація перетворює святу в очах неба на відьму в очах натовпу, роблячи її об'єктом агресії та звинувачень у чаклунстві.

Оповідач твору спочатку виступає репрезентантом саме цього приземленого погляду, зауважуючи, що Юстина – істота, яка «сама себе засудила на самотність». Він намагається осягнути логіку її вчинку через категорію «воздаяння». Проте в міру розвитку сюжету погляд оповідача трансформується, він починає розуміти, що її самотність – це не втеча, а єдиний можливий «спосіб перебування у присутності Бога».

Статус «нареченої Христа» у Шевчука виходить далеко за межі церковної атрибутики. Це особливий стан душі, яка відмовляється від матеріального на користь інтелектуально-духовного сходження. Відмова Юстини від шлюбу з оповідачем не є наслідком емоційної холодності, це констатація онтологічної неможливості поєднання двох типів буття. Коли вона промовляє: «я не можу бути твоєю», вона маркує кордон між світом плоті та виміром духу. Стати дружиною для неї означало б капітуляцію перед світом, що «колотиться у ворожнечі». Вона ж прагне зберегти себе як «дзеркало», в якому має відбиватися небесне світло, а не бруд міських вулиць.

Смерть Юстини у фіналі є закономірним завершенням цього шляху. Як зазначає Кипріян Мотовило, вона «убила в собі любов до світу», що

призвело до фізичного саморуйнування. Її духовна вертикаль розбивається об горизонталь нищих пристрастей міщанського середовища. Проте в художній системі В. Шевчука ця поразка на фізичному рівні є перемогою на духовному. Посмертна трансформація образу Юстини в оніричну постать, яка з'являється героєві у снах, підкреслює її перехід у статус вічного символу чистоти.

Через концепт «нареченої Христа» автор розкриває трагедію особистості, яка прагне подолати дуальність буття. Шлях до абсолютної духовної цілісності в «розсіченому» світі неминуче проходить через жертовність, адже земний і сакральний виміри виявляються абсолютно несумісними. Юстина стає тим дзеркалом, у якому відображається моральне падіння оточуючих, а її обітниця – єдиним дієвим інструментом деконструкції буття, детермінованого пристрастями.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що через концепт «нареченої Христа» Валерій Шевчук демонструє трагедію особистості, яка намагається подолати дуальність буття. Шлях до абсолютної духовної цілісності в «розсіченому» світі неминуче пролягає через жертовність, адже земний і сакральний виміри виявляються абсолютно несумісними. Юстина постає не просто персонажем, а етичним еталоном, «дзеркалом», у якому відбивається моральне падіння оточуючих. Її обітниця – це єдиний дієвий інструмент деконструкції буття, детермінованого пристрастями, що доводить: перемога над «бісом плоті» можлива лише ціною остаточного зречення від матеріального світу заради збереження цілісності кола власної душі.

Завершуючи комплексний аналіз повісті Валерія Шевчука «Розсічене коло», можна стверджувати, що це синтез барокової традиції та екзистенційної рефлексії, де історичне тло слугує декорацією для онтологічних драм. Текст постає інтелектуальним лабіринтом, у якому замкнений простір трансформується у межові психічні стани. Центральною

домінантою виступає образ Юстини як «нареченої Христа», чия аскеза деконструє профанне буття. Метафора «розсіченого кола» символізує роздвоєність душі між прагненням до духовного ідеалу та тягарем земних пристрастей. Рішення Юстини – це вихід за межі соціуму заради внутрішньої цілісності, що стверджує пріоритет метафізичного над матеріальним. Віднайдення власного «Я» у творі можливе лише через жертвне служіння сакральній істині.

Література

1. Barthes R. *S/Z* / transl. by R. Miller. New York: Noonday Press, Farrar, Strauss i Giroux, 1974. 292 p. URL: https://archive.org/details/sz00bart_0/page/n1/mode/1up (дата звернення: 21.02.2026).
2. Harris R. Elements of the Gothic Novel. URL: <https://www.virtualsalt.com/elements-of-the-gothic-novel/> (дата звернення 12.02.2026).
3. Волков А. Готичний роман. *Лексикон загального та порівняльного літературознавства* / Буковинський центр гуманітарних досліджень. Чернівці: Золоті литаври, 2001. С. 135–136.
4. Замбжицька М. Проза Валерія Шевчука у контексті європейської літератури. *Opera Slavica*. 2016. Vol. 26, iss. 3. P. 45–52, URL: <https://hdl.handle.net/11222.digilib/136037> (дата звернення: 14.10.2025)
5. Качуровський І. *Генерика і архітектоніка*. Київ: Києво-Могилянська академія, 2008. С. 182–193.
6. Сізова К. Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне й новаторське. *Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах*. 2013. Вип. 28. С. 254–269.
7. Солецький О. «Пам'ять жанру»: барокові форми в художніх структурах Валерія Шевчука. *Волинь – Житомирищина*. 2008. Вип. 18. С. 54–64.
8. Яковенко С. Гендерна проблематика в прозі Валерія Шевчука. *Волинь – Житомирищина*. 2007. Вип. 17. С. 39–48.

Д. А. Панкратова
Трансформація архетипу Матері в казці братів Грімм «Рапунцель»
та в її анімаційній адаптації.

Будь-який архетип має амбівалентну природу. Позитивний полюс архетипу Матері означає турботу і захист, негативний – безодню і страх. Саме у негативному аспекті він постає в образах злої відьми, дракона чи самої смерті. Карл Густав Юнг окреслює архетипи як «первісні типи, тобто споконвічні загальні образи» [2, с. 13].

На думку Марі-Луїзи фон Франц, казки найкраще зображують базові структури людської психіки. Дослідниця наголошувала, що значення самої казки міститься в сукупності її мотивів, з'єднаних між собою «ниткою сюжету» [3, с. 7].

Образ злої материнської фігури активно побутує в казках, зазвичай відомий жорстокістю щодо дитини та порушенням соціально-етичних норм. В адаптаціях цей образ отримує зовсім нові нашарування: передісторія героїні, причини її злості та приховані мотиви.

У сюжеті казки братів Грімм «Рапунцель» матінка Готель постає чаклункою, яка забирає новонароджену дитину в сусіда як плату за вкрадені з її саду цибулини квітки – дзвоників рапунцель (лат. *Campanula rapunculus*). Дівчинка отримує ім'я на честь цієї рослини, що символічно закріплює владу відьми над дитиною. Коли Рапунцель виповнюється 12 років, Готель замикає її у вежі. Згодом неподалік проїжджає принц і кличе дівчину заміж, бо закохався в її голос. Рапунцель погоджується: «*Der wird mich lieber haben als die alte Frau Gotel*» (перекл. «Він буде любити мене більше, ніж стара матінка Готель») [5].

Хоча вона і не є рідною матір'ю, за словами Юнга, вплив на дитячу психіку походить не так від особистої матері, як від спроектованого на матір архетипу, який створює міфологічне тло й додає авторитетності образу [2, с. 159].

Рапунцель довіряла Готель, тому одного разу проговорилася їй, тим самим відкривши свою таємницю про принца, котрий приходить до неї у вежу. Ця ситуація дає змогу виявити негативні сторони в архетипі Матері: відьма кричить про зраду, відрізає дочці довгі золоті коси й виганяє її з вежі в пустелю. Готель сприймає Рапунцель як власність, якої може позбутися, коли та не підкоряється. Як пише Аліс Міллер, саме можливість сепарації від материнського впливу є необхідною умовою розвитку дитячої автономії, проте принцеса відокремилась не з власної волі [6, с. 7].

Історія завершується щасливо, але доля матінки Готель залишається поза увагою героїв. За твердженням Марі-Луїзи фон Франц, казка є «відносно замкненою системою», де персонаж перестає існувати, щойно вичерпано його психологічний зміст [3, с. 1]. Постать Готель – чисте втілення негативного аспекту архетипу Матері, чия роль обмежувалася створенням перешкоди. Коли сепарація Рапунцель завершується і вона сама стає матір'ю, архетип втрачає владу.

Новий погляд на цей архетип дає повнометражний анімаційний фільм від компанії Disney, відзнятий 2010 року, в якому образ прийомної матері набуває психологічної значущості через архетип негативної Матері. «Заплутана історія» – перша і ключова частина франшизи, що налічує ще три продовження. На думку дослідників, адаптація є успішною не тоді, коли вона відповідає оригіналу, а коли є повноцінним актом інтерпретації [4, с. 6]. Завдяки симбіозу жанрів образ відьми набуває внутрішньої логіки: зрозуміло не лише що вона робить, а й чому.

Готель є першою персонажкою, яку глядач бачить у дії на екрані, що одразу маркує її як центральну силу конфлікту. Головний мотив героїні полягає в жазі вічної молодості, що розкривається через взаємодію з чарівною квіткою. Присутня пряма аналогія з канонічним сюжетом братів Грімм: об'єктом бажання стає особлива рослина. Проте в адаптації Готель

викрадає не дитину як «плату», а саму магію квітки, що тепер тече у волоссі новонародженої принцеси.

У першій спільній сцені з дівчинкою Готель звертається до неї: «Ти зрозуміла, квітко?» [1]. Аліс Міллер писала, що діти змушені зібрати всі свої ресурси, аби втриматися біля батьківської фігури «*like a small plant that turns toward the sun in order to survive*» (перекл. «як маленька рослина, що повертається до сонця, щоб вижити») [6, с. 8]. В екранізованій версії від Disney ця метафора реалізована буквально: Рапунцель є і магічною квіткою (джерелом молодості), і дитиною, що тягнеться до єдиного доступного джерела тепла. Проте для Готель вона лише ресурс.

Коли Рапунцель вже доросла – динаміка їхніх взаємин стає очевидніша. У сцені напередодні 18-річчя дівчини Готель ігнорує слова доньки і не сприймає її всерйоз. Жарти матері будуються на приниженні: побачивши їх обох у дзеркалі, вона каже, що бачить молоду, впевнену, гарну панну й додає: «Дивись, ти теж поруч» [1]. Коли ж Рапунцель вкотре висловлює бажання побачити вогні, що з'являються щороку в один і той самий день, Готель не бреше про дату її народження – просто каже, що це зорі. Вона щиро переконана, що дівчина недостатньо розумна, щоб здогадатися, що ліхтарі запускають на честь загубленої принцеси.

Після цього звучить сольна пісня матінки Готель «Mother Knows Best» (перекл. «Мати знає краще»), яка повністю розкриває механізм контролю героїні. Композиція складається із трьох послідовних маніпулятивних фраз, які демонструють відповідні стратегії її виконавиці. Перша – залякування: мати перераховує загрози зовнішнього світу і створює цим навмисно перебільшений список небезпек. Друга – применшення: «*On your own, you won't survive / Sloppy, underdressed, immature, clumsy*» (перекл. «Сама по собі ти не виживеш / Неохайна, погано вдягнена, незріла, незграбна»), виправдовуючи це словами про її любов [7]. Міллер наголошувала, що дитина цілком законно має потребу бути сприйнятою як окрема особистість

і бути головним героєм власного життя – лише так формується здорова самооцінка [6, с. 7]. Готель неодноразово позбавляє цього Рапунцель, бо робить центром її життя потреби і страхи матері. Остання стратегія – маніпуляція через жертвність: «*Go ahead and leave me, I deserve it / Let me die alone here, be my guest*» (перекл. «Ну ж бо, покинь мене, я це заслужила / Залиш мене тут вмирати на самоті, будь ласка») [7]. Це змушує доньку відчувати провину лише за саме бажання свободи.

Утім, адаптація має власні засоби, якими може донести ідею свого сюжету, не обмежуючись лише словесними. Disney підсилює текст пісні візуальними і музичними деталями, які розкривають справжній зміст образу. Коли Готель співає про захист Рапунцель, вона не дивиться на неї – натомість гладить волосся доньки, пропускаючи його крізь пальці [1]. Цей жест підтверджує думку Аліс Міллер: мати захищає не дитину, а свій засіб користування [6, с. 8]. У фіналі пісні оркестровий супровід стихає до простої самотньої скрипки, і музична напруга, яка тиснула впродовж усієї композиції, нарешті спадає. Момент розрядки збігається з проханням Готель – щоб Рапунцель більше ніколи не просила покинути вежу [7]. Після пісні мати цілує доньку у волосся зі словами: «*Я люблю тебе ще дужче*» [1].

Композиція має репризу, яка звучить пізніше в анімації, аби вкотре піддати дівчину сумнівам. Через деякий час Рапунцель усвідомлює, що вона загублена принцеса, злиться на матір і заявляє, що та може забути про її волосся. Відбувається ключовий момент в образі Готель: «*Хочеш, щоб я була погана? Гаразд, я зроблюся поганою*» [1] – і зв'язує її. Це єдиний момент у стрічці, коли персонажка відкрито визнає власну маніпулятивність і демонструє негативний аспект архетипу Матері.

Аналогічно до оригінальної історії, Готель обманює Юджина і завдає йому удару кинжалом. Рапунцель пропонує матері угоду: вона піде з нею добровільно, якщо врятує коханого чарівною силою волосся (цей момент

прихованої сили у волоссі має глибоке міфологічне трактування, що пов'язано із ритуальним значенням волосся людини в її життєвому циклі, з фізичною силою чоловіка, наприклад, у біблійній легенді про Самсона, чи невинністю дівчини, яка часто фігурує у народних піснях). Проте Юджин, відрізаючи її коси, обирає свободу дівчини понад власне життя. Готель спотикається об них, одночасно миттєво старіючи, що й призводить до смерті героїні. Такий фінал віддзеркалює сюжет братів Ґрімм: матір зникає, коли процес сепарації завершено.

Отже, образ Готель є виразним прикладом архетипу негативної Матері, який по-різному втілюється в казці та її адаптації. У братів Ґрімм він існує у чистому вигляді – як функція і символ контролю. Версія від Disney психологічно трансформує цей архетип: Готель стає особистістю, отримуючи мотивацію для своїх вчинків, передісторію та власний голос. Однак, надаючи лиходійці такої глибини, автори фільму жодним чином не виправдовують її дії, а, навпаки, показують, що архетип негативної Матері живиться власною вразливістю – страхом старості та самотності, який вона перекладає на плечі дитини. Саме тому «Заплутана історія» є актуальною графічною ілюстрацією психологічної проблеми: вона відповідає на питання, як материнська любов може бути формою насилля через переконаність у власній правоті, як шкодить контроль через відсутність довіри і нездатність побачити в дитині окрему людину.

Література

1. Заплутана історія : [анімаційний фільм] ; реж. Н. Грено, Б. Говард ; студія Walt Disney Animation Studios. 2010. URL: https://tv.kyivstar.ua/ua/movie/6358bfcddd9444cbf11ccdbc-2010-zaplutana-istoriya?utm_source=share_link&utm_medium=link&utm_campaign=share

2. Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме ; перекл. з нім. К. Котюк; наук. ред. О. Фешовець. 2-ге вид., опрац. Львів: Астролябія, 2018. 608 с.
3. Franz M.-L. von. An Introduction to the Interpretation of Fairy Tales. New York: Spring Publications, 1970. 164 p. URL: <https://archive.org/details/interpretationof0000fran>
4. Gordon R., Jubin O. «Telling the tale»: Adaptation as interpretation. Studies in Musical Theatre. 2015. Vol. 9, No. 1. P. 3–9.
5. Grimm J., Grimm W. Rapunzel. URL: <https://www.deutschland-lese.de/streifzuege/maerchen/rapunzel/>
6. Miller A. The Drama of the Gifted Child; transl. R. Ward. New York: Basic Books, 1981. 142 p. URL: <https://archive.org/details/dramaofgiftedchi00mill>
7. Murphy D. Mother Knows Best: lyrics. Genius. URL: <https://genius.com/Donna-murphy-mother-knows-best-lyrics>.

Журналістика в умовах інформаційної війни. Традиційні ЗМІ та новітні медіа в Україні і світі

В. І. Бандура

Роль спортивної журналістики у формуванні телевізійного контенту

У сучасному медіапросторі спортивна журналістика є важливою складовою телевізійного контенту. Вона не лише інформує про події, а й формує емоційне сприйняття спорту, створює образи спортсменів і впливає на зацікавлення аудиторії. Телебачення, поєднуючи відео, звук і коментар, здатне перетворювати спортивні події на значущі медійні історії.

Актуальність теми полягає в тому, що спортивна журналістика сьогодні активно впливає на формування телевізійного контенту та суспільного сприйняття спорту. В умовах зростання ролі медіа та популярності спортивних подій важливо дослідити, як саме журналісти формують зміст, акценти й емоційне наповнення спортивних матеріалів.

Метою дослідження є визначення ролі спортивної журналістики у формуванні телевізійного контенту та аналіз її впливу на подачу спортивної інформації.

Основний текст. Спортивна журналістика в сучасному медіапросторі виходить далеко за межі простого повідомлення про результати змагань. У телевізійному форматі вона формує цілісний контент, у якому поєднуються факти, емоції та візуальні образи. Глядач отримує не лише інформацію про подію, а й певне бачення цієї події, задане журналістом.

Телебачення змінює сам спосіб сприйняття спорту. Матч або змагання подаються як історія з напругою, розвитком і кульмінацією. У центрі цієї історії – люди: спортсмени, тренери, уболівальники. Саме через них глядач включається в подію, співпереживає, формує власне ставлення. У результаті спорт перестає бути лише набором фактів і перетворюється на медійний продукт.

Образ спортсмена формується не тільки результатами, а й тим, як ці результати подаються. Телебачення фіксує емоції, реакції, поведінку, підкреслює певні риси характеру. Так створюється цілісне уявлення про людину. За спостереженням О. В. Лук'янця, медіа поєднують професійні досягнення, фізичні характеристики і соціальні аспекти в єдиний образ, який сприймається аудиторією як реальний [1].

Телевізійний формат підсилює цей ефект через поєднання зображення і звуку. Камера показує деталі, які в тексті могли б залишитися непоміченими: погляд, жести, реакцію після гри. Коментар додає оцінку, а монтаж задає ритм сприйняття. О. В. Корицький звертає увагу на те, що спортивний репортаж є складною формою комунікації, де спосіб подачі безпосередньо впливає на значення події для глядача [3].

Телебачення також формує уявлення про сам спорт. Воно визначає, які події потрапляють у центр уваги, які отримують більше ефірного часу, які подаються як значущі. Через це спорт у медіа набуває додаткового змісту. Він стає частиною культурного простору, способом об'єднання аудиторії навколо спільних емоцій і переживань. У цьому процесі медіа створюють образи не тільки окремих спортсменів, а й команд, турнірів, навіть країни. Дослідники відзначають, що спорт активно використовується як інструмент медійного брендингу [2].

Емоційність є однією з характерних рис телевізійного спортивного контенту. Сюжети будуються так, щоб викликати реакцію: напругу, радість, співчуття або гордість. Коментарі журналістів, інтерв'ю після матчу, реакції трибун – усе це створює відчуття залученості. Глядач не просто спостерігає, а переживає подію разом із її учасниками.

Спортивна журналістика часто виходить за межі власне спортивної тематики. У телевізійних сюжетах з'являються суспільні й культурні сенси. Спорт може подаватися як символ сили, витривалості, національної єдності.

У таких випадках він стає частиною ширшого контексту, а телевізійний контент набуває додаткового значення.

Тональність подачі має вирішальне значення для сприйняття інформації. Один і той самий результат можна показати як успіх, невдачу або етап розвитку. Вибір акцентів змінює зміст повідомлення. А. Павленко підкреслює, що імідж спорту в медіа формується через інтерпретації, які пропонують журналісти [4]. Саме ці інтерпретації визначають, як подія буде запам'ятована.

Телевізійна спортивна журналістика використовує різні формати подачі: короткі новини, репортажі, аналітичні програми, інтерв'ю. Кожен із них дає інший рівень глибини і залучення. Завдяки цьому спорт постійно присутній у медіапросторі й підтримує інтерес аудиторії.

Помітною є орієнтація на персональні історії. У центрі уваги часто опиняється конкретний спортсмен, його шлях, переживання, реакції. Такий підхід робить контент більш зрозумілим і близьким для глядача. Людина в кадрі стає носієм сенсу, через неї сприймається вся подія.

Отже, спортивна журналістика в телевізійному просторі формує не лише інформаційний потік, а й спосіб його сприйняття. Вона задає акценти, створює образи, визначає емоційний фон і впливає на ставлення аудиторії до спорту. Саме завдяки цьому телевізійний спортивний контент стає не просто відображенням подій, а їх інтерпретацією.

Висновки. Спортивна журналістика на телебаченні не просто передає інформацію про події, а формує те, як глядач їх сприймає. Через подачу матеріалу спорт стає емоційним і зрозумілим для аудиторії. Телебачення показує не лише результат, а й емоції, реакції та історії спортсменів. Це робить контент більш цікавим і допомагає краще залучити глядача.

Установлено, що журналісти впливають на сприйняття спорту через вибір тем, акцентів і тональності подачі. Від цього залежить, як буде оцінена подія – позитивно, нейтрально чи критично. Спортивні новини

часто виходять за межі спорту і пов'язані із суспільними темами. Через них формуються уявлення про цінності, поведінку і ставлення до країни.

Отже, спортивна журналістика відіграє важливу роль у створенні телевізійного контенту, оскільки впливає не лише на інформацію, а й на її сприйняття.

Література

1. Лук'янець О. В. Імідж спортсмена у масовій комунікації: структурні компоненти та особливості формування // Наукові записки. 2020. С. 50–58.
2. Скляр К. О., Бутиріна М. В. Спортивний брендинг як складова медіакомунікації // Вісник журналістики. 2019. С. 110–115.
3. Корицький О. В. Телевізійний спортивний репортаж як форма медіакомунікації // Журналістика і медіа. 2021. № 12. С. 50.
4. Павленко А. Особливості формування іміджу футболу в українських ЗМІ // Медіапростір. 2022. № 19. С. 476-477.

Д. С. Гаркавченко

Науково-популярний блог як сучасний медіаформат

Актуальність. Проблема історичної ідентичності є однією з ключових для розуміння сучасного українського суспільства. В умовах тривалого зовнішнього тиску, інформаційної агресії та війни саме історія стає тим ресурсом, який дозволяє українцям зберігати стійкість, консолідуватися навколо цінностей і підтримувати тяглість національного розвитку. Історія формує уявлення народу про самого себе, встановлює систему смислів, визначає межі культурного простору й відтворює символічну спадщину, яка робить українську націю суб'єктною. Саме тому аналіз історії як чинника національної ідентичності набуває особливого значення.

Науково популярна комунікація виникла як відповідь на потребу суспільства у доступному поясненні складних наукових знань. Уже в ХІХ столітті популяризація науки стала окремим напрямом журналістики, що поєднував академічну точність із публіцистичною формою викладу.

У ХХ столітті розвиток масових медіа розширив аудиторію наукових текстів. З появою цифрових платформ відбулася трансформація способів подачі інформації. Якщо раніше домінували друковані журнали та телевізійні програми, то сьогодні провідну роль відіграють онлайн ресурси, блоги та соціальні мережі.

На мою думку, популяризація науки передбачає переклад спеціалізованого знання на зрозумілу мову без втрати змісту. Важливою умовою є збереження наукової коректності, адже надмірне спрощення може призвести до викривлення фактів.

У контексті історичної тематики науково популярний формат має особливе значення. Історія є гуманітарною дисципліною, яка безпосередньо впливає на формування колективної пам'яті та ідентичності. Саме тому популяризація історії повинна поєднувати аналітичність, джерельну базу та емоційну виразність.

Сучасні цифрові медіа створюють умови для персоналізованої комунікації. Автор блогу виступає не лише як передавач інформації, а як інтерпретатор подій. Це підсилює вплив тексту на аудиторію та формує довіру до автора як до експерта.

Таким чином, науково популярна комунікація в цифрову епоху трансформується у гібридний формат, що поєднує елементи журналістики, освіти та культурної дипломатії.

Блог є однією з ключових форм сучасної цифрової журналістики. Він характеризується авторською позицією, регулярністю публікацій та інтерактивністю. На відміну від традиційних медіа, блог не потребує

складної редакційної структури, що забезпечує оперативність і гнучкість контенту. *«Контент – вогонь, а соцмережі – паливо» - Джей Бер [2].*

Загалом, блогосфера створює альтернативний публічний простір, у якому формується громадська думка. У цьому контексті блог може виступати майданчиком для осмислення історичних подій та дискусій щодо національної пам'яті.

Особливістю блогу є поєднання текстуального, візуального та аудіовізуального контенту. Інфографіка, архівні фото, карти, цитати з джерел підсилюють аргументацію та підвищують рівень довіри аудиторії.

В Україні історична блогосфера активно розвивається. Зокрема, платформи, пов'язані з діяльністю Українського інституту національної пам'яті, демонструють, як цифровий формат може бути використаний для популяризації складних історичних тем.

Блог, присвячений історії України, має низку функцій:

- Інформаційну
- Освітню
- Ціннісну
- Консолідаційну

Він здатний формувати позитивний образ національного минулого та протидіяти маніпулятивним інтерпретаціям історії.

Створення якісного історичного блогу передбачає дотримання низки принципів.

Перший принцип полягає у джерельній верифікації. Усі факти повинні ґрунтуватися на наукових дослідженнях, архівних матеріалах або працях авторитетних істориків. Наприклад, висвітлення діяльності В'ячеслава Липинського або подій визвольних змагань має спиратися на перевірені джерела.

Другий принцип передбачає баланс між емоційністю та аналітичністю. Надмірна публіцистичність може знизити рівень довіри, тоді як сухий академічний стиль зменшує залученість аудиторії.

Третій принцип стосується етичної відповідальності автора. Історичні теми можуть бути чутливими для суспільства, тому важливо уникати маніпуляцій і дотримуватися академічної доброчесності.

Дотримання цих принципів забезпечує якість контенту та сприяє формуванню довіри до блогу як джерела знань.

Популяризація історії у цифровому просторі має не лише переваги, а й ризики. Однією з проблем є спрощення складних історичних процесів до рівня коротких тез або емоційних гасел. Це може призвести до формування поверхневого розуміння подій.

Іншим ризиком є поширення псевдоісторичних наративів. У соціальних мережах часто з'являються матеріали без належної джерельної бази, що підміняють наукову аргументацію суб'єктивними судженнями.

У контексті інформаційної війни особливу небезпеку становлять спроби маніпулятивної інтерпретації історії. Російська пропаганда активно використовує історичні сюжети для легітимізації агресії проти України. У таких умовах відповідальність автора науково популярного блогу зростає.

Водночас цифрове середовище створює можливість швидкого реагування на дезінформацію. Блог може виконувати функцію аналітичного майданчика, що спростовує фейки та пояснює складні історичні процеси у доступній формі.

Популяризація історії в цифровому середовищі повинна ґрунтуватися не лише на передачі фактів, а й на формуванні історичного мислення аудиторії. Це означає навчання читача ставити запитання до джерел, аналізувати контекст та розрізняти інтерпретацію і факт.

У різні періоди української історії опозиційні рухи відігравали ключову роль у збереженні альтернативного історичного наративу. У

радянський час дисидентський рух намагався зберегти правду про репресії та національно визвольну боротьбу. Діяльність таких постатей, як В'ячеслав Чорновіл, була спрямована на повернення історії її справжнього змісту.

У цьому контексті показовими є слова Іван Дзюба, який зазначав, що боротьба за культуру і пам'ять є боротьбою за саму можливість бути народом. У праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?» він аргументовано доводив, що знищення історичної пам'яті веде до втрати ідентичності. *«Національна справа – це справа всього народу і справа кожного громадянина; це корінний інтерес усього народу і громадянства, совість кожного з нас; вона не відсуває всіх інших справ, інтересів та ідеалів, але нерозривно з ними зв'язана, і ніхто не має права мовчати, коли бачить щось неподобне, так само як ніхто не має права затуляти вуха від тривожних голосів»* [1].

Подібну позицію висловлював і Левко Лук'яненко, для якого історична правда була основою державної незалежності. Його діяльність у дисидентському русі підтверджує, що історія може бути формою політичного спротиву. *«Той, хто каже, що незалежність впала нам з неба, не знає, що ми діставали по 10 років тюрми і заслання»* [3].

У період Революції Гідності історичні символи та пам'ять про попередні визвольні події стали частиною суспільного осмислення. Це свідчить про те, що історія може бути не лише об'єктом маніпуляції, а й ресурсом демократичного розвитку.

Науково популярний блог у такому контексті виконує функцію просвітницького майданчика, де історія подається не як набір міфів, а як поле відповідального аналізу.

Цей розділ був присвячений аналізу медіа як простору конструювання історичних наративів та формування колективної пам'яті. Доведено, що сучасні цифрові платформи значною мірою впливають на те,

як суспільство сприймає історію, які події вважає ключовими та які постаті стають символами епохи.

Застосування контент-аналізу та дискурс-аналізу дозволило виявити, що медіатексти не лише передають факти, а й формують ціннісні орієнтири аудиторії. У цьому контексті особливої ваги набуває відповідальність історичного журналіста, який працює на межі між науковою достовірністю та доступною формою подачі.

Було встановлено, що популяризація історії через аналітичні матеріали, науково-популярні тексти та інтерактивні формати сприяє розвитку історичного мислення молодій аудиторії. Водночас інформаційна війна створює ризики поширення спрощених або маніпулятивних інтерпретацій, що потребує системної роботи з джерелами та фактами.

Порівняльний аналіз українського досвіду із зарубіжними прикладами показав, що країни, які активно працюють із власною історичною пам'яттю, формують стійкішу громадянську ідентичність. Отже, історичне медіа виступає не лише інструментом просвітництва, а й механізмом культурної самооборони.

Зроблено висновок, що медіапростір є одним із ключових середовищ сучасного націєтворення, а якість історичного контенту безпосередньо впливає на глибину осмислення минулого.

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження встановлено, що науково популярний блог, присвячений історії України, може виступати ефективним інструментом формування національної ідентичності за умови поєднання історичної методології з журналістською аналітикою.

Аналіз наукових підходів до проблеми національної ідентичності засвідчив, що її формування відбувається через усвідомлення спільного історичного досвіду, символічного простору та культурної пам'яті. Національна ідентичність постає як результат тривалого соціокультурного

процесу, у межах якого історичні наративи виконують консолідуючу функцію. Сучасні засоби масової інформації розширюють можливості трансляції таких наративів, забезпечуючи їх присутність у публічному просторі та впливаючи на характер суспільного сприйняття минулого. В українському контексті ця проблематика набуває особливої ваги з огляду на тривалий імперський вплив та системні інформаційні втручання у сферу історичної пам'яті.

Дослідження показало, що радянська модель історичної політики суттєво деформувала національний історичний дискурс, підпорядкувавши його ідеологічним завданням держави. Замовчування трагедії Голодомор, дискредитація діячів визвольного руху та маргіналізація державницької традиції стали складовими цілеспрямованої політики пам'яті. Така практика сприяла формуванню спотвореної історичної свідомості, у якій українська суб'єктність зводилася до другорядної ролі. Водночас антиукраїнські наративи не припинили існування після розпаду СРСР, а трансформувалися в умовах сучасного інформаційного середовища, зокрема через заперечення самостійності українського історичного розвитку та спроби ревізії подій Українська революція.

Установлено, що ефективна протидія подібним наративам можлива за умови розвитку історичного мислення як суспільної компетентності. Історичне мислення передбачає здатність працювати з джерелами, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки, враховувати історичний контекст і розмежовувати факт та інтерпретацію. Формування такої здатності є важливою передумовою стійкості суспільства до маніпулятивних інформаційних впливів.

Особливе значення у збереженні історичної пам'яті відіграла інтелектуальна опозиція радянського періоду. Діяльність В'ячеслава Чорновила, Івана Дзюби та Левка Лук'яненка засвідчила, що боротьба за історичну правду була невіддільною складовою боротьби за політичну

незалежність. Їхня позиція демонструє прямий взаємозв'язок між історичною свідомістю та процесами державотворення.

У ході дослідження доведено, що сучасні цифрові медіа відкривають нові можливості для популяризації історичного знання. Блог як формат цифрової журналістики поєднує оперативність, доступність і можливість зворотного зв'язку з аудиторією. За умови дотримання принципів джерельної верифікації, наукової коректності та контекстуалізації матеріалу він може виконувати не лише інформаційну, а й просвітницьку функцію.

Практична реалізація авторського науково-популярного блогу засвідчила, що системне та послідовне висвітлення історичних подій і постатей сприяє формуванню більш усвідомленого ставлення до минулого. Акцент на поясненні причин і наслідків історичних процесів, зокрема на деконструкції усталених міфів дозволяє поєднати історичну аргументованість із журналістською формою подачі матеріалу.

Отже, науково-популярний блог, присвячений історії України, може розглядатися як інструмент культурної безпеки та громадянського виховання. Його значення полягає не лише в поширенні знань, а й у формуванні відповідального ставлення до історії як фундаменту національної ідентичності.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з оцінюванням впливу цифрових історичних проєктів на формування громадянської свідомості, зокрема із розробленням методичних підходів до інтеграції історичного контенту в сучасний медіапростір.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Пилипенко С. 6 цитат Івана Дзюби – Героя України. *СВОЇCITY*. 22.02.2022. URL: <https://svoi.city/articles/195620/6-citat-ivana-dzyubi--geroia-ukraini-z-donechchini>
2. Сандра. 33 цитати про маркетинг для мотивації. *Depositphotos Blog*. 31.08.2020. URL: <https://blog.depositphotos.com/ua/33-tsytyaty-pro-marketyng-dlya-motyvatsiyi.html>
3. Титикало Р., Огородник С. Левко Лук'яненко: біографія. *Рух ЧЕСНО*. URL: <https://www.chesno.org/t/97/smertnyk-lukjanenko.html>

О. В. Голиш

Документальне кіно як інструмент фіксації та медіатизації воєнних злочинів (на прикладі фільму «1% війни»)

Повномасштабна війна Росії проти України актуалізувала питання не лише про фіксацію подій, а й про способи їхнього представлення. У ситуації, коли інформаційний простір стає частиною бойових дій, журналістика змушена виконувати функції, що виходять за межі традиційного інформування. Йдеться про документування воєнних злочинів, збереження свідчень і формування історичної пам'яті. Особливого значення в цих умовах набуває документальне кіно. Воно поєднує в собі риси журналістики та візуального мистецтва, але водночас має здатність передавати досвід безпосередньо – через зображення, звук і присутність. На відміну від новинного матеріалу, який часто структурований і відфільтрований, документальна стрічка може зберігати хаотичність і фрагментарність реальності. У цьому контексті важливими є роботи, створені безпосередніми учасниками подій. Вони не прагнуть до повного охоплення війни, а фіксують її через окремі пережиті моменти. Саме до таких належить фільм «1% війни», який дозволяє розглянути, як індивідуальний досвід трансформується у форму журналістського свідчення та функціонує в умовах інформаційної війни.

Фільм «1% війни» є прикладом документалістики, що формується в процесі самої події. Він складається з матеріалів, знятих під час евакуацій цивільного населення з прифронтових територій Донеччини, зокрема з району Авдіївки. Такий контекст визначає не лише тематику, а й естетику стрічки: вона не створюється після події, а виникає разом із нею [1].

Ключовою особливістю фільму є спосіб фіксації. Камера не відокремлена від автора – вона є частиною його дії. Зйомка ведеться під час руху, у ситуаціях ризику, без можливості повтору чи корекції. У результаті виникає ефект присутності, який змінює позицію глядача: він не просто спостерігає, а переживає події разом із героєм.

Такий підхід ставить під сумнів традиційне уявлення про об'єктивність у журналістиці. У цьому випадку достовірність досягається не через аналітичний коментар, а через безпосередність досвіду. Камера не пояснює події, а фіксує їх у моменті, дозволяючи глядачеві самостійно інтерпретувати побачене.

Назва стрічки відіграє концептуальну роль. «Один відсоток» у цьому випадку означає обмеженість будь-якого індивідуального досвіду війни. З великого масиву відзнятого матеріалу, а це понад один терабайт відео, було відібрано лише незначну частину [4]. Проте саме цей фрагмент стає способом передати складність і масштаб подій через концентроване переживання.

У центрі фільму – люди, які опиняються перед необхідністю ухвалювати рішення в умовах постійної небезпеки. Це цивільні, які не наважуються покинути свої домівки попри обстріли; поранені військові; родини, які змушені діяти швидко й без гарантій безпеки. Ці історії не подаються як виняткові – навпаки, вони виглядають типовими для реальності війни.

Окрему роль відіграють деталі, що формують емоційний фон стрічки. Евакуація тварин, короткі розмови, паузи між діями – усе це створює

відчуття буденності навіть у надзвичайних умовах. Саме через такі елементи розкривається тема людяності, яка не зникає навіть у ситуації постійного ризику [4].

Жанрово фільм поєднує риси репортажу та спостережного кіно. Відсутність закадрового тексту, інтерв'ю та коментарів змінює характер сприйняття: глядач не отримує пояснень, а стикається з подією безпосередньо. Це робить стрічку відкритою для різних інтерпретацій і водночас посилює її вплив.

Структура фільму не є лінійною. Він складається з окремих епізодів, які не підпорядковуються класичній драматургії. Така побудова відображає сам характер війни, де події не мають чіткої логіки розвитку. Натомість формується мозаїка досвідів, що разом створюють цілісне уявлення.

Візуальна мова стрічки підкреслює її документальність. Камера часто нестабільна, кадри можуть обриватися, монтаж виглядає різким і нерівномірним. Це не є недоліком, а навпаки, така форма відповідає реальності, в якій немає часу на естетичну довершеність. Звуковий ряд також відіграє важливу роль: вибухи, постріли, дихання, голоси створюють відчуття фізичної присутності [1].

З точки зору журналістики фільм демонструє альтернативну модель достовірності. Вона не базується на відстороненості, а виникає з участі. Автор не приховує своєї присутності – навпаки, вона стає частиною наративу. У цьому сенсі стрічка функціонує як свідчення, а не як пояснення.

Етичний вимір фільму є складним, оскільки він показує ситуації, пов'язані зі смертю, страхом і вразливістю. Водночас автор уникає надмірної експресії або сенсаційності. Камера не експлуатує страждання, а фіксує його як частину реальності. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між правдивістю та повагою до героїв.

Важливим є і соціальний аспект стрічки. Її покази за межами України свідчать про те, що вона виконує комунікативну функцію, дозволяючи

іноземній аудиторії отримати уявлення про війну не через статистику чи новини, а через людський досвід. Це сприяє формуванню емпатії та глибшого розуміння подій [2].

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що фільм «1% війни» демонструє зміну ролі журналістики в умовах війни. Він показує, що фіксація подій може відбуватися не лише через традиційні медіаформати, а й через персональну документалістику, яка поєднує досвід і свідчення. Індивідуальна перспектива у цьому випадку не обмежує, а навпаки – підсилює достовірність. Саме завдяки безпосередності сприйняття навіть окремі епізоди набувають значення ширшого свідчення. Таким чином, «1% війни» можна розглядати як приклад документального кіно, що функціонує на перетині журналістики та особистого досвіду, формуючи новий спосіб репрезентації війни в інформаційному просторі.

Література

1. 1% Війни | фільм Дениса Христова | 1% of War. URL: <https://youtu.be/cBJIWsl-6yU?si=I-qGoCgSu93Dqk3W>.
2. Документ часу: «1% війни», фільм Дениса Христова показує евакуацію з передової очима тих, хто рятує. URL: https://life.stopcor.org/ukr/section-shou-biznes/news-dokument-chasu-1-vijni-film-denisa-hristova-pokazue-evakuatsiyu-z-peredovoi-ochima-tih-hto-ryatue-05-09-2025.html?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 04.04.2026).
3. «1% війни»: вийшов документальний фільм Дениса Христова про евакуацію з Авдіївки. URL: <https://cxid.media/news/sud-areshtuvav-mayno-tsyvilnoi-druzhyny-eksochilnyka-luhanskoi-ova-serhiia-haydaia/> (дата звернення: 04.04.2026).
4. У Києві відбулася прем'єра документального фільму «1% війни» Дениса Христова. URL: <https://tykyiv.com/news/u-kiievi-vidbulasia-premiera-dokumentalnogo-filmu-1-viini-denisa->

kristova/?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 04.04.2026).

А. О. Житко

**Особливості висвітлення COVID-19 на сайті «Тексти.org.ua»
за 2022 рік**

Пандемія COVID-19 стала одним із ключових викликів для сучасного медіапростору, суттєво вплинувши на тематичні пріоритети та формати подачі інформації. У цих умовах особливого значення набула дата-журналістика, яка дозволяє інтерпретувати великі масиви статистичних даних і робити їх зрозумілими для широкої аудиторії. Це зумовлює актуальність аналізу особливостей висвітлення теми COVID-19 на прикладі матеріалів «Тексти.org.ua».

Із появою коронавірусу українські та світові медіа активно висвітлювали цю тему, інформуючи про поширення, карантинні заходи, рівень захворюваності та смертності, економічні та соціальні наслідки [6]. Водночас пандемія спричинила явище «інфодемії» – масового поширення недостовірної інформації, у формуванні якої значну роль відіграють медіа. У цьому контексті особливого значення набуває аналіз практик висвітлення пандемії, зокрема у медіа, що спеціалізуються на роботі з даними.

Метою дослідження є аналіз публікацій, присвячених пандемії COVID-19 на сайті «Тексти.org.ua» у 2022 році.

У січні 2022 року «Тексти.org.ua» висвітлювали COVID-19 переважно через статистичні дані, трансформуючи їх у зрозумілу аналітику. Ключовим елементом подачі стало використання спеціалізованої термінології, зокрема «математичне моделювання», «число відтворення», «метод ковзних інтервалів» [1], що супроводжувалося поясненням складних показників. Це дозволяло аудиторії бачити пандемію як системний процес, а не просто як фрагментарний набір даних.

Протягом року тематичні акценти змінювалися: на початку 2022 публікації були зосереджені на новому штамі «Омікрон» [2] та прогнозуванні нових хвиль пандемії, тоді як наприкінці тема коронавірусу зникла з медійного простору, натомість домінували матеріали, присвячені повномасштабній війні.

За тональністю матеріали переважно мали нейтральний або стримано негативний характер, що зумовлено акцентом на статистичних даних, зокрема зростанні кількості випадків та госпіталізацій [3], які відображали динаміку поширення вірусу.

Аналіз публікацій показав, що «Тексти.org.ua» писали переважно в аналітичному жанрі (математичне обґрунтування хвиль пандемії) та інформаційному (висвітлення офіційних рішень щодо бустерної-повторної вакцинації). Високий рівень верифікації забезпечувався залученням авторитетних джерел: Financial Times, Worldometers, Університет Джонса Гопкінса та НАН України.

Окремої уваги заслуговує візуально-риторична стратегія. Видання поєднувало аналітичні графіки з потужними метафорами. Зокрема, використання образу «Дев'ятого валу» І. Айвазовського [4] для опису штаму «Омікрон» формувало уявлення про вірус як стихійну силу, а мем «Яка несподіванка» [5] виконував функцію іронічної реакції на суспільну невідповідність. Це посилювало емоційне сприйняття пандемії як глобальної загрози.

Отже, 2022 рік став переломним для українського медіапростору: тема COVID-19 втратила статус домінуючої, поступившись воєнній проблематиці. Водночас напрацьовані під час пандемії підходи до роботи з даними залишилися важливим інструментом аналітичної журналістики.

Література

1. Крива Covid в Україні знову пішла вгору. До того ж дуже різко. *TEXTY.ORG.UA*. URL: <https://texty.org.ua/fragments/105369/kryva-covid-v->

[ukrayini-znovu-pishla-vhoru-i-duzhe-rizko-grafik/](#) (дата звернення: 10.04.2026).

2. Підсумки коронавірусного світу-2021: Дельта, Омикрон, вакцини та прогнози на 2022-й. *Українська Правда. Життя*. URL: https://life.pravda.com.ua/health/2022/01/3/247028/?_gl=1*35te6n*_gcl_au*ODYyNDU2MjQ0LjE3NjEzMzc3MzE.*_ga*MTQ0MTQ2NS4xNzQ4Mjk4NDUw*_ga_6ELQ7YCNBS*czE3NjgwODc0MTUkbzU5JGcxJHQxNzY4MDg3ODU4JGo1OSRsMCRoMA (дата звернення: 10.04.2026).

3. У світі майже 3,5 млн випадків Covid за добу. *TEXTY.ORG.UA*. URL: <https://texty.org.ua/fragments/105401/u-sviti-majzhe-35-mln-vypadkiv-covid-za-dobu/> (дата звернення: 10.04.2026).

4. У світі – новий рекорд випадків Covid від початку пандемії. *TEXTY.ORG.UA*. URL: <https://texty.org.ua/fragments/105340/u-sviti-novyj-rekord-vypadkiv-covid-vid-pochatku-pandemiyi/> (дата звернення: 11.04.2026).

5. В Україні починається нова хвиля коронавірусу. *TEXTY.ORG.UA*. URL: <https://texty.org.ua/fragments/105329/v-ukrayini-pochynayetsya-nova-hvylya-koronavirusu/> (дата звернення: 11.04.2026).

6. Левантович О. Висвітлення пандемії коронавірусу в медіа: аналіз поглядів Георгія Почепцова. *Вісник Львівського університету. Серія Журналістика*. 2021. Випуск 49. С. 74–80. URL: <http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/11061/11327> (дата звернення: 09.04.2026).

О. М. Завражна

Просування власного бренду через особисту сторінку в ТікТок на прикладі Анастасії Момот

У сучасному медіапросторі соціальні мережі, зокрема платформа ТікТок, відіграють ключову роль у формуванні нових форматів комунікації

між брендами та аудиторією. Завдяки коротким відео, динамічному контенту та алгоритмічному просуванню блогери отримують можливість не лише розважати підписників, а й ефективно інтегрувати рекламу у власний контент. Особливої актуальності набуває питання поєднання розважального та комерційного складників.

Одним із показових прикладів такої стратегії є діяльність української блогерки Анастасії Момот [1], яка активно використовує гумористичний контент для просування власного бренду одягу @MOMOTSHA STORE [2]. Метою цієї роботи є аналіз контенту Анастасії Момот [1] у період із серпня по жовтень 2024 року, зокрема дослідження частоти публікацій, тематичних особливостей відео, стилістики подачі матеріалу та способів інтеграції рекламних повідомлень.

Анастасія Момот (@momotsha) [1] – блогерка, власниця інтернет-магазину жіночого одягу @MOMOTSHA STORE [2], має 112 тисяч підписників на особистій сторінці в TikTok [1], 88 тисяч на сторінці магазину в TikTok [3], 32 тисячі на особистій сторінці в Instagram [4] та 124 тисячі на сторінці магазину в Instagram [5]. Знімає розважальні відео з життєвими ситуаціями та водночас рекламує свій магазин.

У серпні 2024 року було опубліковано 54 відео. Публікації виходили щоденно або майже щоденно в період з 1 по 29 серпня, причому в окремі дні блогерка розміщувала по декілька відео (зокрема 1 серпня – три відео). Тематика контенту є однорідною і чітко орієнтованою на розважальний сегмент. Основу відео становлять короткі гумористичні ситуації, пов'язані зі стосунками між чоловіками та жінками, побутом, дружбою та самоіронією. Значна частина жартів побудована на контрастах (очікування – реальність), гіперболізації та використанні стереотипних моделей поведінки. Часто застосовується формат діалогу або внутрішнього монологу [1].

Стиль мовлення є розмовним, із використанням сленгу, емоційно забарвленої лексики та іноді обсценної лексики. Важливою характеристикою є те, що основний зміст зосереджений саме в тексті на відео, тоді як візуальна складова виконує допоміжну роль. Опис під відео має чітко виражену рекламну функцію: у кожній публікації згадується бренд @MOMOTSHA STORE [3]. Формулювання є уніфікованими («з мого магазинчику», «на мені», «лук з мого»). Також зазначаються конкретні елементи одягу (комбінезони, сукні, костюми), інколи додається інформація про ціну або особливості товару [1].

У вересні 2024 року було опубліковано 22 відео. У порівнянні із серпнем загальна кількість контенту зменшується, однак інтенсивність публікацій залишається досить високою, особливо у другій половині місяця. Найбільш активним є період з 15 по 30 вересня, коли за 16 днів було опубліковано 17 відео. У деякі дні блогерка розміщувала по кілька відео (24, 26, 27 і 30 вересня). Контент демонструє певне розширення тематичного спектра. Окрім традиційних жартів про стосунки, з'являються теми самосприйняття, емоційних станів, фізичної форми, гормональних змін, підліткових спогадів і дорослішання. Відео стають більш рефлексивними, хоча гумористична складова залишається домінуючою. Зберігається характерний стиль подачі – іронія, сарказм, перебільшення [1].

Формат відео залишається незмінним: короткий текст на екрані, який передає основну ідею та візуальний супровід, що підсилює емоцію. Водночас можна спостерігати більш активне використання особистого досвіду блогерки у сюжетах. У кожному описі під відео згадується @MOMOTSHA STORE [3], причому блогерка деталізує зразки одягу (сукні, кардигани, костюми, гольфи) і в окремих випадках зазначає ціни. Формулювання залишаються типовими [1].

У жовтні 2024 року було опубліковано 38 відео. На відміну від серпня та вересня, графік публікацій є менш рівномірним: поряд із днями високої

активності (17 і 21 жовтня – по три відео; низка днів із двома публікаціями) спостерігаються періоди відсутності контенту. Тематика контенту залишається стабільною, однак помітно посилюється провокативність і відвертість жартів. Блогерка активніше використовує гострий гумор, обценну лексику та соціально чутливі теми (розлучення, маніпуляції у стосунках, фінансові аспекти взаємин, психологічні особливості поведінки) [1].

Контент залишається незмінним завдяки сталій структурі: короткий дотепний текст (часто у формі діалогу), життєва ситуація та візуальний образ блогерки в одязі власного бренду. Активно використовуються прийоми самоіронії, контрасту та гіперболізації. Опис під всіма відео зберігає рекламну функцію і є практично незмінним за структурою. У кожній публікації згадується @MOMOTSHA STORE [3], вказується конкретний зразок одягу (сукня, костюм, кардиган, комбінезон, лонгслів), іноді додається інформація про новинки або наявність товару. Реклама органічно інтегрована в контент і не сприймається як окрема складова [1].

Отже, аналіз контенту Анастасії Момот [1] за серпень-жовтень 2024 року демонструє послідовний розвиток контент-стратегії блогерки. У серпні спостерігається максимальна інтенсивність публікацій; у вересні – розширення тематики та посилення особистісного компонента; у жовтні – підвищення провокативності публікацій. Незмінними залишаються ключові елементи: гумористичний формат, орієнтація на жіночу аудиторію та системна інтеграція реклами бренду @MOMOTSHA STORE [2] у кожному відео.

Література

1. Momotsha (@momotsha). *TikTok*. URL: https://www.tiktok.com/@momotsha?_r=1&t=ZS-95JrnUNur6F
2. MOMOTSHA STORE. *momotsha.com*. URL: <https://momotsha.com.ua/>

3. MOMOTSHA STORE (@momotsha_store). *TikTok*. URL: https://www.tiktok.com/@momotsha_store?r=1&t=ZS-95JrqTpNAhU

4. Момотша (@momotsha). *Instagram*. URL: <https://www.instagram.com/momotsha?igsh=MWF2eWR5cXB5YWdiaQ==>

5. НАЙКРАЩІ ДЖИНСИ | костюми | ЛОСИНИ | КАРДИГАНИ (@momotsha_store). *Instagram*. URL: https://www.instagram.com/momotsha_store?igsh=MWp2aWF5M2t0dGUzNQ

≡

М. О. Рибалко

Висвітлення війни в Секторі Гази у матеріалах BBC та Al Jazeera за 1 серпня 2024 – 31 жовтня 2024: порівняльний аспект

Було проаналізовано інституційну та дипломатичну лексику, а також визначено частоту згадок міжнародних організацій і державних установ. Отримані результати допомогли виявити, які інститути є найбільш значущими для цих медіа, кого вони визначають своїм авторитетом та до яких джерел звертаються. Аналіз текстів допоміг зрозуміти, чи вважає медіа певну державну установу легітимною та чи ставить під сумнів місцеві інституції. Крім того, згадки міжнародних організацій (таких як ООН, ВООЗ, Червоний Хрест) показали, скільки уваги ЗМІ приділяють гуманітарному аспекту війни.

Задля згадки ізраїльських військових BBC використали назву «IDF»/«Israeli Military» 5 разів, а Al Jazeera – 1 раз. Двічі Al Jazeera використали «Israeli Forces» і один раз «Occupation Forces». При згадках ізраїльських військових і BBC, і Al Jazeera намагаються зберігати нейтральність, але в Al Jazeera переходять до поля суб'єктивності використанням фрази «Occupation Forces» («окупаційна влада»).

Щодо Міністерства охорони здоров'я Гази, BBC двічі написали «Namas-run Health Ministry», а Al Jazeera двічі написали «Gaza Health

Ministry». Це показує, що BBC знімає з себе відповідальність за достовірність даних, наданих підконтрольною Хамасу державною установою, а Al Jazeera легітимізує управління Хамасу.

З-поміж міжнародних організацій UN/UNRWA тричі були згадані в Al Jazeera і тричі в BBC. Разом WHO, Red Cross, UNICEF, Save a Child, Kinder Relief, Across the Wall, HEAL Palestine, Scottish Refugee Council були згадані 13 разів у BBC і 0 разів у Al Jazeera (один раз була згадка палестинської Samir Foundation). Благодійні й гуманітарні організацій «Charity/Aid Agencies» були згадані 4 рази в BBC і 0 разів у Al Jazeera. Можна зробити висновок, що BBC фокусується на наслідках війни (хвороби, постраждалі, голод) та інструментах їх подолання. Така різниця у згадках гуманітарних організацій показує різні фокуси уваги обох медіа. Також згадка конкретних благодійних організацій може вказувати на цільову аудиторію BBC, яка може сприймати кризи крізь призму власної здатності допомогти. Для аудиторії Al Jazeera гуманітарні організації не відіграють ключової ролі в ході війни, де головними рушіями змін є політичні рішення. Тим не менше, UN та UNRWA практично в однаковій кількості згадані обома медіа. Для Al Jazeera – UNRWA є символом визнання палестинського народу міжнародною спільнотою, для BBC – джерелом верифікації даних (згадуються їхні прес-релізи, коментарі).

Щодо державних органів США та Великої Британії, у BBC згадуються 10 разів Home Office/UK Government/Scottish Courts, у Al Jazeera – 0 разів. Натомість, 4 рази в Al Jazeera і 2 рази у BBC згадується White House/Biden administration/US Secretary of State. Це показує, що BBC найбільше уваги приділяє саме британському контексту та показує, що війна в Газі – це також внутрішня проблема Британії та історія їхньої міграційної політики. Регіональні посередники (Qatar, Egypt, Jordan) 4 рази згадуються у Al Jazeera (що показує їхній фокус на міжнародній дипломатії) і 0 разів у BBC.

Al Jazeera вживає фрази «so-called humanitarian zones» та «reduce the safe humanitarian zones» у контексті критики й саркастичної згадки. За допомогою «so-called» вони показують, що зона не є безпечною. BBC також використовують фразу «so-called humanitarian zones», але в контексті інструкції до дії та логістичної допомоги: «IDF tell people to move to so-called humanitarian zones». Слова «ceasefire», «deal», «agreement», «negotiation» 15 разів використовуються в Al Jazeera і 1 раз у BBC («ceasefire»). Al Jazeera 3 рази згадує слова «genocide»/«Nakba»/«blockade», BBC – 0 разів. Замість «Nakba» (Палестинська катастрофа 1948 року) BBC пише «Israel's War of Independence» (Ізраїльський термін для подій 1948 року). Al Jazeera багато пишуть про переговори та припинення вогню, маючи надію на політичне рішення. Натомість BBC пишуть про програми переселення та евакуацію, маючи надію на втечі й порятунок окремих індивідів.

Отже, аналіз демонструє, що BBC та Al Jazeera переважно використовують різну інституційну та дипломатичну лексику для опису подій у Секторі Гази. BBC зазначає приналежність місцевих установ до Хамасу, деталізує роботу міжнародних організацій, висвітлює вплив війни на політику Великої Британії. Al Jazeera легітимізує місцеві інституції, робить акцент на політичному вирішенні проблеми та дипломатичних переговорах, розглядає конфлікт через визвольну боротьбу народу.

Всі оригінали медіа знаходяться за QR-кодом:

Література:

1. Israeli strike kills newborn twins as father collected birth certificates. *Al Jazeera*. Дата публікації: 13.08.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2024/8/13/israeli-strike-kills-newborn-twins-as-father-collected-birth-certificates>
2. Family, including six children, among 25 killed in Israeli attacks on Gaza. *Al Jazeera*. Дата публікації: 13.08.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/news/2024/8/18/family-including-six-children-among-23-killed-in-israeli-attacks-on-gaza>
3. Israeli military says captive rescued from Gaza tunnel. *Al Jazeera*. Дата публікації: 27.08.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/news/2024/8/27/israeli-military-says-hostage-rescued-from-gaza>
4. Creating hope for Gaza's student doctors amid Israeli bombardment. *Al Jazeera*. Дата публікації: 28.08.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/features/2024/8/28/creating-hope-for-gazas-student-doctors>
5. Maha Hussaini. «Unspoken bonds: Gaza's forcibly displaced and the homes they yearn for». *Al Jazeera*. Дата публікації: 2.09.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/features/2024/9/2/unspoken-bonds-gazas-forcibly-displaced-and-the-homes-they-yearn-for>
6. Maram Humaid. «He can't move at all»: A Gaza mother's agony over baby with polio. *Al Jazeera*. Дата публікації: 4.09.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/features/2024/9/4/he-cant-move-at-all-a-gaza-mothers-agony-over-baby-with-polio>
7. Aya Hellis. Israel destroyed my university, but not my desire for an education. *Al Jazeera*. Дата публікації: 2.10.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/10/2/israel-destroyed-my-university-but-not-my-desire-for-an-education>

8. Nick Hilden. 'Living to death': Poet Mosab Abu Toha on Gaza's trauma, one year on. *Al Jazeera*. Дата публікації: 6.10.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/features/2024/10/6/living-to-death-poet-mosab-abu-toha-on-gazas-trauma-one-year-on>
9. Tierney Bonini. My name is Najwa and I survived a year of Israel's genocide in Gaza. *Al Jazeera*. Дата публікації: 7.10.2024. URL: <https://www.aljazeera.com/program/al-jazeera-close-up/2024/10/7/my-name-is-najwa-and-i-survived-a-year-of-israels-genocide-in-gaza-2>
10. Shaban al-Dalou: The Palestinian teen burned to death in Israeli bombing. *Al Jazeera*. Дата публікації: 15.10.2024 URL: <https://www.aljazeera.com/news/2024/10/15/shaban-al-dalou-the-palestinian-teen-burned-to-death-in-israeli-bombing>
11. Paul Adams. «Still alive» – graduate Asmaa's texts to BBC from the ruins of Gaza. *BBC*. Дата публікації: 3.08.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/c728vj21qepo>
12. Caroline Hawley. After months of waiting, Gaza girls make it to Italy for burns treatment. *BBC*. Дата публікації: 30.09.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cevux3x8dr8o>
13. Anna O'Neill. 'It is important for us to raise a different voice'. *BBC*. Дата публікації: 07.09.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cy89v4g5285o>
14. Fergal Keane. Girl who lost eye in Israeli raid that killed father carries 'pain mountains can't bear'. *BBC*. Дата публікації: 07.09.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cr54z4q11qvo>
15. Hope Webb. Palestinian refugee to challenge family reunion bid rejection. *BBC*. Дата публікації: 08.09.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cx21g92edj7o>

16. Mallory Moench. Devastating setback for evacuated Gaza teen after surgery. *BBC*. Дата публікації: 12.10.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/czxlrkk8k8o>
17. Fergal Keane. Gazans describe fresh horror in north as Israel renews offensive. *BBC*. Дата публікації: 16.10.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cdrj7xx7dg8o>
18. Fergal Keane. 'You see us burning, you stay silent': Family's agony over mother and sons burned to death in Gaza tent. *BBC*. Дата публікації: 19.10.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cr54y0qplgvo>
19. Oliver SLOW. Nowhere is safe in Gaza, says doctor working there. *BBC*. Дата публікації: 21.10.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/c4g9ngzx4e3o>
20. Jeremy Bowen. Gaza nurse who filmed moments after Israeli strike describes chaos and grief. *BBC*. Дата публікації: 24.10.2024. URL: <https://www.bbc.com/news/articles/ce891r9pd48o>

Т. М. Сукачова

Війна смислів: порівняльний аналіз стратегічних наративів України та росії в сучасному медіапросторі

Актуальність теми постає у контексті збройної агресії російської федерації проти України, яка триває з 2014 року. Державі доводиться боротися не лише на полі бою, а й протистояти в інформаційному просторі. **Сучасна війна ведеться не лише за території, а й за смисли і набуває гібридного характеру.** Тому це зумовлює важливість стратегічних наративів. Вони перестали бути лише інструментом та частиною стратегічних комунікацій. Стратегічні наративи є ключовим джерелом у міжнародному авторитеті держави та національній стійкості населення.

Метою дослідження є проаналізувати особливості формування та ефективність українських і російських стратегічних наративів у медіапросторі під час повномасштабної війни, а також їхній вплив на різні аудиторії.

З початком повномасштабного вторгнення **стратегічні комунікації**, (далі – СК), **стали ключовим інструментом протидії російській гібридній агресії**, що охоплює дезінформацію, фейки та психологічні операції. Еволюція українських СК пройшла шлях від системної кризи 2016 року, що характеризувалася відсутністю єдиної нормативної бази та браком кадрів, до повної нормативно-правової інтеграції у 2020–2021 роках. Впроваджена нормативна база, зокрема Доктрина «Зі стратегічних комунікацій» та Указ «Про Стратегію інформаційної безпеки», узгодила українські підходи відповідно до стандартів НАТО (АJP-10). Стратегічні комунікації визначили як скоординоване використання публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю та інформаційно-психологічних операцій для досягнення державних цілей.

Реалізація цієї стратегії забезпечується роботою профільних інституцій (як Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки,

Центр протидії дезінформації) та законом «Про медіа». Ці механізми дозволяють впроваджувати принцип «єдиного голосу» та розробляти спільні національні наративи. Таким чином, СК України трансформувалися у комплексну систему стратегічного впливу, що через цілісні історії формує необхідні сенси для внутрішньої та міжнародної аудиторій.

Поняття «нарратив» в Україні пройшло шлях від термінологічної невизначеності до законодавчого закріплення у Доктрині «Зі стратегічних комунікацій» [1] та Указу «Про Стратегію інформаційної безпеки» [7]. Залежно від інституції, він трактується як «основоположна ідея» для внутрішнього будівництва (ЗСУ) або як «підготовлений текст» для зовнішнього впливу. Це засвідчує трансформацію нарративу з інструменту інформування на засіб стратегічного управління сенсами в умовах війни.

Методологічним фундаментом для української системи став **Стандарт НАТО AJP-10 [10], який визначає трирівневу ієрархію: інституційний нарратив (базується на історії та культурі), стратегічний (центр комунікаційної стратегії) та мікронаративи (адаптація для конкретних аудиторій). За стандартами Альянсу, ефективна «сюжетна арка» має чітку структуру: опис поточної проблеми, обґрунтування шляху її розв'язання та бачення бажаного майбутнього результату.**

Вітчизняні дослідники, зокрема Г. Почепцов [6] та Г. Піскорська [5], розглядають **нарратив як гнучкий інструмент соціального інжинірингу та сторітелінгу.** Вони наголошують, що в сучасних конфліктах інтерпретація подій через нарратив є ефективнішою за голі факти, оскільки він емоційно залучає аудиторію та формує національну ідеологію. М. Ожеван [4] додає, що **стратегічні нарративи дозволяють владі безконфліктно артикулювати свої інтереси, оскільки суспільство сприймає їх як природні смисли, а не прямий тиск.**

Закордонні дослідники (А. Міскімон, Б. О'Лафлін, Л. Розель) [11] розглядають наратив як інструмент управління міжнародною політикою через три етапи: формування (створення), проєкція (поширення) та рецепція (сприйняття). Такий підхід дозволяє політичним акторам формувати спільне розуміння глобальних процесів і коригувати поведінку інших держав.

Отже, **успіх** стратегічних комунікацій **залежить від єдності змісту на всіх рівнях** – від інституційного до мікронаративу. Проте сама наявність структурованої історії не гарантує результату; ключове значення має її вдала проєкція в інформаційному просторі через систему синхронізації «дій, образів та слів». Важливим є подолання розриву між словами та діями (say-do gap) [10], що забезпечує єдність політичної стратегії та тактичних рішень. У сучасному медіапросторі здатність держави вчасно надавати правильний контекст є критичною для збереження контролю над інформаційним полем.

Методологія поширення наративів (за М. Ожеваном [4]) базується на фреймінгу (створення смислових рамок), праймінгу (активація заздалегідь визначених реакцій) та встановлення «порядку денного». Важливу роль відіграє «спін-контроль» для корекції негативного сприйняття подій через маніпуляцію очікуваннями аудиторії. На міжнародній арені ключовим викликом є адаптація меседжів до культурних бар'єрів іноземних реципієнтів, щоб «державна правда» не була викривлена. У протидії агресії Україна стикається з ворожим «інформаційним затопленням» (Х. Юськів [9]) та реципієнтоцентрованою пропагандою (Н. Шульська [8]), що адаптує дезінформацію під різні типи аудиторій.

Таким чином, держава як головний наратор під час війни акумулює національні ідеї через офіційні канали, такі як загальнонаціональний телемарафон, створюючи чіткі орієнтири щодо образу ворога та цілей боротьби (Н. Лебідь [3]).

Відповідно до проведеного аналізу стратегічних комунікацій України та рф маємо наступне: домінування української нарративної моделі, яка пройшла шлях від мобілізації населення під час «первинного шоку» до утвердження держави як суб'єкта глобальної безпеки [2]. Якщо внутрішні нарративи України успішно поєднують позитивне об'єднання суспільства з делегітимізацією ворога («армія мародерів»), то на міжнародній арені стратегія «єдиного голосу» та емоційний сторітелінг трансформували імідж країни з «жертвовного» на «незламний щит Європи». На противагу цьому, російська модель базується на деструктивному інституційному нарративі про Україну як «державу, що не відбулася». Еволюція тез рф пройшла шлях від «Київ за 3 дні» до теорій про «війну з НАТО». Все це супроводжується технологіями «інформаційного затоплення» та маніпулятивними евфемізмами («хлопок», «СВО»), спрямованих на дезорієнтацію власного населення та деморалізацію українців.

У глобальній «війні смислів» Україна зміцнює підтримку через трансляцію демократичних цінностей та співпрацю з провідними інституціями (ООН, НАТО), тоді як рф фокусується на підриві єдності союзників, провокуючи «втому від війни» та дискредитуючи легітимність української влади.

Отже, дослідження підтверджує, що в умовах сучасної «війни смислів» стратегічні нарративи стали критичним елементом національної безпеки, де перемога залежить від переконливості трансльованої історії. Встановлено, що стратегічний нарратив, на відміну від звичайного інформування, є складним конструктом для формування соціальних установок через синхронізацію «дій, образів та слів». Таким чином, держава виступає головним «виробником» та модератором стратегічного нарративу – і формує національну ідеологію. У той час медіа виконують роль ключового транслятора, що адаптує державні меседжі для

різних цільових аудиторій. Це дозволило Україні трансформувати свій образ із «жертви» на «переможця».

Література

1. Доктрина «Зі стратегічних комунікацій»: ВКП 10-00(49).01 / Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. Київ: Генеральний штаб ЗС України, 2020. 32 с..
2. Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І., Ревін О. В., Белімов В. В., Свистунов Д. Ю. Системний аналіз наративів інформаційної війни Російської Федерації проти України за стандартами НАТО. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2025. Вип. 3 (85). С. 93-102.
3. Лебідь Н. М. Наративи війни в українських ЗМІ в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Том 33 (72), № 5, ч. 2. С. 295-300.
4. Ожеван М. А. Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України. Стратегічні пріоритети. 2016. № 4 (41). С. 30-40.
5. Піскорська Г. А. Український стратегічний наратив. Правові засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 33 / редкол.: В. П. Битяк та ін. Харків: Точка, 2019. С. 92-96.
6. Почепцов Г. Наратив як інструментарій: від літературознавства до боротьби з тероризмом. Політичний менеджмент: український науковий журнал. 2008. № 4 (31). С. 3-11.

7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки»: Указ Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021.

8. Шульська Н. М., Остапчук С. С., Науменко Л. М. Ворожі наративи в умовах війни в медіа: вербальні маркери, інформаційна гігієна та способи протистояння. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2023. Том 34 (73), № 2, ч. 2. С. 158-163.

9. Юськів Х. Наративи російської пропаганди в Україні. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Вип. 30. С. 226-232.

10. Allied Joint Doctrine for Strategic Communications (AJP-10): NATO Standard. Edition A Version 1 with UK national elements. March 2023.

11. Miskimmon A., O'Loughlin B., Roselle L. Forging the World: Strategic Narratives and International Relations. Royal Holloway, University of London, 2012.

Креативно-функціональні особливості сучасного медіапростору. Українська журналістика: жанри, проблеми, методи

Є. В. Володько

Креативні методи політичної комунікації В. Зеленського в сучасному медіапросторі (на прикладі передвиборчої кампанії 2019 року)

Сучасна політична комунікація зазнає суттєвих трансформацій під впливом цифровізації медіапростору. Традиційні канали взаємодії політиків з електоратом, зокрема телебачення та офіційні звернення, поступово втрачають ефективність, натомість зростає роль соціальних мереж. У цьому контексті особливої **актуальності** набуває дослідження креативних форматів комунікації, що забезпечують залучення аудиторії та формування політичного іміджу.

Метою дослідження є аналіз челенджів у соціальних мережах на прикладі передвиборчої кампанії Володимира Зеленського 2019 року.

В. Зеленський зробив акцент на молоді – соціальній групі, яка зазвичай не є пріоритетною для політиків. Обґрунтування такого вибору цільової аудиторії можна знайти у дослідженні Л. А. Найдьоновой: *«Молодь часто ідеалізує психологічні та соціальні характеристики медійних героїв, створює собі кумирів»* [8]. Відповідно, така особливість відкриває ширші можливості для впливу. Водночас важливу роль відіграв вік політика. Володимир Зеленський позиціонував себе як наймолодшого серед кандидатів, найенергійнішого, сучасного і креативного, тим самим апелюючи до цінностей молодого покоління.

Як зауважує П. Ю. Дак: *«Молодь сприймає політичні меседжі зовсім інакше, ніж старші покоління. Вони очікують щирості, інтерактивності, візуальної динаміки»* [3]. Тому Володимиру Зеленському довелося шукати відповідні формати. Серед них – челенджі, які він запускав у соціальних мережах. Розглянемо челендж #яклоун [1]. Суть цієї ініціативи полягала в

тому, що кожен охочий міг поділитися власною історією, пояснити, чому в нинішніх умовах він почувається «як клоун», тобто як людина, яку обдурюють, насміхаються, принижують. Користувачі долучалися до цього флешмобу, висловлюючи обурення різними проблемами в країні: низькими зарплатами, недостатньою соціальною допомогою, корупцією, поганими умовами праці, станом доріг [1].

Якщо детальніше проаналізувати флешмоб, можна побачити, що він працював одразу в декількох напрямках. По-перше, давав людям можливість публічно висловити своє невдоволення та висунути звинувачення. Разом із тим це формувало певну «бульбашку» негативу та критики, спрямованої проти чинної влади, адже альтернативного формату, де можна було б говорити про позитивні моменти чи досягнення, фактично не існувало. По-друге, флешмоб забезпечував Зеленському зворотний зв'язок щодо проблем, які потребували уваги та потенційного вирішення в майбутньому. По-третє, у відповідь на використання щодо нього зневажливого слова «клоун», він не демонстрував негативну реакцію чи агресію, а, навпаки, заявив, що приймає цей образ. Крім того, підкреслив: *«вони мають нас за клоунів»*, об'єднуючи цим висловом себе та всіх громадян у спільну групу [1].

Ще одним креативним методом був флешмоб #зефейк [2], метою якого було створення найцікавішого фейку про кандидата. У цьому випадку Володимир Зеленський обіграв тему дезінформації, яка поширювалася проти нього. Важливо, що в межах даного флешмобу визначали переможця, що додатково мотивувало аудиторію. Отже, фейки не лише не нівелювали імідж політика, а й трансформувалися в інструмент залучення нової аудиторії та протидії опонентам.

Загалом подібні челенджі запускалися з різних інформаційних приводів. Зокрема, флешмоб #мійдругЗе [4], ініційований Євгеном Кошовим у відповідь на дезінформаційні атаки проти Зеленського, мав на

меті формування альтернативного образу кандидата через особисті історії людей, які знали його поза публічним простором. Іншим прикладом є флешмоб #ідітьусраку [11], який виник як реакція на ситуацію, коли нардеп Олег Барна дозволив собі нецензурне висловлювання на адресу журналіста. У межах цього челенджу користувачі озвучували власні думки щодо діяльності народних депутатів [12].

Фактично можна говорити про формування повноцінної «хештег-імперії» [10], адже подібних ініціатив було дуже багато. Варто згадати флешмоби #язазе [7], #зробимоцеразом», #зробимоїхразом», #зправила_життя, #непроевибори, #зестатистика тощо [5].

Водночас усі ці челенджі об'єднують спільні риси: обігрування критики та використання самоіронії, що дозволяло В. Зеленському перетворити негатив на власний інструмент боротьби; формування образу відкритого лідера; солідаризація аудиторії завдяки використанню штучного ефекту близькості, ніби всі об'єднані спільним завданням, проблемами, метою. Проте ця «близькість» залишалася переважно в межах онлайн-комунікації.

Загалом, у соціальних мережах Володимир Зеленський обирає модель поведінки, характерну для інфлюенсерів. Як зазначає Г. М. Петрова: *«Важливою рисою і здобутком блогерів стає персоналізація контенту (авторський стиль, суб'єктивність подачі матеріалу), що формує довіру і прихильність аудиторії»* [9]. Саме це В. Зеленський і намагався здобути. Тому щоденно, подібно до того, як це роблять блогери, публікував контент зі свого життя: із подорожей, відпочинку, роботи, зі студії, з квартири, тобто з різних локацій і ситуацій. Тож підписники (потенційні виборці) бачили кандидата у простій, невимушеній атмосфері, могли зрозуміти, як він живе, чим займається, з ким спілкується і про що думає.

Такий підхід до взаємодії з молоддю дав свій результат. За словами Дмитра Разумкова в інтерв'ю BBC News Україна: *«Зеленський зробив*

унікальну річ – зміг привести на вибори у півтора рази більше молоді, ніж раніше» [6]. Сказане підтверджують дані Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»: серед виборців віком 18-29 років Володимир Зеленський отримав найбільшу підтримку у другому турі – близько 80% [13].

Отже, приклад кампанії 2019 року чітко демонструє, що традиційна політична агітація з її сухими пресрелізами та заздалегідь підготовленими виступами на телебаченні поступово відходить у минуле. Боротьба за президентську посаду набуває нових рис, поєднуючи боротьбу іміджів, креативу та форм подачі. Це, в свою чергу, актуалізує потребу в подальшому критичному осмисленні нових політичних комунікаційних практик у медійному просторі.

Література

1. Zelenskyu_official. #яклоун. Вони мають нас за клоунів. Нас 40 мільйонів. Розкажи свою історію. *Instagram*: веб-сайт. URL: <https://www.instagram.com/p/Btk0UmPIIre/> (дата звернення: 02.03.2026).
2. Володимир Зеленський. #ЗЕФЕЙК. *Facebook*: веб-сайт. URL: <https://www.facebook.com/zelenskyu.official/videos/2182452875338410> (дата звернення: 02.03.2026).
3. Дак П. Ю. Трансформація політичної реклами в українському медіапросторі у період з 1991 по 2025 рік. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика*. 2025. № 5, т. 36, ч. 2. С. 68–74.
4. Євген Кошовий. #мійдругЗе Артем Гагарін Stepurik Kazanin Стас Боклан Oleksii Potapenko ваша черга. *Facebook* : веб-сайт. URL: <https://www.facebook.com/evgen.kosovij.481092/videos/633352877125521/?mibextid=wwXIfr&rdid=q31xFvH9dW8k8f2y#> (дата звернення: 02.03.2026).
5. Завантажити та підтримати. *Офіційний сайт Володимира Зеленського і команди*: веб-сайт. URL: <https://ze2019.com/support> (дата звернення 25.03.2026).
6. «Зеленський якісно готується до дебатів». Політтехнолог Разумков. *BBC News Україна*: веб-сайт. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-47892502> (дата звернення 17.03.2026).

7. Команда Зеленського. #язаЗе. *Facebook*: веб-сайт. URL: <https://www.facebook.com/share/v/18RNppD1sp/?mibextid=wwXIfr> (дата звернення: 02.03.2026).
8. Найдьонова Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник. Кіровоград : Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2013. 244 с. URL: <http://mediaosvita.org.ua/book/mediapsyhologiya-osnovy-refleksyvno-go-pidhodu/> (дата звернення 15.03.2026).
9. Петрова Г. М. Роль медіа, блогерів та соцмереж у формуванні інформаційного простору. *Інформаційна безпека суспільства в умовах дії правового режиму воєнного стану та повоєнний період*: зб. матеріалів міжвід. наук.-практ. круг. столу. Київ, 2025. С. 100–102.
10. Результати дослідження. Соцмережі про вибори: за що «голосують» Facebook, Instagram та VK? «Інтерньюз-Україна» : веб-сайт. URL: <https://surl.li/ywjuoi> (дата звернення 10.03.2026).
11. ТСН. Зеленський запустив челендж. *Facebook*: веб-сайт. URL: <https://www.facebook.com/tsn.ua/videos/2197687173885670/> (дата звернення: 02.03.2026).
12. ТСН. Флешмоб Зеленського під музику. *Facebook*: веб-сайт. URL: <https://surl.li/ukrlut> (дата звернення: 02.03.2026).
13. Хто за кого проголосував: демографія Національного екзит-полу'2019 другого туру президентських виборів. Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»: веб-сайт. URL: <https://dif.org.ua/article/khto-za-kogo-progolosuvav-demografiya-natsionalnogo-ekzit-polu2019-drugogo-turu-prezidentskikh-viboriv> (дата звернення: 20.03.2026).

Є. О. Мороз

Салтанат Нуkenова та Куандик Бішимбаєв в медіа та платформах спільного доступу: висвітлення проблеми домашнього насильства

Проблема домашнього насильства та феміциду залишається одним із найгостріших соціальних викликів сучасного суспільства. В умовах, коли традиційні механізми захисту прав потерпілих часто виявляються неефективними, значення набуває громадська думка, зокрема, формована через цифрові платформи. Соціальні мережі перетворилися на новий інструмент боротьби за справедливість: вони дозволяють висвітлювати історії жертв, акумулювати громадськість та тиснути на державні інституції, які зобов'язані реагувати на суспільний запит.

Справи, подібні до справи Салтанат Нуkenової, яскраво демонструють, наскільки важливою є публічна підтримка родичів та друзів у медійному просторі. Їхня активність не лише допомагає привернути увагу до конкретного випадку, а й сприяє загальному підвищенню обізнаності суспільства про проблему домашнього насильства. Аналіз поведінки найближчого оточення загиблої в соціальних мережах дозволяє глибше зрозуміти, яким чином формується колективна пам'ять, як народжується громадська солідарність та як цифрова активність впливає на реальні соціальні зміни.

З огляду на вищезазначене, особливий інтерес викликає вивчення того, як саме найближче коло Салтанат Нуkenової використовувало соціальні мережі для привернення уваги до трагедії. У процесі дослідження було здійснено аналіз особистих профілів родичів та друзів загиблої, зокрема: Айнури Нуkenової, Самал Нуkenової, Аїди Ахметіної, Індіри Кайраткизи, Анари Тасової, Айтбека Амангельді, Жумагуль Нуkenової та Назім Кахарман Кизи.

Вивчалася кількість підписників кожного з них, загальна кількість публікацій на момент дослідження, кількість постів, присвячених Салтанат,

а також загальні показники взаємодії (кількість лайків, коментарів та репостів). Ці дані дозволяють оцінити масштаб інформаційної кампанії, розгорнутої найближчим оточенням Салтанат, і проаналізувати ступінь суспільного відгуку, який викликали їхні публікації.

Представлений детальний аналіз зібраних даних, який демонструє, наскільки активно родичі та друзі використовували соціальні мережі як інструмент боротьби за пам'ять про Салтанат та як їхня публічна активність вплинула на широкий громадський резонанс навколо справи.

У межах дослідження було проаналізовано профілі найближчого оточення Салтанат у соціальній мережі Instagram. Метою аналізу стало виявлення рівня їхньої активності, спрямованої на вшанування пам'яті загиблої та привернення уваги громадськості до справи.

Айнура Нуменова, сестра Салтанат, має аудиторію у 45,6 тисяч підписників. На момент проведення дослідження її акаунт налічував 467 публікацій. Із них 12 публікацій були безпосередньо присвячені пам'яті Салтанат. Ці пости охоплюють різні аспекти – від особистих спогадів до закликів щодо справедливості. Загальна кількість лайків, яку зібрали ці публікації, становить 1 010 861, коментарів 22 762, репостів 37 869 [2].

Аїда Ахметіна, близька подруга Салтанат, має 21,4 тисячі підписників. На її сторінці розміщено 9 публікацій, із яких 2 були присвячені темі втрати подруги та заклику до суспільної солідарності. Сумарна кількість лайків на цих публікаціях складає 71 950, коментарів 2547, репостів 8 239 [1].

Самал Нуменова, ще одна сестра Салтанат, має 34,2 тисячі підписників. Вона активно висвітлювала тему у своєму акаунті, де серед 108 публікацій 7 постів були безпосередньо присвячені Салтанат. Ці матеріали супроводжувалися особистими розповідями, архівними світлинами та зверненнями до громадськості. Сумарна кількість лайків склала 353 531, коментарів 9 583, репостів 13 322 [6].

Індіра Кайраткизи, близька подруга родини, має 22,7 тисячі підписників і 118 публікацій на момент дослідження. Серед них 2 публікації були присвячені вшануванню пам'яті Салтанат, підтримці її родини та висловленню громадянської позиції. Загальна кількість лайків на цих публікаціях дорівнює 48 000, коментарів 660, репостів 866 [4].

Анара Тасова, колега Салтанат, має 18,5 тисяч підписників і 23 публікації загалом. Із них 4 пости були спеціально присвячені темі пам'яті про Салтанат, її особистості та трагедії. Сумарна кількість лайків до цих публікацій становить 168 725, коментарів 3 711, репостів 2 451 [7].

Окрему категорію складають акаунти найближчих родичів:

Айтбек Амангелді, рідний брат Салтанат, і Жумагуль Нуkenова, її мати. На відміну від інших, їхні акаунти не можна аналізувати через кількісні показники публікацій, оскільки практично весь контент був зосереджений навколо теми пам'яті про Салтанат. У профілі Жумагуль – 53 публікації, присвячені Салтанат, зі 130 загальних публікацій [8]. У Айтима – 78 публікацій про неї із 1131 публікації [3]. На їхніх сторінках переважали емоційні пости, особисті звернення, численні фотографії доньки та сестри, а також дописи, спрямовані на боротьбу проти насильства у суспільстві.

Особливу увагу заслуговує і активність Назим Кахарман Кизи – колишньої дружини підсудного Куандика Бішимбаєва. Її публікації на підтримку Салтанат показали широку громадянську позицію та вказали на солідарність жінок у питаннях боротьби за справедливість [5].

Крім публікацій, усі згадані акаунти містять збережені історії у вигляді хайлайтів. У кожного з цих профілів є по 1-3 хайлайти, присвячені пам'яті Салтанат, що свідчить про постійну увагу до її пам'яті. Наприклад, у акаунті Жумагуль Нуkenової налічується 9 хайлайтів, що зберігають важливі моменти та спогади про її доньку. Ці збережені історії також виконують роль меморіального контенту, що допомагає зберегти пам'ять про Салтанат для її підписників.

Таким чином, за допомогою соціальних мереж найближчі родичі й друзі Салтанат не лише зберігали пам'ять про неї, але й активно формували громадський запит на справедливість. Їхні сторінки стали потужним інструментом впливу на суспільну думку, створюючи емоційний резонанс навколо справи, який важко було ігнорувати як медіа, так і громадським інституціям.

Аналіз активності родичів та близьких друзів Салтанат Нуkenової в соціальних мережах свідчить про важливу роль особистих ініціатив у формуванні громадської думки та боротьбі за справедливість у справах, пов'язаних із домашнім насильством і феміцидом. Вивчені профілі показали високу залученість: близькі люди активно використовували свої акаунти для висвітлення трагедії, підтримки пам'яті про Салтанат та закликів до дій з боку суспільства і правоохоронних органів.

Кількість публікацій, спрямованих на вшанування пам'яті загиблої, рівень взаємодії у вигляді лайків, коментарів і репостів продемонстрували, що їхня діяльність мала значний суспільний резонанс. Завдяки цьому трагедія не залишилася приватною історією, а набула широкого розголосу, що стало одним із чинників суспільного тиску на судову та законодавчу системи.

Таким чином, результати дослідження підтверджують: у сучасних умовах соціальні мережі виступають потужним інструментом не лише для висловлення особистого горя, а й для побудови громадського руху за справедливість. Активність родичів і близьких Салтанат Нуkenової стала одним із прикладів того, як особистий біль трансформується в колективну боротьбу із системною проблемою насильства.

Література

1. @aida__di. *Instagram*. URL:
https://www.instagram.com/aida__di/?igsh=MXNvYWJrbzh0aGVvMg%3D%3D
2. @ainura.nukenova. *Instagram*. URL:
<https://www.instagram.com/ainura.nukenova/?igsh=dWZzZzhleHF0ODg1>
3. @aitym. *Instagram*. URL:
<https://www.instagram.com/aitym/?igsh=MXFnbmM4Z2R3NHBucw%3D%3D>
4. @ind1ra_kairatovna. *Instagram*. URL:
https://www.instagram.com/ind1ra_kairatovna/?igsh=MWdhdGRreG85YnB6Yg%3D%3D
5. @nazymkakarman. *Instagram*. URL:
<https://www.instagram.com/nazymkakarman/?igsh=b3hiaHNscmM0dDBw>
6. @samal_nukenova. *Instagram*. URL:
https://www.instagram.com/samal_nukenova/?igsh=MXV6YTQ0cTF0dGpmbg%3D%3D
7. @tassovva. *Instagram*. URL:
<https://www.instagram.com/tassovva/?igsh=cTV4NGJpZzFvNXZ4>
8. @zhumachka2805. *Instagram*. URL:
<https://www.instagram.com/zhumachka2805/?igsh=cWZyY3gyamp0c3pX>
9. [Бішимбаєв: злочин, який змінив Казахстан. Реконструкція вбивства Салтанат. 7 листопада 2024 року]. *AIRAN*. *YouTube*. URL:
<https://youtu.be/-c0Tc99ktMg?si=Su-xVwZ-uyIfD0sz>

А. В. Одинець

**Скандал як інструмент формування медіавпливу інфлюенсера:
на прикладі Ігоря Лаченкова (Лачена)**

У сучасному цифровому середовищі інфлюенсери відіграють важливу роль у формуванні суспільної думки, особливо в умовах інформаційної перенасиченості та війни. Соціальні мережі та месенджери (Instagram, TikTok, Telegram, YouTube) стали повноцінними медіаканалами, де окремі особистості можуть ефективно впливати на аудиторію. Водночас зростання популярності інфлюенсерів супроводжується скандалами, які перестають бути суто негативним явищем і можуть слугувати інструментом посилення впливу та формування публічного образу [4; 10; 14; 15; 16].

Особливості контенту як основа медіавпливу

Діяльність Ігоря Лаченкова (Лачена) вирізняється багатошаровістю: він поєднує суспільно важливі новини, громадянську журналістику, критику корупції та елементи розважального контенту. Він веде три телеграм-канали: «Лачен пише» (понад 1,5 млн підписників) – ключовий, із висвітленням новин, фронтових подій та соціально резонансних тем; «Бавовна» (близько 380 тис.) – мілітарі-канал із оперативною інформацією про удари ЗСУ; «Бро скинув мем» (понад 220 тис.) – розважальний контент, меми та соціальна критика в легкій формі [11; 12; 13].

Важливою платформою є Instagram: Лачен оперативно реагує на обстріли, публікує фото з місця подій, поширює та організовує збори допомоги, проводить журналістські розслідування та відкрито викриває недоброчесність політиків, бізнесменів і чиновників. Його пости мають яскраво виражену антикорупційну риторику та викликають суспільний резонанс [3].

Контент Лачена поєднує інформаційну активність, громадянську позицію та креативну подачу, формуючи нову модель блогерства воєнного часу. Саме така медіаактивність створює передумови для виникнення

скандалів, які стають важливим елементом публічності інфлюенсера [3;11; 12; 13].

Скандали як складник медіаприсутності

Ігор Лаченков є відомим українським інфлюенсером і автором телеграм-каналу «Лачен пише», він неодноразово потрапляв у суспільні скандали, що викликали неабиякий резонанс у медіаспільноті та серед кола його підписників. Нижче згадано основні конфлікти, в яких фігурував Ігор Лачен.

Звинувачення у крадіжці ексклюзивного контенту від «Бабеля»

Онлайн-видання «Бабель» звинуватило Ігоря Лачена у плагіаті – публікації ексклюзивного коментаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князева без посилання на джерело. Коментар, отриманий журналісткою Оксаною Коваленко, був розміщений у телеграм-каналі «Лачен пише» без згадки про видання, що головна редакторка Катерина Коберник назвала систематичним привласненням інформації. У відповідь Лачен заявив, що не вважає свій канал медіа, тому не зобов'язаний посилатися на джерела, і різко розкритикував видання. Після публічної дискусії він все ж вказав джерело, але без активного гіперпосилання [9].

Конфлікт через загибель Павла Петриченка

Після смерті активіста Павла Петриченка медіа «Бабель» порушило питання доречності поширення блогерами інформації про його загибель до офіційного підтвердження. У відповідь Ігор Лачен різко розкритикував журналістів, звинувативши їх у неповазі до пам'яті загиблого, та використав емоційно агресивну лексику. Конфлікт спричинив дискусію між медіа та блогерською спільнотою щодо меж відповідальності й етики у висвітленні чутливих тем [9].

Тривала кампанія погроз

Протягом трьох років Ігор Лаченков повідомляв відповідним службам стосовно численних погроз на його адресу з анонімних телеграм-

каналів і через телефонні дзвінки. Він неодноразово заявляв, що зазнає тиску через свої скандальні публікації на адресу політиків, представників правоохоронних органів і проросійських діячів. Частина погроз зафіксували працівники поліції, але ідентифікувати всіх нападників не вдалося. [1]

Відмова Ігоря Лачена йти до ЗСУ

У грудні 2024 року в мережі поширився фрагмент інтерв'ю, в якому Ігор Лачен сказав, чому він досі не в лавах ЗСУ. Він сказав: *«Не пушечне ж м'ясо! Тільки русня такі питання задає»*. Ця репліка викликала хвилю критики серед українців [7].

Судовий позов від Світлани Крюкової

У вересні 2024 року ексзаступниця головного редактора забороненого в Україні видання «Страна.ua» Світлана Крюкова подала на Ігоря Лачена до суду за, на її думку, наклеп і образу честі, гідності та ділової репутації [8].

Рішення матері Ігоря Лачена на користь інтересів російської компанії

У листопаді 2017 р. суддя Апеляційного суду м. Дніпро Оксана Лаченкова, мати Ігоря Лаченкова, очолювала колегію суддів, яка залишила в силі рішення про стягнення понад 6 млн грн з підприємства «Південмаш» на користь російської компанії «Ілюшин Фінанс Ко», пов'язаної з оборонно-промисловим комплексом РФ. Це викликало суспільне обурення. Хоча Ігор Лаченков не мав жодного стосунку до цього рішення, у публічному просторі це спричинило хвилю критики на його адресу. Водночас апеляційний суд не розглядав справу по суті, а лише підтвердив законність рішення першої інстанції, ухваленого на основі міжнародного арбітражу, а підставою позову були невиконані зобов'язання «Південмашу» [5].

Звинувачення у просуванні через родинні зв'язки

Черговим скандалом стали звинувачення в тому, що популярність Ігоря Лачена пов'язана з його батьками – батьком-юристом та матір'ю-суддею. У соцмережах стверджували, що за його волонтерською діяльністю стоїть «впливова родина», яка забезпечує підтримку з боку державних структур. У відповідь Лаченков неодноразово наголошував, що не користується допомогою батьків і фінансує свою діяльність через рекламу та донати. Він також підкреслював, що такі закиди є спробою знецінити його роботу, адже в суспільстві успіх часто пояснюють «зв'язками», а не особистими зусиллями [2].

Публічний скандал з міським головою Дніпра Борисом Філатовим

Конфлікт розпочався після інтерв'ю Бориса Філатова «Українській правді» (9 березня 2026 р.), де він розкритикував Ігоря Лаченкова та порівняв його з анонімним телеграм-каналом «Джокер», застерігши про втрату репутації. У відповідь Ігор Лачен звинуватив Філатова і Геннадія Корбана в мародерстві та назвав мера «рейдером». Реакція Філатова була різкою: він натякнув на можливу мобілізацію інфлюенсера та згадав історію з професійної біографії його матері. Лаченков назвав це особистими погрозами, продовжив критику й запропонував зустріч, однак Філатов відмовився. Варто зазначити, що в цьому конфлікті підтримка аудиторії була неоднозначною [6].

Аналіз: скандал як інструмент впливу

Розглянуті кейси демонструють, що скандали в діяльності Ігоря Лаченкова не є випадковими епізодами, а виступають невід'ємною частиною його медіаприсутності [3;11; 12; 13].

По-перше, скандали значно підсилюють видимість інфлюенсера. Кожен конфлікт, незалежно від його характеру, привертає увагу як аудиторії, так і традиційних медіа. Це сприяє розширенню охоплення та залученню нових підписників [3; 11; 12; 13].

По-друге, скандали формують образ. У випадку Ігоря Лаченкова – це образ прямолінійного, емоційного та безкомпромісного інфлюенсера, який не боїться конфліктів і відкрито висловлює свою позицію [3].

По-третє, вони актуалізують суспільно важливі теми. Конфлікти навколо етики, джерел інформації, мобілізації чи корупції стають приводом для ширших дискусій у суспільстві [7; 8; 9].

Водночас скандали несуть і ризики: вони можуть підривати довіру, провокувати хейт та навіть мати юридичні наслідки [7; 8].

Отже, скандал у сучасному медіапросторі виступає не лише як негативне явище, але і як потужний інструмент формування медіавпливу інфлюенсера. На прикладі Ігоря Лаченкова можна побачити, що конфлікти та резонансні ситуації здатні як підсилювати його позиції, так і створювати нові виклики [3].

Скандали забезпечують видимість, формують публічний образ та стимулюють суспільні дискусії, однак водночас вимагають від інфлюенсера усвідомлення рівня відповідальності за власні слова та дії [16].

Таким чином, у сучасних умовах інфлюенсер перестає бути лише автором контенту, а стає повноцінним учасником медіапростору, де кожен скандал може перетворитися як на ризик, так і на ресурс впливу [3].

Література

1. Блогер Лачен заявив, що отримував погрози через «правду про чортів». *TCH*. 2025, січень. URL: <https://tsn.ua/ukrayina/blogger-lachen-zayaviv-scho-otrimuvav-pogrozi-cherez-pravdu-pro-ch-rtiv-2750142.html>
2. Єфросиніна М. Лачен: як збирати мільйони за години, особисте життя та знайомство з Будановим [Відео]. *YouTube*. 2023. URL: <https://youtu.be/-ybYzuzoJeI?si=IwIe6Zp3udhcb7tF>
3. Ігор Лачен (@lachen_ty) [Особиста сторінка]. *Instagram*. URL: https://www.instagram.com/lachen_ty?igsh=bmNkZnNicDY0OWk2
4. Instagram. URL: <https://www.instagram.com/>

5. Лачена травлять матір'ю-суддею: підписала рішення на користь Росії. *Інформатор*. 2025, січень. URL: <https://informer.ua/ru/v-seti-travyat-materyu-sudey-podpisala-postanovlenie-v-polzu-rossii>
6. «Мій х**к тобі до рота не влізе»: подробиці гучного скандалу між Філатовим і дніпровським блогером. *ТСН*. URL: <https://tsn.ua/ukrayina/miy-khk-tobi-do-roti-ne-vlize-podrobytsi-huchnoho-skandalu-filatova-ta-dniprovskoho-blohera-3040769.html>
7. Скандал з блогером Лаченом: заявив, що не йде в армію, бо «не пушечне м'ясо». *DSNews*. 2024, грудень. URL: <https://www.dsnews.ua/politics/skandal-s-bloggerom-lachenom-zayavil-hto-ne-idet-v-armiyu-potomu-hto-ne-pushechnoe-myaso-smi-13122024-513354>
8. Світлана Крюкова подала позов про захист честі й гідності проти блогерів. *Детектор медіа*. 2024, вересень. URL: <https://detector.media/infospace/article/231970/2024-09-10>
9. Спочатку вибачення, потім посилення. Лаченков пояснив, чому привласнив ексклюзив «Бабеля». *Детектор медіа*. 2024, липень. URL: <https://detector.media/community/article/229426/2024-07-11>
10. Telegram. URL: <https://web.telegram.org/>
11. Telegram-канал «Бавовна». *Telegram*. URL: <https://t.me/ukrbavovna>
12. Telegram-канал «Бро скинув мем». *Telegram*. URL: <https://t.me/bromeems>
13. Telegram-канал «Лачен пише». *Telegram*. URL: <https://t.me/lachentyt>
14. TikTok. URL: <https://www.tiktok.com/uk-UA/>
15. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/?app=desktop&gl=UA&hl=uk>
16. Хто такий інфлюенсер. *Wizeclub Education*. URL: <https://wizeclub.education/blog/hto-takij-inflyuenser/>

А. М. Рашевська

**Висвітлення теми диких тварин у цифрових медіа
(на прикладі «Суспільне Новини» та «hromadske»)**

З початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 16.03.2026 Державна екологічна інспекція України зафіксувала 10 885 випадків шкоди довкіллю [19]. Водночас, за даними дослідження Інституту масової інформації (ІМІ), у 2024 р. екологічна тематика становила лише 1,4 % публікацій в онлайн-медіа – на 0,6 % менше, ніж у 2021 р.; з них лише 7,2 % стосувалися захисту тварин [8]. Хоча вплив бойових дій на довкілля українці наразі не можуть змінити, підтримка гуманного дбайливого ставлення до природи і тварин залишається їх відповідальністю. У цьому контексті мас-медіа є важливим інструментом підвищення обізнаності суспільства щодо збереження природи та відповідального поводження з нею [34].

Для дослідження висвітлення теми диких тварин в українських медіа та рекомендацій щодо поводження з ними відібрано матеріали онлайн-медіа «Суспільне Новини» та «hromadske» у січні, квітні, липні й жовтні 2024 р. Вибір цих місяців як контрольних точок забезпечив рівномірне охоплення всіх пір року і дозволив простежити зміну пріоритетів залежно від сезонних факторів. Для систематизації дані були класифіковані за біологічними рядами [10], а медіа обрані з білого списку ІМІ як такі, що мають спеціалізовані розділи про тварин [4].

У досліджуваних публікаціях «Суспільне Новини» зафіксовано згадки про 52 ряди тварин (Рис. 1). Найчастіше представлені три з них: Хижі, Парнокопитні та Коропоподібні. Виокремлено наведені нижче чинники формування контенту.

1) *Біологічна сезонність.* У січні актуалізується тема допомоги Гусеподібним («Порятунок лебедів: птахи опинились в крижаній пастці в

столичному парку» [25]) та Парнокопитним («Віники для кабанів і оленів: як на Черкащині підгодовують диких тварин» [32]). Квітень і липень характеризуються підвищеною активністю Лускатих («На Житомирщині прокинулися вужі: як їх відрізнати від отруйних змій та чи несуть загрозу» [16]) та Рукокрилих («У Полтаві випустили кажанів, яких знайшли взимку під обшивкою балкона багатоповерхівки» [21]). Також липень є критичним періодом для орнітофауни через проблему злетків («Турбота, яка шкодить: черкащанам пояснили, чому не варто приносити птахів до зоопарку» [31]).

2) *Правовий контроль.* Ряд Коропоподібні демонструє пік у квітні (28 згадок) через нерестову заборону («"Щоб риба нерестилася": на Черкащині проводять рейди на браконьєрів» [9]), а в жовтні (10 згадок) – через боротьбу з браконьєрством («Ловив рибу сітками на Київщині: екоінспектори склали протокол на ймовірного порушника» [2]). Парнокопитні систематично висвітлюються впродовж кожного місяця, зокрема в контексті браконьєрства («На Львівщині розслідують вбивство двох червонокнижних зубрів: що відомо» [23]).

3) *Епідеміологічна безпека.* Ряди Хижі та Гризуни висвітлюються в контексті поширення сказу («У двох громадах – сказ. На Івано-Франківщині виявили інфікованих лисицю та kota» [5]) та лептоспірозу («На Харківщині фіксують зростання випадків захворювання, що передають гризуни: причини й симптоми» [30]).

4) *Вплив воєнних дій.* Евакуація тварин із зони бойових дій («До екопарку під Полтавою евакуювали тварин з Покровська» [24]), а також наслідки війни для фауни («Дикі кабани тікають з Донецької області, а червонокнижні тварини гинуть: вплив війни на природу парку "Клебан-Бик"» [26]; «Уламки ракети впали за 300 метрів: на Київщині постраждала левиця» [3]) інтегрують екологічну тематику в загальновійськовий дискурс.

Попри меншу кількісну вибірку (4–6 матеріалів на місяць), «hromadske» фокусується на аналітичному та правозахисному підходах (Рис. 2).

1) Тварина розглядається крізь призму порушення її прав. Ряди Хижі («Смерть левиці на Рівненщині: директора зоопарку оштрафували, бо він не розповів про це» [17]) та Парнокопитні («У Києві чоловік незаконно перевозив 9 оленів, один з них помер – правоохоронці» [28]) стають об'єктами обговорення через порушення правил поводження з ними.

2) *Медіа часто концентрується на резонансності* («У Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки. Зоозахисники намагаються врятувати вцілілих» [1]), проте рідше за «Суспільне Новини» надає алгоритми поводження.

3) *Тварина розглядається в міжнародному контексті крізь призму глобальної екологічної відповідальності.* Так, медіа висвітлює порятунок ведмедя із зони бойових дій до Шотландії («Ведмідь, поранений через російський обстріл на Донеччині, тепер житиме в Шотландії» [7]), а також глобальні загрози, як-от вплив пластику на світовий океан («Багато крабів-відлюдників використовують пластик або інше сміття для мушлі – дослідження» [14]).

Кількісний аналіз показує, що «Суспільне Новини» значно переважає за кількістю практичних порад (у середньому 20–30% матеріалів), тоді як для «hromadske» вони залишаються винятком.

Місяць	Кількість публікацій	Кількість рекомендацій
Січень	79	16 (≈ 20%)
Квітень	81	21 (≈ 26%)
Липень	69	21 (≈ 30%)
Жовтень	43	8 (≈ 19%)

Таблиця 1. Кількість матеріалів про диких тварин і практичних рекомендацій у публікаціях «Суспільне Новини»

Узагальнення результатів дослідження свідчить, що більшість рекомендацій у «Суспільне Новини» мають антропоцентричну спрямованість, тобто орієнтовані насамперед на безпеку та добробут людей. Водночас можна виділити моделі порад, що стосуються безпосередньо добробуту тварин.

1) *Модель раціонального піклування.* Поради щодо підгодівлі представників рядівГоробцеподібні та Гусеподібні. Залучення науковців формує у читачів відповідальне ставлення до допомоги птахам: «Взимку птахів не можна годувати хлібом. [...] Підгодовувати птахів взимку потрібно на постійній основі...» [13].

2) *Модель етичної дистанції.* Популярним у матеріалах стає концепт невтручання: «Важливо ні в якому разі не торкатися до маляти [...]. І не забирайте дитинчат з собою, адже мама їх не залишила...» [15]; «Не чіпати. А найкраще – взяти і покласти на найближчу гілочку, адже батьки цього совеняти десь поблизу» [31]; «Волонтерка Марія Сабурова також радить не годувати лисиць, оскільки вони звикають та не хочуть залишати людей» [27]; «Якщо ви зустріли змію, то не треба лякатися і не треба її ображати. Одразу зробіть декілька фото та зв'яжіться зі мною» [33]; «Одеський

зоопарк просить відвідувачів [...] не годувати, не кидати камінці та не чіпати риб» [6].

3) *Модель безконфліктного сусідства*. Рекомендації цього типу зосереджено на тому, як мінімізувати шкоду для тварин під час спільного перебування в одному середовищі: «Пізня обрізка дерев руйнує будинки птахів та тварин [...] передайте усім, хто планує обрізати дерева – це треба робити до початку гніздування пташок та дрібних тварин» [11]; «Рятувальники закликають [...] відповідально ставитися до правил безпеки життєдіяльності. "Людська недбалість часто призводить до масштабних пожеж, які знищують гектари лісових насаджень, а такі загоряння несуть шкоду природі [...]"» [29]; «Це жорстокий метод, який завдає значної шкоди дикій природі. Тварини, що потрапляють у петлі, зазнають великих страждань і можуть загинути болісною смертю» [22]; «[потрібно] користуватися ціпком для простукування трави чи чагарників, створювати навколо себе прийнятний шум, аби допомогти плазуну його почути та відповзти» [20]; «Під час зустрічі з ведмедями не варто кричати голосно, брати зі собою собак, бо надмірний галас може спровокувати тварину» [12].

У «hromadske» поради з'являються рідко та як реакція на правопорушення. Наприклад, загибель лебедя в Івано-Франківську стала приводом для нагадування правил виховання собак [18]. Смерть левиці у Рівному – приводом для роз'яснення порядку звітності перед Держекоінспекцією [17].

Аналіз показав принципову відмінність у підходах досліджуваних медіа: якщо «Суспільне Новини» супроводжує людину в щоденному контакті з природою, то «hromadske» фокусується на юридичній відповідальності й системних змінах. Водночас обидва ресурси дедалі частіше розглядають тему диких тварин не лише як небезпеку для людини, а й як об'єкт етичної відповідальності та правового захисту. В умовах повномасштабної війни, коли довкілля зазнає нищівного впливу бойових

дій, роль медіа стає критичною. При цьому практичні рекомендації є одним із небагатьох доступних засобів мінімізації шкоди від людської жорстокості чи необережності, що дозволяє запобігти подальшому погіршенню стану природи.

Література

1. Абрамова А. У Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки. Зоозахисники намагаються врятувати вцілілих. *hromadske*. 2024. Січень. URL: <https://hromadske.ua/posts/u-poltavi-blizko-1600-kazhaniv-vikinuli-z-vikna-bagatopoverhivki-zoozahisniki-namagayutsya-vryatuvati-vcililih> (дата звернення: 04.04.2026).

2. Баранівська Т. Ловив рибу сітками на Київщині: екоінспектори склали протокол на ймовірного порушника. *Суспільне Новини*. 2024. Жовтень. URL: <https://suspilne.media/kyiv/864465-loviv-ribu-sitkami-na-kiivsini-ekoinspektori-sklali-protokol-na-jmovirnogo-porusnika/> (дата звернення: 04.04.2026).

3. Баранівська Т. Уламки ракети впали за 300 метрів: на Київщині постраждала левиця. *Суспільне Новини*. 2024. Січень. URL: <https://suspilne.media/kyiv/652562-ulamki-raketi-vpali-za-300-metriv-na-kiivsini-postrazdala-levica/> (дата звернення: 04.04.2026).

4. Білий список ІМІ за друге півріччя 2024 року: увійшли 13 медіа: Моніторингове дослідження. *Інститут масової інформації*. 2024. URL: <https://imi.org.ua/monitorings/bilyj-spysok-imi-za-druge-pivrichchya-2024-roku-uvishly-13-media-i64640> (дата звернення: 04.04.2026).

5. Водницька Г. У двох громадах – сказ. На Івано-Франківщині виявили інфікованих лисицю та kota. *Суспільне Новини*. 2024. Січень. URL: <https://suspilne.media/ivano-frankivsk/669624-u-dvoh-gromadah-skaz-na-ivano-frankivsini-viavili-infikovanih-lisicu-ta-kota/> (дата звернення: 04.04.2026).

6. Волкова К. В Одеському зоопарку після зимування у воду випустили коропів кої. *Суспільне Новини*. 2024. Квітень. URL: <https://suspilne.media/odesa/724798-v-odeskomu-zooparku-pisla-zimuvanna-u-vodu-vipustili-koropiv-koi/> (дата звернення: 04.04.2026).

7. Герасименко Я. Ведмідь, поранений через російський обстріл на Донеччині, тепер житиме в Шотландії. *hromadske*. 2024. Січень. URL: <https://hromadske.ua/posts/vedmid-poranenij-cherez-rosijskij-obstril-na-donechchini-teper-zhitime-u-shotlandiyi> (дата звернення: 04.04.2026).

8. Екологія в тіні війни: українські медіа приділяють недостатньо уваги довкіллю. Дослідження ІМІ. *Інститут масової інформації*. 2024. URL: <https://imi.org.ua/monitorings/ekologiya-v-tini-vijny-ukrayinski-media-prydilyayut-nedostatno-uvagy-dovkillyu-doslidzhennya-imi-i64300> (дата звернення: 04.04.2026).

9. Жупинас А., Черкашенко Н. «Щоб риба нерестилася»: на Черкащині проводять рейди на браконьєрів. *Суспільне Новини*. 2024. Квітень. URL: <https://suspilne.media/cherkasy/731261-sob-riba-nerestilasa-na-cerkasini-provodat-rejdi-na-brakoneriv/> (дата звернення: 04.04.2026).

10. Зоологія хордових: підручник / Й. В. Царик, І. С. Хамар, І. В. Дикий та ін. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 356 с.

11. Калюжна С. Мали ознаки отруєння: у Черкасах небайдужі містяни врятували двох білченят. *Суспільне Новини*. 2024. Квітень. URL: <https://suspilne.media/cherkasy/725817-mali-oznaki-otruenna-u-cerkasah-nebajduzi-mistani-vratuvali-dvoh-bilcenat/> (дата звернення: 04.04.2026).

12. Каразуб І. На Івано-Франківщині ведмедиця напала на лісника: що відомо. *Суспільне Новини*. 2024. Жовтень. URL: <https://suspilne.media/ivano-frankivsk/854575-na-ivano-frankivsini-vedmedica-napala-na-lisnika-so-vidomo/> (дата звернення: 04.04.2026).

13. Камінська О. Майструють годівнички та роблять запаси їжі: у Вінниці відвідувачі станції юних натуралістів підгодовують птахів.

Суспільне Новини. 2024. Січень. URL: <https://suspilne.media/vinnytsia/660020-majstruut-godivnicki-ta-roblat-zapasi-izi-u-vinnici-vidviduvaci-stancii-unih-naturalistiv-pidgodovuut-ptahiv/> (дата звернення: 04.04.2026).

14. Климковецький М. Багато крабів-відлюдників використовують пластик або інше сміття для мушлі – дослідження. *hromadske.* 2024. Січень. URL: <https://hromadske.ua/posts/bagato-krabiv-vidlyudnikiv-vikoristovuyut-plastik-abo-inshe-smittya-dlya-mushli-doslidzhennya> (дата звернення: 04.04.2026).

15. Ковалишена Ю. На Вінниччині народилися 12 дитинчат лані європейської. *Суспільне Новини.* 2024. Липень. URL: <https://suspilne.media/vinnytsia/783141-na-vinniccini-narodilisa-12-ditincat-lani-evropejskoi/> (дата звернення: 04.04.2026).

16. Ковальчук О. На Житомирщині прокинулися вужі: як їх відрізнати від отруйних змій та чи несуть загрозу. *Суспільне Новини.* 2024. Квітень. URL: <https://suspilne.media/zhytomyr/721477-na-zitomirsini-prokinulisa-vuzi-ak-ih-vidriznati-vid-otrujnih-zmij-ta-ci-nesut-zagrozu/> (дата звернення: 04.04.2026).

17. Лісова Ю. Смерть левиці на Рівненщині: директора зоопарку оштрафували, бо він не розповів про це. *hromadske.* 2024. Жовтень. URL: <https://hromadske.ua/suspilstvo/233856-smert-levytsi-na-rivnenshchyni-dyrektora-zooparku-oshtrafuvaly-bo-vin-ne-rozpoviv-pro-tse> (дата звернення: 04.04.2026).

18. Мельник Р. У парку Івано-Франківська собака загриз лебедя. Власника чотирилапого оштрафують. *hromadske.* 2024. Жовтень. URL: <https://hromadske.ua/suspilstvo/233445-u-parku-ivano-frankivska-sobaka-zahryz-lebedia-vlasnyka-chotyrylapoho-oshtrafuiut> (дата звернення: 04.04.2026).

19. Наслідки збройної агресії Росії: в Україні зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю на суму 6,4 трлн грн. *Міністерство економіки України*. 2026. URL: <https://me.gov.ua/News/Detail/ddc09c85-a606-447e-b944-688f5c908f54> (дата звернення: 04.04.2026).

20. Пашкевич Ю. На Рівненщині чоловіка вкусила змія. У якому він стані та як діяти при укусі. *Суспільне Новини*. 2024. Липень. URL: <https://suspilne.media/rivne/802965-na-rivnensini-colovika-vkusila-zmia-u-akomu-vin-stani-ta-ak-diati-pri-ukusi/> (дата звернення: 04.04.2026).

21. Попова К., Пархоменко Л. У Полтаві випустили кажанів, яких знайшли взимку під обшивкою балкона багатоповерхівки. *Суспільне Новини*. 2024. Квітень. URL: <https://suspilne.media/poltava/722237-u-poltavi-vipustili-kazaniv-akih-znajsli-vzimku-pid-obsivkou-balkona-bagatopoverhivki/> (дата звернення: 04.04.2026).

22. Продоус Л. У лісах Тернопільщини збільшилася кількість браконьєрів. *Суспільне Новини*. 2024. Липень. URL: <https://suspilne.media/ternopil/800431-u-lisah-ternopilsini-pobilsala-kilkist-brakoneriv/> (дата звернення: 04.04.2026).

23. Равлюк Ю., Дейнека О. На Львівщині розслідують вбивство двох червонокнижних зубрів: що відомо. *Суспільне Новини*. 2024. Жовтень. URL: <https://suspilne.media/lviv/870253-na-lvivsini-rozsliduut-vbivstvo-dvoh-cervonokniznih-zubriv-so-vidomo/> (дата звернення: 04.04.2026).

24. Рибалка В., Мостепан С. До екопарку під Полтавою евакуювали тварин з Покровська. *Суспільне Новини*. 2024. Жовтень. URL: <https://suspilne.media/poltava/852779-do-ekoparku-pid-poltavou-evakuuvali-tvarin-z-pokrovska/> (дата звернення: 04.04.2026).

25. Рибальська А. Порятунок лебедів: птахи опинились в крижаній пастці в столичному парку. *Суспільне Новини*. 2024. Січень. URL: <https://suspilne.media/kyiv/664576-poratunok-lebediv-ptahi-opinilis-v-krizanij-pastci-v-stolicnomu-parku/> (дата звернення: 04.04.2026).

26. Русик Л. Дикі кабани тікають з Донецької області, а червонокнижні тварини гинуть: вплив війни на природу парку «Клебан-Бик». *Суспільне Новини*. 2024. Жовтень. URL: <https://suspilne.media/donbas/860793-diki-kabani-tikaut-z-doneckoi-oblasti-a-cervonoknizni-tvarini-ginut-vpliv-vijni-na-prirodu-parku-kleban-bik/> (дата звернення: 04.04.2026).

27. Сударенко А., Лапшина О. «Сотні лисиць в Одесі»: що робити при зустрічі з твариною. *Суспільне Новини*. 2024. Липень. URL: <https://suspilne.media/odesa/793665-sotni-lisic-v-odesi-so-robiti-pri-zustrici-z-tvarinou/> (дата звернення: 04.04.2026).

28. У Києві чоловік незаконно перевозив 9 оленів, один з них помер. *hromadske*. 2024. Квітень. URL: <https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-cholovik-nezakonno-perevoziv-9-oleniv-odin-z-nih-pomer-pravoohoronci> (дата звернення: 04.04.2026).

29. Філоненко Е. У Запоріжжі під час гасіння пожежі на острові Хортиця врятували дику козулю – ДСНС. *Суспільне Новини*. 2024. Липень. URL: <https://suspilne.media/zaporizhzhia/790629-u-zaporizzi-pid-cas-gasinna-pozezi-na-ostrovi-hortica-vratuvali-diku-kozulu-dsns/> (дата звернення: 04.04.2026).

30. Цьомик Г., Ємець В. На Харківщині фіксують зростання випадків захворювання, що передають гризуни: причини й симптоми. *Суспільне Новини*. 2024. Січень. URL: <https://suspilne.media/kharkiv/665428-na-kharkivsini-fiksuut-zrostanna-vipadkiv-zahvoruvanna-so-peredaut-grizuni-pricini-j-simptomi/> (дата звернення: 04.04.2026).

31. Швед О., Хамаза В. Турбота, яка шкодить: черкащанам пояснили, чому не варто приносити птахів до зоопарку. *Суспільне Новини*. 2024. Липень. URL: <https://suspilne.media/cherkasy/781393-turbota-aka-skodit-cherkasanam-poasnili-comu-ne-varto-prinositi-ptahiv-do-zooparku/> (дата звернення: 04.04.2026).

32. Швед О., Шевченко Д. Віники для кабанів і оленів: як на Черкащині підготовують диких тварин. *Суспільне Новини*. 2024. Січень. URL:

<https://suspilne.media/cherkasy/672684-viniki-dla-kabaniv-i-oleniv-ak-na-cerkasini-pidgodovuut-dikih-tvarin/> (дата звернення: 04.04.2026).

33. Шукова О. На Одещині під п'ятиповерхівкою зловили червонокнижну змію: куди її випустили. *Суспільне Новини*. 2024. Квітень. URL: <https://suspilne.media/odesa/726517-na-odesini-pid-patipoverhivkou-zlovili-cervonokniznu-zmiu-kudi-ii-vipustili/> (дата звернення: 04.04.2026).

34. Grasso C., Lenzi C., Speiran S., Pirrone F. Anthropomorphized Nonhuman Animals in Mass Media and Their Influence on Human Attitudes Toward Wildlife. *Society & Animals*. 2020. Vol. 31, Iss. 2. P. 196–220.

В. В. Склярова

Продакт-плейсмент у турецькому серіалі «Вирок»

«Вирок» (тур. «Yargı») – турецький телесеріал 2021 року в жанрі бойовика, драми, психологічного трилера, детектива та юридичної драми, створений компанією Au Yarım [Цит. за: 1]. Зйомки серіалу проходили у Стамбулі. Серіал був нагороджений премією «Золотий метелик» в номінації «Найкращий серіал» в 2022 та 2023 роках [1].

Сюжет серіалу «Вирок» побудований навколо конфлікту між професійним обов'язком і сімейними обставинами. Головний герой прокурор Ільгаз Кая звик діяти згідно закону і завжди прагне довести вину обвинувачених, спираючись лише на факти. Його принциповість опиняється під загрозою, коли у справі про вбивство його молодший брат стає головним підозрюваним. У цей момент у його житті з'являється адвокатка Джейлін Ергуван, яка має протилежний підхід до правосуддя. Вона покладається на інтуїцію і готова йти на ризик, аби знайти істину [1]. У ході подій з'являються докази, які вказують на причетність брата Ільгаза до вбивства. Це ставить прокурора перед складним вибором: залишитися вірним професії або захистити родину. Джейлін та Ільгаз починають спільну співпрацю. Попри різні погляди на правосуддя та часті суперечки,

вони починають краще розуміти одне одного, і поступово між ними виникає емоційний зв'язок [1].

Було виявлено 78 брендів, інтегрованих у серіал. Honda – виробник автомобілів і мотоциклів, Huawei Experience Store – роздрібні магазини техніки Huawei, Renault – виробник автомобілів, Cif – засоби для чищення, Yeni Rakı – алкогольний напій (анісова горілка), Hyundai – виробник автомобілів, Süvari – чоловічий одяг, Dyson – побутова техніка, McVitie's Digestive – печиво, Turkcell Pasaj – онлайн-маркетплейс електроніки, Fizy – музичний стримінговий сервіс, Domestos – засоби для дезінфекції, Puma – спортивний одяг і взуття, Damat Tween – чоловічий одяг, Philips – електроніка і побутова техніка, Citroën – виробник автомобілів, Vip – месенджер, TV+ – стримінговий сервіс, Kanal D – телевізійний канал, Coca-Cola – безалкогольні напої, Fiat – виробник автомобілів, Wilson K Factor – спортивне спорядження (тенісні ракетки), Fırsat – магазин техніки, Glimo – догляд за ротовою порожниною, Kent – кондитерські вироби, Lifebox – хмарне сховище, Haribo – желейні цукерки, Arçelik – побутова техніка, Nissan – виробник автомобілів, Volkswagen – виробник автомобілів, Fairy – мийні засоби, Chanel – люксова предмети розкоші, 216 Furniture – меблі, Pril – засоби для миття посуду, Barilla – макаронні вироби, Canped – гігієнічні товари, Zara – одяг і аксесуари, Cambridge Polo Club – одяг і аксесуари, Paribu – криптовалютна біржа, De'Longhi Eletta Explore – кавомашини, Suzuki – виробник автомобілів і мотоциклів, Peugeot – виробник автомобілів, Škoda – виробник автомобілів, Lego – конструктори, Avengers – медіафраншиза (Marvel), Barbie – іграшки, Kaşibeyaz Bosphorus – ресторан, Dacia – виробник автомобілів, Mercedes – виробник автомобілів преміум-класу, Ofçay – чай та кавомашини, BMW – виробник автомобілів, Opel – виробник автомобілів, Toyota – виробник автомобілів, Porsche – виробник спортивних автомобілів, Ford – виробник автомобілів, Kia – виробник автомобілів, Otogaror – автосервіс/експертиза авто, MAC –

косметика, Volvo – виробник автомобілів, Iveco – комерційні автомобілі (вантажівки), CNN Türk – новинний телеканал, Hali Hotel – готель, Audi – виробник автомобілів, Biscolata – кондитерські вироби, Tadelle – шоколад, Sözcü TV – телеканал, Dove – засоби догляду за тілом, Acer – комп’ютерна техніка, Lipton – чай, BP Ultimate Active – паливо, ING Groep – банківські послуги, Atasay – ювелірні вироби, Capri-Sun – напої, Mitsubishi – виробник автомобілів і техніки, Fisher-Price – дитячі іграшки, SEAT – виробник автомобілів, Chery – виробник автомобілів, Subway – мережа ресторанів швидкого харчування.

Окремі бренди з’являються в серіалі частіше, ніж інші. Наприклад, головна героїня Джейлін рекламує три марки авто, які фігурують найчастіше, у кожному із трьох сезонів серіалу. Спочатку це авто бренду **Renault**. У 54-й серії 1-го сезону (04:12) в телефоні Джейлін дивиться все про авто Yeni Zoe E-Tech і потім вирішує його купити (05:41); (05:53). Консультант дає Джейлін підписати документ і показує роз’єм для зарядки автомобіля. Після цього вона посміхається і радіє купівлі (37:03). Джейлін їде на своєму авто, де зображений логотип на капоті. У 57 серії (36:13) Джейлін і Ільгаз приїжджають на авто додому. У 58-й серії 1-го сезону (16:05) автомобіль припаркований біля дому, в цей час Джейлін та Ільгаз йдуть до авто, логотип зображений на капоті та колесах. У 60-й серії 1-го сезону (28:44), коли Джейлін із Ільгазом виходять із авто, логотип Renault зображено на колесах.

Потім просувається бренд **Citroën**. У 57-й серії 2-го сезону (14:43) Толга, друг Джейлін, виходить із офісу і бачить нову машину Citroën. Потім йде Джейлін, і він запитує: *«Чому ти прийшла пішки, а не подзвонила?»*. Джейлін: *«Я захотіла пройтися пішки, хіба це погано?»*. Толга: *«Я думав, ти купила машину і приїхала на ній»*. Джейлін: *«Напевно, я забагато хочу. Не знаю, чи зможе якась машина виправдати мої очікування. Для мене важливий дизайн, і у машини повинен бути великий багажник»*. Толга:

«Джейлін, ти так нічого не купиш, поїдемо на моїй». Джейлін: *«Або...».* І одразу показує ключі від машини та відкриває її. Толга: *«Вау!».* Джейлін: *«Ти бачив, щоб я не отримала те, що хочу?».* (15:40) Вони сідають, і на кермі знову помітно бренд Citroën. (15:43) Толга відкриває багажник, де також показано бренд, і кладе коробки з офісу. У 60-й серії 2-го сезону (10:18), коли Джейлін їде з Ільгазом, показано бренд авто на капоті. (10:22) На кермі помітно бренд, коли Джейлін веде авто. (12:32) Джейлін з Ільгазом виходять з автомобіля, де показано бренд. (17:30) Джейлін приїжджає до батька Ільгаза, і, коли вона зупиняється, ззаду автомобіля показано бренд. (17:39) Коли вона виходить з автомобіля, знову видно логотип на багажнику. (30:28) Джейлін заїжджає на парковку, і на передній частині автомобіля позначений бренд. (30:50) Коли батько Ільгаза вийшов з авто, на капоті видно логотип. (32:02) Джейлін приїжджає до поліцейського відділку, і бренд помітно на капоті авто. (32:18) Джейлін йде до відділку, і на багажнику позаду неї видно бренд. (40:47) Джейлін, Ільгаз і Парс сідають в авто, і на капоті помітно логотип. (40:54) Вони виїжджають із парковки, і на капоті знову помітно бренд авто. У 65-й серії 2-го сезону (10:08) Ільгаз приїжджає до поліцейського відділку, і на капоті видно логотип. (10:23) Поки він сидить в автомобілі і говорить по телефону із Джейлін, на бортовому комп'ютері світиться бренд Citroën. (10:24) Коли він встає з авто, видно бренд на кермі. (10:24) Показано, як Ільгаз виходить із автомобіля, і на капоті наявний логотип. (10:30) Коли він прямує до поліцейського відділку, позаду на багажнику помітно бренд авто. У 71 серії 2-го сезону (16:43) Джейлін їде по дорозі у своєму авто. (16:47) Коли Джейлін веде автомобіль, їй телефонує подруга Дерія, і вона із легкістю бере слухавку, натискаючи на кнопку, яка розташована на кермі з помітним логотипом. (18:29) Показано, як Джейлін продовжує їхати, і на багажнику наявний бренд Citroën. У 76 серії 2-го сезону (18:27 – 18:41) Ільгаз їде із Джейлін на авто, де на кермі наявний логотип. (19:20) Показано, як головні герої їдуть

в авто, і на капоті є логотип. У 83 серії 2-го сезону (10:13) Джейлін під'їжджає і паркується біля поліцейського відділку. (10:18) Коли героїня знімає пасок безпеки, на кермі зображений логотип авто. (10:25) Тут показано бренд на багажнику, коли вона виходить із авто. У 90-й серії 2-го сезону (24:58); (25:06) логотип зображено на колісному диску, коли Ільгаз виходить із авто, а потім стоїть поруч. У 95-й серії 2-го сезону (05:51) Ільгаз сидить за кермом, на якому показано бренд машини, і на дисплеї вмикає музику. (06:29) Поки Ільгаз сидить всередині авто, в цей час показано логотип на капоті. (06:33) Коли він від'їжджає, на багажнику також зображено бренд.

І далі також рекламується **Nissan**. У 9-й серії 3-го сезону Єкта купив авто для Джейлін і каже: *«Твоїй донці потрібна безпека, а це означає хороший автомобіль. Глянь на нього, дуже гарний автомобіль, новий і повністю безпечний. Йди подивись на своє нове авто»*. (2:00:15) Джейлін сіла в авто, де одразу на кермі зображений логотип. Єкта: *«Ну як? Новий, просторий. Мерджан сподобається»*. Джейлін: *«Авто наче як з салону. Згодна, авто і справді чудове!»*. (2:00:56) Авто показане повністю, а на капоті зображено бренд Nissan. Джейлін: *«А ну дай гляну, і колір мені подобається. Сам обирав?»*. Єкта: *«Авжеж!»*. І дає їй ключі від авто. Джейлін: *«Сідай, підвезу тебе на новому авто!»*. (2:02:14) Коли Єкта сідає, авто показано ззаду із зображенням логотипу на багажнику. (2:02:53) Авто показане спереду і з логотипом на капоті. У 12-й серії (1:15:18); (1:15:25), коли Джейлін їде, і спереду, і ззаду видно бренд авто; (1:15:31) коли Джейлін розстібає пасок безпеки, помітно логотип Nissan на кермі. У 13-й серії 3-го сезону (26:42) Джейлін сідає у своє авто Nissan; (27:10) коли вона починає їхати, на багажнику помітно логотип. Парла їде разом із Джейлін і говорить їй: *«Невже акумулятор не сів?»*. Джейлін: *«В цьому авто свій генератор, коли акумулятор сідає, то він сам заряджається в дорозі»*. (27:19) На приладовій панелі показується потік енергії, і при цьому на кермі

зображений логотип авто. У 17-й серії (1:53:57) Джейлін під'їжджає до поліцейського відділку, і, коли паркується, на колесах помітно бренд авто. У 21-й серії 3-го сезону (1:28:57); (1:29:03) Джейлін паркує авто, коли приїжджає додому, бренд зображений на капоті та на колесах, коли вона виходить з автомобіля; (1:30:30) Джейлін забрала доньку, і вони разом будуть їхати автомобілем. Коли вони йдуть, логотип Nissan показується на капоті, а потім, коли від'їжджають (1:31:07), показано на багажнику. У 22 серії 3-го сезону (2:20:26) Джейлін їде автівкою, і на колесах показано логотип Nissan.

У підсумку можна чітко простежити закономірність: у кожному новому сезоні серіалу головна героїня Джейлін змінює автомобіль, і разом із цим змінюється бренд, який активно з'являється в кадрі. У 1-му сезоні це Renault, у 2-му – Citroën, а в 3-му – Nissan. Отже, кожен із цих брендів домінує у «своєму» сезоні, оскільки за сюжетом Джейлін щоразу має новий автомобіль. Це не лише вписується в розвиток персонажа, а й виглядає як продумане інтегрування реклами: новий сезон – нове авто – новий бренд.

Продакт-плейсмент у серіалі реалізовано через чітке ненав'язливе включення брендової продукції. Бренди активно застосовують органічну інтеграцію в сцени, завдяки чому зростає їхня пізнаваність серед глядачів. Серед брендів, які у серіалі з'являлися більше, ніж два рази: Mercedes, Cif, Süvari, Turkcell Pasaj, Damat Tween, Philips, Coca-Cola, Glimo, Kent, Haribo, Arçelik, Fairy, Chanel, Pril, Canped, Volkswagen, Peugeot, Škoda, Hyundai, Honda, BMW, Opel, Toyota, Kia, Kanal D, Fiat, Hali Hotel. При цьому протягом усіх сезонів найбільш інтегрованим рекламним об'єктом у серіалі є саме автомобілі різних брендів.

Література

1. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_\(%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB, 2021\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB, 2021))

М. І. Сова

Медійне зображення жінок у програмі «Міняю жінку» як чинник формування гендерних стереотипів

Сучасний медіапростір відіграє ключову роль у формуванні суспільних уявлень про соціальні ролі, зокрема гендерні. Те, як жінки зображуються у телевізійних програмах, новинах чи розважальному контенті, впливає не лише на сприйняття окремих персонажів, а й на ширші уявлення про «нормальну» жіночу поведінку. У цьому контексті особливо показовими є реаліті-шоу, які подаються як відображення реального життя, але водночас активно конструюють певні моделі соціальних ролей.

Одним із таких форматів є телепроект «Міняю жінку», який упродовж тривалого часу залишається популярним серед української аудиторії. Програма будується на демонстрації різних стилів життя та сімейних моделей, однак за зовнішньою ідеєю «соціального експерименту» часто приховуються механізми відтворення усталених гендерних уявлень. Саме тому аналіз медійної репрезентації жінок у цьому шоу дозволяє глибше зрозуміти, як формуються й закріплюються стереотипи у масовій свідомості.

Актуальність теми зумовлена тим, що, попри поступові зміни у напрямі гендерної рівності, стереотипні уявлення про жінок залишаються доволі стійкими та активно відтворюються у медіа. Особливо це помітно у розважальних форматах, які мають широку аудиторію і сприймаються як «звичайне життя», а отже – не викликають критичного ставлення з боку глядачів.

Реаліті-шоу, зокрема «Міняю жінку», є впливовим інструментом формування соціальних уявлень, адже поєднують емоційність, видовищність і ефект достовірності. Через повторювані сюжетні моделі, оцінні коментарі та візуальні акценти такі програми задають рамки того, що вважається «правильною» чи «неправильною» жіночою поведінкою. У

результаті глядач не просто спостерігає за подіями, а засвоює певні норми й очікування.

У сучасному українському контексті, де питання гендерної рівності набувають дедалі більшої уваги, важливо аналізувати не лише новинний дискурс, а й розважальний контент. Саме він часто непомітно закріплює традиційні моделі жіночності, обмежуючи уявлення про можливі ролі жінок у суспільстві. Тому дослідження медійної репрезентації жінок у популярних телепроєктах є необхідним для розуміння механізмів формування гендерних стереотипів і їхнього впливу на масову свідомість.

Метою дослідження є аналіз особливостей медійної репрезентації жінок у програмі «Міняю жінку» (2010–2024 рр.) та визначення того, як через формат реаліті-шоу відтворюються й закріплюються гендерні стереотипи у масовій свідомості.

Гендерні стереотипи формуються як усталені уявлення про соціальні ролі та поведінку жінок і чоловіків і закріплюються у процесі соціалізації. Як зазначає науковиця О. Вороніна, культурні моделі, що передаються від покоління до покоління, визначають рамки «належної» поведінки та впливають на повсякденні практики взаємодії [1]. У такому розумінні стереотипи виконують не лише описову, а й регулятивну функцію, оскільки задають очікування щодо ролей у суспільстві.

Медіа в цьому процесі виступають не просто каналом передачі інформації, а інструментом формування соціальних норм. У навчальному посібнику «Гендерні медійні практики» підкреслюється, що характер подачі матеріалу безпосередньо впливає на те, як аудиторія інтерпретує гендерні ролі та взаємодії [2, с. 36]. Подібної думки дотримуються Н. Сидоренко та М. Скорик, які наголошують, що медіа здатні як відтворювати, так і трансформувати гендерні уявлення залежно від способів репрезентації [3].

Реаліті-шоу «Міняю жінку» у цьому контексті демонструє показовий приклад медійного конструювання жіночих образів. Формально програма позиціонується як соціальний експеримент, однак її структура вибудовується таким чином, що різні моделі поведінки подаються не як рівнозначні, а як такі, що підлягають оцінюванню. Через сюжетну логіку формується ієрархія, у межах якої одні типи жіночої поведінки отримують схвалення, тоді як інші маркуються як проблемні.

Структурна організація шоу відтворюється від випуску до випуску: етап адаптації до «чужих правил», конфліктна взаємодія, запровадження «власних правил» і фінальне підбиття підсумків. Саме фінальний сегмент виконує функцію інтерпретації, оскільки у ньому формулюється узагальнений висновок щодо поведінки учасниць. У більшості випадків він орієнтований на підтримку традиційної моделі жіночності, що передбачає терпіння, гнучкість і зосередженість на сімейних обов'язках.

У програмі систематично відтворюються типові жіночі образи, які можна розглядати як стереотипні моделі. Зокрема, йдеться про «жінку-берегиню», «жінку-кар'єристку», «жінку-бунтарку» та «жінку-жертву». Як зазначає науковиця О. Кісь, у медійному дискурсі образ жінки часто ідеалізується через прив'язку до моральності, жертвності та сімейної ролі, що звужує спектр можливих моделей самореалізації [4, с. 225].

Показовим є те, що у програмі конфлікт будується не лише на різниці побутових звичок, а й на зіткненні уявлень про «правильну» жіночу поведінку. Учасниці оцінюються не стільки за конкретні дії, скільки за відповідність очікуванням родини та глядачів. У результаті навіть нейтральні або індивідуальні моделі поведінки можуть подаватися як відхилення від норми, якщо вони не вписуються у звичний сценарій жіночої ролі. Це створює ефект, коли особистий вибір жінки інтерпретується через призму соціальних очікувань, а не як автономне рішення.

Формування цих образів відбувається через поєднання кількох рівнів впливу. Мовні засоби задають оцінку поведінки через узагальнені формули та маркери «нормальності». Науковці О. Коханова та Є. Бурячок підкреслюють, що подібні уявлення виконують нормативну функцію, визначаючи межі соціально прийнятної поведінки та впливаючи на самооцінку особистості [5, с. 89].

Візуальні й звукові компоненти підсилюють цю оцінку. Монтаж, музичний супровід і ракурси зйомки формують емоційний контекст, у межах якого глядач сприймає поведінку героїнь. Напружені сцени супроводжуються відповідними аудіовізуальними акцентами, тоді як побутові або турботливі дії подаються у спокійнішому тоні. У результаті формується асоціативний зв'язок між «правильною» жіночністю і певними моделями поведінки, що відповідає загальним принципам медійного впливу.

Сюжетна логіка програми підсилює цей ефект. Поведінка, яка не відповідає традиційним очікуванням, подається як джерело конфлікту, тоді як адаптація і поступливість – як спосіб досягнення гармонії. Така інтерпретація створює уявлення про те, що відповідальність за стабільність родини покладається передусім на жінку.

Звісно, простежується тенденція до спрощення складних життєвих ситуацій. Реальні причини конфліктів – різні цінності, досвід, соціальні умови – у програмі часто зводяться до поведінкових характеристик жінки. У такий спосіб відповідальність за напруження у сім'ї переноситься на одну сторону, що підсилює уявлення про необхідність «правильної» жіночої поведінки як ключа до гармонії. Це звукує сприйняття сімейних відносин і формує однобічне бачення ролей у них.

Повторюваність подібних сюжетів формує ефект їхньої типовості. Глядач сприймає представлені моделі як природні, оскільки вони регулярно відтворюються у медіапросторі. Як зазначають Н. Сидоренко та М. Скорик,

систематичне повторення певних образів сприяє закріпленню відповідних соціальних установок у масовій свідомості [3].

Отже, аналіз програми «Міняю жінку» показує, що розважальний медіаконтент не є нейтральним і фактично виконує функцію формування соціальних норм. Через поєднання мовних, візуальних і наративних засобів у шоу систематично відтворюються певні моделі жіночої поведінки, які подаються як бажані й правильні. У результаті медіа не лише демонструють соціальні ролі, а й закріплюють уявлення про них, впливаючи на сприйняття гендерних ролей у суспільстві.

Література

1. Вороніна О. А. Універсалізм і релятивізм культури в конструюванні гендерної системи // Гендерна педагогіка : хрестоматія. Суми : Університетська книга, 2006. 313 с.
2. Гендерні медійні практики : навчальний посібник. Київ, 2014. С. 34–55.
3. Гендерні ресурси українських мас медіа: ціна і якість : практичний посібник / Сидоренко Н. М., Скорик М. М. та ін. Київ : К.І.С., 2004. С. 4–31.
4. Кісь О. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потокові // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. 2007. Т. 8, вип. 3. С. 221–241.
5. Коханова О., Бурячок Є. Гендерні стереотипи: сутність, види та вплив на самореалізацію жінок різного віку // Педагогічна освіта. 2023. № 39. С. 87–93.
6. Міняю жінку : реаліті-шоу [Електронний ресурс] // 1+1 video. – 2010–2024. – Режим доступу: <https://1plus1.video/minyau-zhinku> (дата звернення: 11.04.2026).

Наукове видання

**Збірник статей за матеріалами
Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференції
«Коворкінг 4.0: мовознавство, літературознавство,
журналістикознавство»**

Відповідальний редактор – Савчук Г. О.

**Верстання – Гурова С.О., Смелянська Є. В., Смоляр Т. Ю.,
Андраєва О.С.**

Статті подано в авторській редакції